

КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС*

Великдень
8.IV 1151

рік 6659 [1151]. Увів Ізяслав стрія свого і отця свого Вячеслава в Київ. Вячеслав же в'їхав у Київ, і поїхав до святої Софії, і сів на столі діда свого і отця свого. І позвав він сина свого Ізяслава до себе на обід, і киян усіх, і королевих мужів, і угрів із їхньою дружиною. І пробували вони у великій приязні [з ними], і Вячеслав та Ізяслав велику честь учинили уграм, — Вячеслав же од себе, а Ізяслав теж од себе, — і дарами многими оба одарили їх, і посудом, і одежею, і кіньми, і паволоками¹, і всякими дарами.

У той же час прийшла вість до Вячеслава і до Ізяслава, що Володимир галицький вернувся в Галич, а Андрій Юрійович і Володимир Андрійович ідуть обидва од нього туди, на устя Прип'яті, до отця свого, на Давидову Боженку.

9.IV 1151

А на другий день прислав Вячеслав до Ізяслава [посла] і сказав йому: «Сину! Бог тобі поможи, що склав ти еси мені честь, яко отцю своєму. І я також, сину, тобі мовлю: «Я вже старий, і всіма ділами не могу вже рядити. Тож будемо ми оба в Києві. А якщо нам буде яке діло чи в християнах чи в поганих, то ми підемо разом. А дружина моя і військо мое, — нехай се буде нам обом, і ти правуй. І якщо нам можна буде куди поїхати, то оба поїдемо, а як ні, то ти їдь із моїм військом і з своїм». Ізяслав же з великою радістю і з великою честю поклонився отцю своєму і сказав: «Отче! Я кланяюсь тобі. Як ми сказали єсьмо, так же нам і дай бог бути разом, допоки ото ми оба й живі будемо».

10.IV 1151

А [на] третій день покликали вони до себе угрів, одряджуючи їх додому в Угрі, і так сказали вони їм: «Поїдьте до свого короля, а до нашого зятя, а ми оба вслід за вами шлемо сина свого Мстислава». А королеві [Гейзі] вони сказали, мовлячи: «Бог тобі поможи, брате, що ти нам так поміг еси. Так може вчинити тільки брат рідний чи син отцю, як ото ти нам обом учинив еси. І ми тобі, брате, знову мовимо: «Осе шлемо ми до тебе сина свого Мстислава зі словами». І, це сказавши, одпустили вони їх з великою честю до короля-таки в Угрі.

1151 ¹ Паволока — дорога шовкова тканина.

*Продовження. Поч. у № 6.

А потім Вячеслав та Ізяслав, зібравшись разом, одрядили сина свого Мстислава до короля в Угри і королеві так сказали: «Ти нам так учинив еси, як ото може тільки брат рідний братові своєму або син отцю, так ото ти нам обом поміг. І ми знову, брате, собі мовимо: «Дай нам бог нероздільно з тобою бути в усьому». А якщо твоя обида де, то дай нам бог там самим стати за твою обиду, або ж [із] браттям своїм, або із синами своїми і полками своїми. А нам тобі нічим за се одплатити, тільки головами своїми, так, як ти нам обом учинив еси. Нині так само добре своє діло заверши. Самого тебе ми не зовемо, тому що cesар проти тебе воює, але пошли нам поміч. Або таку саму, або ж сильнішу од сеї пришли нам із братом своїм, а з нашим сином Мстиславом, тому що Юрій є сильним, а Давидовичі та Ольговичі з ним є, а іще й половці дикі з ним, бо він їх золотом приводить. Нині ж, брате, сеї весни поможи нам. А якщо ми оба сеї весни будемо не зайняті, то ми станемо зі своїми військами тобі на поміч. А як ти од cesаря збавишся, то ти будь нам помічником. А все тобі скажуть твої мужі і брат твій Мстислав: як нам бог поміг, а іще як за нами стала Руськая земля вся і чорні клобуки».

А тоді, одрядивши ж Мстислава в Угри, вони обоє одрядили також мужів своїх до Ростислава [Мстиславича] у Смоленськ, і сказав Вячеслав Ростиславу: «Осе, брате, бог з'єднав нас разом із твоїм братом, а з моїм сином Ізяславом. І тепер, знову добувши Руськую землю, він склав мені честь і посадив мене в Києві. А я, сину, тобі мовлю: «Як мені син брат твій Ізяслав, так мені й ти». І я тобі кажу, сину: «Потрудись до нас обох сюди, хай ми всі побачимо разом, що нам бог явить». Ізяслав же сказав братові своєму Ростиславу: «Ти мене, брате, багато спонукав еси, щоби ото скласти честь стриеві своєму і отцю своєму. І ось нині бог привів мене в Руськую землю, і поєднав я стрія свого і твого в Києві задля тебе і задля всеї Руської землі. І я також тобі, брате, мовлю: «Там у тебе в Новгороді, за волею божою, син твій і мій Ярослав, і там у тебе Смоленськ. Отож, брате, все урядивши там, піді-но ти до нас сюди, хай ми всі разом побачимо, що нам явить бог».

Юрій же послав [послів] у Чернігів до Давидовича до Володимира і до Святослава Ольговича, кажучи так: «Ось уже Ізяслав у Києві. Підіть-но обидва мені в поміч».

Понеділок

2.IV 1151

Вівторок

3.IV 1151

Великдень

8.IV 1151

Святослав тим часом не діждав Великодня, а пішов [із Новгорода-Сіверського] в понеділок страсної неділі. А у вівторок родився в нього син, і нарекли його у святому хрещенні ім'ям Георгій, а по-мирському Ігор². Великдень же він провів у [городі] Блестовиті³, а звідти пішов до Чернігова. І коли він з'єднався з братом своїм Володимиром [Давидовичем], то рушили вони обидва в човнах у Городок [Остерський] до Юрія.

23.IV 1151

Тоді ж Ізяслав Давидович пішов до Києва, до Вячеслава [Володимировича] і до Ізяслава Мстиславича, і стали вони коло Городця [Пісочного] і тут одпразникували Юріїв день.

У той же час прийшов Ростислав зі смольнянами, із безліччю воїв, до стрія свого Вячеслава і до брата свого Ізяслава. Коли ж побачив Вячеслав синівця свого Ростислава, а Ізяслав брата свого, то зраділи вони тоді радістю великою, і воздали тоді хвалу богові, і його пречистій матері, і силі животворящего хреста, і пробували вони у великій веселості і у великій любові.

Ранок

23.IV 1151

24.IV 1151

І рушив Юрій до Києва, і стали вони у [дворі] Родунії⁴, і прибуло половців багато диких Юрієві на поміч. Оскільки ж Ізяслав стерігся і не дав⁵ [їм] вбрати в Дніпро, то тоді стали вони битися

² Майбутній герой «Слова о полку Ігоревім».

³ Нині — с. Блестова Менського р-ну Чернігівської обл.

⁴ Родунія, Радосинь — «рай», княжий двір у Городці Пісочному (див. прим. 3 до 1135 р.)

⁵ Додано з Лавр.

Ранок
25.IV 1151

в насадах по Дніпру од Києва і аж до устя Десни: ті з Києва в насадах виїжджали битися, а ті — з табору. І при цьому билися вони кріпко, але не могли нічого владити проти Києва, бо Ізяслав хитро спорядив був човни: гребці ж у них були невидимі. Тільки весла [було] видно, а людей не було видіти, бо човни були покриті дошками, і борці, стоячи в бронях наверху, стріляли, а керманичів було два — один на носі, а другий на кормі; куди вони хотіли, туди йшли, не обертаючи човнів.

І Юрій, порадившись з Володимиром з Давидовичем, і з Святославом Ольговичем, і з Всеволодовичем Святославом, і з половцями, хотів звідти піти вниз до Вітечівського броду. Але не одважилися вони пустити човни мимо Києва, а пустили їх [Чорторієм]⁶ у Долобське озеро⁷ і звідти волокли їх берегом [Дніпра] у [річку] Золотчу⁸. По Золотчі ж увійшли в Дніпро човни їх, а половці Юрієві ішли по луку.

Вячеслав тим часом та Ізяслав із братом своїм Ростиславом, і з Ізяславом Давидовичем, і з Володимиром⁹, братом своїм, і з [Борисом Всеволодовичем], городенським князем, і з дружиною своєю, і з киянами, і з чорними клобуками, порадившись, також пішли по сій стороні Дніпра, по горі, а човни його, [Ізяслава], теж [рушили] по Дніпру.

Вечір
25.IV 1151

Прийшовши ж, стали вони на Вітечевім [броді] коло Мирославського села¹⁰, одні навпроти одних. І, стоячи тут, билися вони за брід, з'їжджаючись у насадах; ті захоплювали сих, а сі — тих. Бо коли вони стояли тут одні проти одних, то Ізяслав не дав їм тут вбрести [в Дніпро]. Не можна було ні тим на сю сторону, ні сим — на ту.

Юрій же, порадившись з синами своїми, покликав до себе Володимира Давидовича, і Святослава Ольговича, і Всеволодовича Святослава, і половців і став їм мовити: «Осе, браття, стоїмо ми тут. Чого ми тут достоймося? Постараймося ж, щоб нам узяти в них якнебудь брід Зарубський¹¹ і перейти на ту сторону». І, таким чином, уподобали це всі. Юрій тоді послав синів своїх з половцями, а Володимир Давидович і Святослав Ольгович послали обоє Всеволодовича Святослава, а самі тут стали, приготувавшись до бою військами своїми. Вони стали споряджати човни свої коло піску біля своєї сторони [Дніпра], а тоді спорядили човни свої всі коло піску і самі поїхали обік них берегом.

26—27.IV
1151

Юрійовичі ж, і Святослав Всеволодович, і половці дикі приїхали до Зарубського броду. Але на сій стороні був [воевода] Шварно зі сторожами. І знайшли вони, [де] вбрести в Дніпро, і тоді половці, побачивши сторожів Ізяславових, що мало їх є, пішли, отожд, вбрід проти них на конях, за щитами, і з списами, і в бронях, щоб битися. І покрили вони Дніпро безліччю воїв, а руси переїхали в човнах.

Ранок
28.IV 1151

Шварно ж, це побачивши, побіг і прибіг до Ізяслава. Він-бо, [Ізяслав], у той час послав був сина свого Мстислава в Угри, і тому ненадійним був йому брід, оскільки не було тут князя, а боярина не всі слухають. Коли ж сини Юрієві і обидва Святослави з половцями перебрели Дніпро, вони послали [гінця] до Юрія, кажучи: «Поїдь уборзі, ми вже єсьмо перейшли Дніпро. Щоб не ударив на нас

⁶ Лівий рукав устя Десни, впадає у Дніпро; нині Десенка (Стара Десна), Чорторій і Довбичка (русло видозмінене).

⁷ Озеро біля лівого берега Дніпра, з'єднане з лівим берегом устя Чорторію, поблизу витоку Золотчі; нині увійшло в Русанівський канал між мостами метро і Патона.

⁸ Ліва притока Дніпра; нині, перериваючись і утворюючи низку озер і проток, впадає в Дніпро нижче від с. Вишеньок Бориспільського р-ну Київської обл.

⁹ В Іп. хибно «св Ярославомъ», у Хл. «Володимиромъ».

¹⁰ Нині — смт Козин Обухівського р-ну Київської обл.

¹¹ Див. прим. 10 до 1146 р.

Ізяслав». І Юрій з Володимиром спішно прийшов до [города] Заруба, і перебрели вони через Дніпро.

Обід

28.IV 1151

У той же час Вячеслав, і Ізяслав, і брат його Ростислав, і Ізяслав Давидович, і Володимир, брат Ростиславів, і городенський князь [Борис Всеволодович] стояли всі коло [города] Івана¹². І тут прийшла їм вість [про все], і вернулися вони до Києва. Бо Вячеслав, і Ізяслав, і Ростислав, скликавши браття своє, стали радитися. Ізяслав же із братом своїм Ростиславом завжди хотіли з ними битися, а дружина Вячеславова, і Ізяславова, і Ростиславова, і всіх князів удержували од цього. І кияни, а найпаче чорні клобуки од цього вдержували, кажучи: «Княже! Не можна тобі поїхати до них, тому що ратники наші всі на конях є. А ти до них поїдеш, а він піде перед тобою до Росі¹³, і тобі доведеться, оставивши своїх піших воїв, поїхати услід за ним. Отож ми, княже, вам так мовимо: «Сього не робіть, а поїдьте у свій Київ. А до нас приставте брата свого Володимира, хай поїдемо ми до своїх веж. Забравши ж вежі свої, і жінок своїх, і дітей своїх, і стада свої, і все, що є нашого, ми й підем до Києва. А ви будете до вечора в Києві, і ми будемо. Волимо ж ми за отця вашого, за Вячеслава, і за тебе, і за брата твого Ростислава, і за все браття навіть голови свої зложити. Хай або честь вашу добудем, або ж тут із вами помремо. А Юрія ми не хочемо».

Ніч на

29.IV 1151

Ранок

29.IV 1151

День

29.IV 1151

Вячеслав же, Ізяслав і Ростислав, послухавши дружини своєї, і киян, і чорних клобуків, одрядили тоді Володимира, брата свого, по вежі з торками, і з ковуями, і з берендіями, і з печенігами, а самі рушили до [города] Треполя і, прийшовши до Треполя, тут же й стали на ніч. А на другий день, як сходило сонце, Вячеслав же, Ізяслав і Ростислав пішли од Треполя [до] Києва через борок.

Коли ж вони прибули, [то], не входячи в город, Вячеслав [та] Ізяслав стали оба табором перед Золотими воротами коло яру, а Ізяслав Давидович став межі Золотими воротами і межі Жидівськими, навпроти Бориславового двора¹⁴, а Ростислав із сином своїм Романом став перед Жидівськими воротами, і сила-силенна з ними, а городенський Борис — коло Лядських воріт¹⁵. Кияни ж усіма своїми силами, і на конях, і піші, стали тоді якраз промежи князів: сюди вони стали, од Вячеслава [і] од Ізяслава праворуч, аж до Ізяслава [Давидовича] і до Ростислава, а од Ростислава і аж до Олегової могили; а ліворуч Вячеслава і Ізяслава — аж до Лядських воріт. І так стали вони довкола всього города, многе-множество.

А в той же час і Володимир прийшов з усіма чорними клобуками, і з вежами, і з стадами, і [з] скотом їх. І сила-силенна [люду було], і великої шкоди вони накоїли, — тої ратники [їхні], а тої — свої: і монастирі оддерли, і села попалили, і сади всі порубали. Так що Вячеслав, Ізяслав і Ростислав повеліли Володимирові одійти з берендіями, і з вежами, і з стадами їхніми, — піти до Олегової [могили]. І стали вони межі урвищами од Олегової [могили] аж у сад [церкви] святого Іоанна [Предтечі? в Копиревім кінці], і сюди аж до [гори] Шековиці¹⁶. А ковуї, і торки, і печеніги туди стали — од Золотих воріт по тих садах до Лядських воріт, а звідти — аж до [урочища] Клова¹⁷, і до [села] Берестового, і до Угорських воріт¹⁸, і до Дніпра.

¹² Нині — смт Ржищів Кагарлицького р-ну Черкаської обл.

¹³ Права притока Дніпра.

¹⁴ Літописець спеціально виділяє Бориславів двір (нині — в районі вул. Ярославів Вал) тому, гадають, що це була оселя боярина Борислава, батька Петра Бориславича (див. прим. 23 до 1147 р.).

¹⁵ Були в районі нинішньої площі Жовтневої Революції; під фонтанами, де розкрито рештки пізніших Печерських воріт, у музеї.

¹⁶ Ситуацію описано, дивлячись з гори Шековиці.

¹⁷ Нині — район ряду вулиць обабіч Кловського узвозу.

¹⁸ Були, очевидно, в районі Дніпровського узвозу (див. ще прим. 3 до 1146 р.).

І так, навівши порядок у себе, князі, і дружина, і чорні клобуки, і кияни надумали тоді не йти супроти їхніх полків, іти битися, а, припустивши їх до себе, тут-таки билися з ними. І сказав Ізяслав: «Якщо нам бог pomoже, то ми одіб'ємося од них, бо вони не крилаті є, а, перелетівши за Дніпро, вони таки сядуть. А коли вже поверне він до нас, то тоді як нам бог дасть із ним». Вячеслав же сказав до Ізяслава і до Ростислава: «Осе ми, брати, уже приготувались єсьмо. А Юрій мені брат є, але молодший за мене, а я старший є. Тому хотів би я послати до нього і своє старшинство довести, або доведеться нам стати на суд перед богом. А бог на правду буде дивитися». І сказав Ізяслав і Ростислав: «Так ото, отче, ти й учини. Так правильно». Вячеслав тоді сказав мужеві своєму: «Ти поїдь до брата Юрія. Брата од мене цілуй. А ви, обидва брати і сини, Ізяславе і Ростиславе, слухайте. Перед вами я і одряджаю. Ти так скажи братові моему: «Я, брате, вже багато говорив тобі, і Ізяславу, обом вам: «Не пролийте крові християнської, не погубіте Руської землі». Сього вам боронячи, я не зважав на себе, що ви обидва мене сильно обидили, і перший раз, і другий, і безчестя на мене склали есте. А я війська маю, і силу маю, бо бог мені дав. Але я задля Руської землі і задля християн того всього не спом'янув, а навіть іще те вам дав знати, що Ізяслав, ідучи битися з Ігорем, так мовить: «Я Києва не собі домагаюсь, бо оно отець мій Вячеслав, брат старший, і йому його я домагаюсь». А як він се говорив, битися ідучи, то й бог йому поміг. А він же — Київ собі, а іще до того й Туров і Пінськ у мене одняв. Так що Ізяслав мене тим сильно обидив. А ти також: «Брате, поїдь до Переяслава з Ізяславом битися». Ти так само говориш: «Я Києва не собі домагаюсь. Оно в мене брат старший Вячеслав, він як отець мені, і йому його я домагаюсь». І бог тобі поміг. А ти ж — Київ собі, а іще до того Пересопницю і Дорогобуж у мене одняв еси. І ти мене так само сильно обидив, а мені один Вишгород дав еси. Та я на все те не зважав задля Руської землі і задля християн, а іще вас обох удержував. А ви мене обидва не слухаете, хоча ж не мені ви не вгодили, як кажуть, а богові. І се ти мені мовив еси: «Перед молодшим я не можу поклонитися». А от Ізяслав, хоча й двічі він одступив од слова свого, нині ж осе, добувши Київ, і поклонився мені, і честь мені склав, і в Києві мене посадив, і отцем мене назвав, а я його — сином. А що ти зарікся еси: «Молодшому я не поклонюся, то я ось старший за тебе є не мало, а багато. Я вже бородатим [був], а ти родився еси. Якщо ж ти хочеш на моє старшинство поїхати, як осе ти поїхав еси, то хай буде воля божа в усьому». І так він послав.

Юрій же в той час стояв коло [города] Василева¹⁹, і *посол Вячеславів, прийшовши, проговорив усі ці речі Юрію*²⁰. Юрій тоді так само прислав свого посла і сказав Вячеславу: «Я тобі, брате, кланяюся. Так воно правильно є, як ти се й мовиш. Ти мені еси як отець. Якщо хочеш ти зо мною рядити, то нехай поїде Ізяслав до Володимира, а Ростислав до Смоленська. А ми оба самі урядимось».

Вячеслав же сказав: «У тебе сім синів, і я їх од тебе не відганяю. А в мене лише два сини, Ізяслав і Ростислав, а інші ж молодші є. Отож я, брате, тобі мовлю задля Руської землі і задля християн: «Поїдь ти у свій Переяславль²¹ і в Курськ зі своїми синами, а там у тебе Ростов Великий. І Ольговичів одпусти додому. А ми самі урядимось і крові християнської не пролиймо. Чи ти за своїм наміром таки підеш, як ти ото і поїхав еси?» І сказав Вячеслав, озирнувшись на святу Богородицю, що є над Золотими воротами: «А їй нас

¹⁹ Нині — м. Васильків, р. ц. Київської обл.

²⁰ Додано з Воскресенського списку.

²¹ Нині — м. Переяславль-Залеський, р. ц. Ярославської обл. РРФСР.

судити, пречистій владичиці, із сином своїм і богом нашим, у сей вік і в будучий». Це сказавши, він одпустив Юрієвого мужа.

День
30.IV 1151

А на другий день, приготувавшись до бою, прийшов Юрій до Києва. І при цім стали війська по тій стороні Либеді і почали битися через Либідь. Андрій же Юрійович і Володимир Андрійович з половцями налягли [своєю] силою і таким чином переїхали Либідь. Вони переїхали [там], де ото є суха Либідь. Та не знала дружина його, [Юрія], що Андрій із половцями кинувся вперед,— а Володимира не пустив кормилець його [Паук], бо він молодий був на той час,— і коли Андрій гнав противників мало не до полків їх, один половчин схопив коня під ним і завернув його, лаючи дружину свою, тому що од нього відстали були всі половці. І вернувся Андрій назад цілим, бо уберіг його бог і молитва родителів його.

Вечір
30.IV 1151

І перестрілювалися ж вони до вечора через Либідь, а інші переїхали [її] і на оболоні билися супроти Вячеславового війська і Ізяславового, а другі навпроти Лядських воріт на пісках билися. Ізяслав же, це побачивши, повелів усім своїм братам із полків нарядити дружину,— а полків не рушати,— і подав раду: всім заодно кинутись на них.

Вечір
30.IV 1151

І так вони вчинили: і кинулися на них вони всі звідусіль, і чорні клобуки, і тоді вперли їх усюди в Либідь, а інші навіть броду не знайшли. І так побили вони їх, а другі захопили їх, інші ж *навіть* і із коней повтікали, і багатьох побили. Тут же і Сенченка Боняковича, дикого половчина, убили, який був прирік: «Буду я рубати в Золоті ворота так, як і отець мій!» І більше звідти ні один чоловік не переїхав уже на сю сторону. А Юрій, повернувши полки свої, пішов звідти, бо була йому вість, що йде на поміч йому сват Володимир [Володаревич] із Галича, і він пішов назустріч йому.

Ізяслав же і Ростислав приїхали до Вячеслава, кажучи: «Як вони ото вернулися, поїдемо вслід за ними». Але Вячеслав сказав: «Сину! Се есть початок божої помочі. Сюди приїхавши, вони не досягли нічого, а тільки соромá добули. А ви, сину, не кваптеся. Бо як бог дасть, то або звечора, або ж уранці, як порадимось, ми й підемо вслід за ними». Ізяслав тоді сказав Борисові городенському: «Вони намагатимуться до Білгорода поїхати. Поїдь-но, брате, до Білгорода по бору». Борис же сказав: «Ось я, брате. Я готов є».

Юрій тим часом прийшов до Білгорода і сказав білгородцям: «Ви есте люди мої. Одчиніть-но мені город!» Білгородці ж сказали: «А Київ тобі як одчинився? А князь наш — Вячеслав, Ізяслав і Ростислав».

1.V 1151

І Юрій, це почувши, рушив через бір до [города] Чернева²², а звідти пішов за вал²³ і став коло [річки] Бзяниці²⁴, бо тут він сподівався до себе галицького князя Володимира, оскільки, відступивши од Києва, він послав був по нього синівця Андрійовича Володимира.

Вівторок
1.V 1151

Ізяслав же, почувши цю вість, пішов услід за Юрієм, остерегаючись того, аби він не з'єднався з Володимиром галицьким. Отож Вячеслав, і Ізяслав, і Ростислав, поклонившись у вівторок святій Богородиці Десятинній і святій Софії, виступили з города. Кияни ж сказали Вячеславу, і Ізяславу, і Ростиславу: «Нехай же підуть усі, [кожен], коли він може хоч палицю в руки взяти. А якщо хто не піде, то нам їх дай, хай ми самі поб'ємо їх». І так рушили вони всі, один від одного не отстаючи, з радістю, за своїми князями, і на конях, і піші, сила-силенна.

²² Нині — с. Чорногородка Макарівського р-ну Київської обл.

²³ Один із «змійових валів»; біля річки Стугни і далі.

²⁴ Нині — Снітка, права притока Унови (п. пр. Ірпеня).

Середа
2.V 1151
Обід
2.V 1151

Пішовши, стали вони коло Звенигорода на ніч. А назавтра в середу встали пізно і, не дійшовши до [города] Василева, стали на обід.

У той же час посол пригнав із Угрів до Ізяслава од сина його Мстислава і сказав: «Син тобі кланяється і так мовить: «Осе я даю тобі знати: король, зять твій, послав тобі поміч, якої ж ото ніколи не бувало, многе множество, і я вже з ними пройшов Гору. Якщо ми будем тобі спішно до надоби, то пошли назустріч нам, хай ми боржій поїдемо». Ізяслав тоді, з'їхавшись з Вячеславом і з братом своїм Ростиславом і таким чином порадившись, одрядили [посла] назад до Мстислава, так кажучи: «Ми осе вже йдемо на суд божий. А ви нам, сину, завше до надоби. Постарайтеся ж якомога більше».

А самі вони знялись, рушили до Василева. А потім, приготувавши до бою полки свої, пішли мимо Василева через [ріку] Стугну і, прийшовши до валу, але, не проходячи валу, тут і стали полками своїми на ніч. А застиг [Ізяслав] його, [Юрія], коло Перепетових [могил], маючи намір битися з ним. Сторожі, доїхавши під Юрієві полки, гонилися з ними.

Ніч на
3.V 1151

Світанок,
четвер
3.V 1151
Вечір,
3.V 1151

У день же четверга, перед [сходом] сонця, і Вячеслав, і Ізяслав, і Ростислав пройшли [через] вал на чисте поле і рушили битися [туди], де ото стояв Юрій. Бо слали вони послів межи собою щодо миру, але Ольговичі і половці не дали миритися, тому що вони скорі були на кровопролиття. І стояли вони до вечора. Юрій [теж], перейшовши за [ріку] Рут²⁵, став.

Світання,
п'ятниця
4.V 1151

Коли ж світала п'ятниця, Ізяслав, приготувавши до бою всі полки свої, рушив до нього. Та Юрій не хотів іще битися, а ждав Володимира [Володаревича]. Ізяслав тим часом приступав усе ближче, і тоді бог зробив [таку] млу, що нікуди не видно, тільки до кінця списа [було] видіти. І застиг [їх] дощ, і під ним уперлися вони в озеро²⁶ обоє, і роз'єднало їх озеро, і тому не можна було [піти] ні тим [на сих, ні сим] на тих.

День
4.V 1151

Мла ж піднялася опівдні, і прояснилося небо. І побачили війська одні одних обаполи озера; і тому билися вони на крилах обох військ, а самим військам не можна було з'їхатися. А як було к вечору, то тоді пішов Юрій за пагорби з полками своїми. Вячеслав же, Ізяслав і Ростислав пішли услід за ним у верхів'я озера, маючи намір битися з ним. Але Юрій попереду них зайшов полками своїми за [річку] Малий Рутець²⁷ і, перейшовши грязину, там же й став на ніч. Вячеслав же, Ізяслав і Ростислав, прийшовши, стали на ніч тут же навпроти нього. Стояли вони так одні проти одних, що стріли не доходили.

Ніч на
5.V 1151

Світання,
субота
5.V 1151

А на другий день, у суботу²⁸, коли зорі почали займатися, спершу у війську в Юрія [ударили] в бубни і в труби затрубили, і полки стали готуватися. Так само у Вячеслава, і в Ізяслава, і в Ростислава почали бити в бубни і в труби трубити, а полки стали готуватися. Юрій тоді з синами своїми, і Володимир Давидович, і Святослав Ольгович, і Всеволодович Святослав, приготувавшись полками своїми, рушили на верхів'я Рутця. А Вячеслав, Ізяслав і Ростислав так само пішли полками своїми супроти них. Коли ж було [близько] до верхів'я Рутця, то тоді Юрій, і Володимир Давидович, і Святослав [Ольгович], і половці дикі, і Всеволодович Святослав, повернувши полки свої, пішли до Великого Руту, не хочючи битися, бо прагнули вони зайти за Рут, а тут і ждати. Володимира галицького. Вячеслав же, Ізяслав і Ростислав, це

²⁵ Рут, Рот, нині — Протока, ліва притока Росі.

²⁶ Озеро на Рутці Малому; нині — став (озеро) у с. Вінницькі Стави Васильківського р-ну Київської обл.

²⁷ Права притока Руту; нині — безіменна (?).

²⁸ В. Іп. і Хл. хибно «в п'ятницю», «в п'яток».

побачивши,— що вони відходять од них,— послали вслід за ними стрільців своїх, чорних клобуків і русь, і тоді почали вони наїздити в тил полків [їхніх], перестрілюватися з ними, і стали в них вози одніматися. Коли ж побачив це Юрій, і сини його, і Володимир Давидович, і Святослав Ольгович, і Всеволодович Святослав, що не можна їм за Рут перейти, коли побачили вони, що ті наїздить на тил полків їхніх і вози їх однімають, то тоді, обернувшись полками своїми, стали вони супроти них.

І коли йшли вони битися, [то] Андрій став вести полк отця свого, через те, що він тоді був старший між братами. Побачивши ж, що половці стоять позаду, і до них пригнавши і укріпивши їх на битву, він звідти в'їхав у свій полк і укріпив свою дружину.

У той же час Ізяслав і Ростислав примчали до отця свого Вячеслава, кажучи: «Ти багато добра хотів еси, та сього не схотів брат твій. Нині ж, отче, ми або голови свої зложимо за тебе, або ж честь твою добудем». Вячеслав же сказав: «Брате і сину! Од рождення могого неохоч був я на кровопролиття, та до сього мене довів брат мій. Коли осе ми вже єсмо на сім місці, то вже богові судити». І тоді вони оба поклонилися йому і поїхали у свої полки. І в'їхав Ізяслав у своє військо, і послав [гінців] по всіх своїх полках, кажучи: «Дивіться ж на мій полк. І як вам піде мій полк, так само й ви підіте». І тоді полки рушили одні до одних.

Коли ж іще полки йшли одні до одних, то Андрій Юрійович, узявши списа, поїхав наперед і зітнувся раніше за всіх і зламав списа свого. Тоді вдарили коня під ним у ніздрі, і кінч почав метатися під ним, і шолом спав із нього, і щита на ньому обірвали. [Але] через боже заступництво і молитву родителів своїх він зостався цілим. І так само перед усіма полками своїми в'їхав Ізяслав, один, у військо противників і списа свого зламав. І тут рубонули його в руку, і в стегно його вдарили, і од цього він злетів з коня.

Ранок

5.V 1151

Коли ж зступилися полки, була січа люта і завзята. Бог же, і свята богородиця, і сила чесного животворящего хреста помогли Вячеславу, і Ізяславу, і Ростиславу, і тут побідили вони Юрія. А половці ж Юрієві, ні по стрілі [не] пустивши, тоді побігли, а потім — Ольговичі, а потім побіг Юрій із дітьми. І коли вони втікали через Рут, багато дружини втопилося в Руті, бо був він багний. І коли вони втікали, [то] тих побили, а других захопили. Тут же вбили Володимира Давидовича, князя чернігівського, доброго і кроткого, і інших многих побили, і половецьких князів багатьох захопили, а других побили.

Коли ж зійшлися військо, і кінники, і піші, то Ізяслав лежав поранений. А тоді він схопився, і тут хотіли його піші кияни вбити, вважаючи за противника [і] не визнаючи його. Ізяслав же сказав: «Я князь є!» І один із них сказав: «А, так ти нам еси і потрібен!» І, вийнявши меч свого, став він його сікти по шолому. На шоломі ж над чолом був написаний золотом святий мученик Пантелеймон²⁹. І ударив він його мечем, і так пробився шолом до лоба. Ізяслав же сказав: «Я Ізяслав є, князь ваш». І зняв він із себе шолом, і вони впізнали його. І, це почувши, многі підхопили його руками своїми, з радістю, яко царя і князя свого. І тоді вигукнули всі військо: «Киріе елейсон!», радуючись, що перемогли вони полки противників, а князя свого живого видячи.

Ізяслав же вельми знемагав од ран, бо зійшов був кров'ю. Та коли він почув Ізяслава [Давидовича], який плакав над братом своїм Володимиром, то тоді, облишивши свою неміч, [піднявся], і посадили його на коня, і він поїхав туди, і так тужив над ним, як ото по братові своєму. І, довго плакавши, він сказав Ізяславу

²⁹ Хресне ім'я Ізяслава Мстиславича — Пантелеймон; на шоломі й було зображення цього княжого патрона-покровителя.

Давидовичу: «Його нам обом уже не воскресити. Але се, брате, бог і святая пречиста ворогів наших побідили, і нині вони втікають кругом. А Чернігів — ось, і тому ти вже, брате, не стій, а зберися, і, взявши брата свого, поїдь-но до Чернігова. А я тобі поміч придам. Будь же нині до вечора у Вишгороді». Ізяслав тим часом порадився з братом своїм Ростиславом, і послали вони з ним Романа, сина Ростиславового, додавши йому дружину.

І тоді поїхав Ізяслав [Давидович] з Романом до Чернігова, узявши брата Володимира на полі бою. А як ото сказали їм Ізяслав і Ростислав до вечора бути у Вишгороді, так же вони й прибули і тої ночі переправлялися [через Дніпро], а на другий день першими поїхали до Чернігова. Ізяслав, отож, в'їхав із Романом з Ростиславичем у Чернігів і, погребши брата свого, сам сів на столі брата свого в Чернігові.

Ніч на
6.V 1151
6.V 1151

Полудень
5.V 1151

Юрій же з дітьми перебіг Дніпро коло Треполя і поїхав по тій стороні [Дніпра] в Переяславль. А половці утекли в Половці, а Святослав Ольгович і Всеволодович Святослав перебігли Дніпро вище од [города] Заруба і втекли удвох в [Остерський] Городець. Святослав же Ольгович був важкий тілом і струдився був, утікаючи. І звідти, з Городця, він послав до Чернігова синівця свого Святослава Всеволодовича, а сам не міг їхати. Святослав же пригнав до перевозу, до Десни, і тут була йому вість, що Ізяслав Давидович і Роман Ростиславич уже в'їхали в Чернігів. І, це почувши, він побіг назад, а назустріч стрієві своєму послав [гінця], кажучи: «Не їдь сюди, а туди поїдь, до Новгороду, бо сюди в'їхав уже Ізяслав Давидович і Роман Ростиславич». І, це почувши, Святослав [Ольгович] і [Святослав Всеволодович] побігли оба до Новгороду-[Сіверського].

Володимир же галицький пішов був до Юрія, свата свого, на підмогу, як той його і сподівався. Та коли він був коло [города] Божського, то тут прийшла йому вість, що Вячеслав, і Ізяслав, і Ростислав перемогли вже Юрія і половців його побили. Як же почув це Володимир, то також, поспішно повернувши, пішов до Галича.

І так, Вячеслав, і Ізяслав, і Ростислав, воздавши хвалу богіві, і його пречистій матері, і силі животворящего хреста, з честю і похвалою великою рушили до Києва. І тоді вийшло назустріч їм духовенство з хрестами: митрополит Клим [Смолятич], і ігумени поважані, і попи, і сила-силенна духовенства. І з великою честю в'їхали вони в Київ і, поклонившись тут святій Софії і святій Богородиці Десятинній, пробували у великій веселості і в великій любові. І так стали вони жити.

Неділя
6.V 1151

Вячеслав тим часом та Ізяслав почали готуватися на Юрія до Переяславля, а Ростислав пішов до Смоленська.

У той же час, коли Ізяславич Мстислав вів на поміч отцю своєму угрів, почув Володимир галицький, що йде Мстислав Ізяславич од короля з підмогою, з уграми, і пішов услід за ним. Оскільки ж Мстислав не знав [цього], то він став коло [города] Сапогиня³⁰, а угри стали навколо нього. Тоді ж вислав був йому і уграм Володимир Андрійович із Дорогобужа багато питва, і потім розповів йому Володимир: «Іде за тобою Володимир галицький». Мстислав же, п'ючи з уграми, сказав їм: «Іде Володимир галицький услід за нами». Угри ж, п'яні, вихвалялися, мовлячи: «Як він на нас прийде, то ми будемо з ним битися». Мстислав, отож, на ту ніч розставивши сторожів, сам ліг спати з уграми. А опівночі прибігли до нього сторожі, кажучи: «Іде Володимир». Мстислав тоді з дружиною, сівши на коней, став будити угрів, а угри лежали п'яні, як мертві. І було перед світом, і вдарив на них Володимир галицький, і

³⁰ Нині — с. Сапожин Корецького р-ну Рівенської обл.

мало їх захопили,— всіх побили. Мстислав же втік у Луцьк із дружиною своєю.

Тоді ж Ізяславу прийшла вість до Києва, що син його переможений, а угри побиті. І сказав він слово те, яке ми і раніш чували: «Не йде місце до голови, а голова до місця. Та аби бог дав мені здоров'я і королеві, а помстам — бути».

Ранок

13.VII 1151

15—16.VII

1151

17.VII 1151

І, це сказавши, Вячеслав та Ізяслав рушили на Юрія до Переяславля, і брат Ізяславів Святополк [пішов], і берендичі. І, прийшовши, билися вони коло Переяславля два дні. А на третій день поїхали вони, як звичайно, битися *до города*. І вирнули на них піші вої із города, і вони тоді, наїхавши *на них*, багато побили піших і передгороддя спалили.

Вячеслав тим часом та Ізяслав послали [послів] до Юрія, сказавши: «Ми оба кланяємося тобі. Ти іди *до Суздаля*, а сина посади в Переяславлі. Ми не можемо з тобою бути тут. Ти приведеш на нас половців знову». Юрій же не мав підмоги нізвідки, а дружина його була та побита, а та схоплена. І, присилуваний неволею, Юрій цілував їм хреста з дітьми своїми.

24.VII 1151

І приспів празник святих мучеників Бориса і Гліба, і сказали йому Вячеслав та Ізяслав: «Піди у свій Суздаль. Ти хреста еси цілував». Юрій же послав [послів] до них обох і сказав: «Я іду в Городок, а там, перебувши, піду в Суздаль». Вячеслав тоді та Ізяслав сказали: «Ти нам брат еси. Піди ж у свій Суздаль. А що про Городок ти говориш, то, за сей місяць за один перепочивши, піди-таки у свій Суздаль. А як ти не підеш, то ми, так само прийшовши своїми полками, станемо навколо Городка, як осе і тут стоїмо. Але на тім цілуй хреста, що ти всього сього додержиш, а Києва од Вячеслава та од Ізяслава не [будеш] домагатися». І на тому на всьому поневолі довелось Юрієві цілувати хреста. Вячеслав же та Ізяслав сказали Юрієві: «А Святослав Ольгович тобі без надоби»,— і так Юрієві не [дозволили, щоб] він заставляв його.

І, уладившись тут, Вячеслав та Ізяслав пішли до Києва. Юрій же залишив у Переяславлі сина свого Гліба, а сам пішов у Городок [Остерський]. Андрій тим часом випросився у отця [піти] наперед до Суздаля, кажучи: «Осе нам уже, отче, тут, в Руській землі, ні раті, ні чого іншого. Тож затепла підем». І пустив його отець, і пішов він до себе додому, а Юрій пішов у Городок.

Коли ж Святослав Ольгович почув, що Юрій з Вячеславом і з Ізяславом уладився і з Переяславля виведений, то тоді зібралися вони із синівцем своїм Святославом Всеволодовичем і послали [послів] до Ізяслава [Давидовича] в Чернігів, кажучи: «Брате! Мир стоїть до війни, а війна до миру. А нині, брате, ми брати єсьмо між собою. Прийми-но нас до себе. А ось отчини межі нами обома — дві. Одна — мойого отця Олега, а друга — твого отця Давида. А ти, брате,— Давидович, а я — Ольгович. Тому ти, брате, візьми [все] отця свого, Давидове, а що Олегове, то те нам обом дай, хай ми тим поділимося». Ізяслав тоді по-християнському вчинив: прийняв обох братів своїх і отчину їм обом вернув, а свою собі взяв.

У той же час Ізяслав Мстиславич послав послів своїх до короля [угорського Гейзи], зятя свого, кажучи: «Ось Володимир галицький дружину мою і твою побив. Тож нині, брате, гадай про се, гадай. Нам обом на собі не дай бог сього облишити, а дай бог помстити за се і за свою дружину. Тому ти, брате, готуйся у себе, а я — тут. Хай як нам із ним бог дасть!»

Вересень(?)

1151

І тоді, одрядивши полки свої, сам він пішов до Городка на Юрія, взявши берендичів, і Ізяслава Давидовича, і Всеволодовича Святослава, і підмогу Святослава Ольговича. Юрій же заперся в Городку з дітьми своїми, і билися вони з городських стін протягом багатьох днів. І тяжко було йому, тому що не було йому помочі анізвідки, і цілував він їм хреста, що «я іду вже *до Суздаля*», і

вони одступили од нього. Юрій тоді залишив сина свого Гліба в Городку, а сам пішов до Суздаля із Городка. Юрій же туди пішов, на Новгород на Сіверський, до Святослава до Ольговича. І він, прийнявши його з честю великою, і повози дав йому. І пішов Юрій до Суздаля.

Ізяслав же з Вячеславом сів у Києві, причім Вячеслав — на Великому дворі, а Ізяслав — [на дворі] під Угорським, а сина Мстислава він посадив у Переяславлі.

У тім же році схопили полочани Рогволода Борисовича, князя свого, і послали до Мінська і тут його держали у великій неволі, а Глібовича [Ростислава] до себе ввели. І прислали полочани до Святослава Ольговича [послів] зі [словами] приязні, що будуть вони мати його отцем собі і будуть слухатись його, і на тім цілували вони хреста його.

У той же час преставилася княгиня Ізяславова.

У рік 6660 [1152]. Ізяслав Мстиславич, зібравшись із Давидовичем Ізяславом і Святославом Всеволодовичем і при цьому порадившись, розвели Городок Юріїв¹ і спалили його, навіть і божницю святого Михайла; верх був зроблений з дерева, і це згоріло².

У той же час король [Гейза] прислав до Ізяслава [посла], кажучи: «Отче! Я кланяюсь тобі. Ти прислав еси до мене про обиду [од] галицького князя, і я ж тут готуюсь. А ти теж готуйся. Ми не облишимо оба сього на собі. Хай як нам із ним бог дасть». Ізяслав тоді послав сина свого Мстислава до короля в Угри — повести короля на галицького князя. Король же, назвавши час, коли піти, послав [посла] до Ізяслава і сказав йому: «Я ось на коні вже сідаю і сина Мстислава із собою беру. І ти сідай уже на коні».

Ізяслав же, це почувши, зібрав усю свою дружину і рушив, узявши з собою Вячеславове військо все, і всі чорні клобуки, і киян ліпших, і всю руську дружину. І пішов він, а коли прийшов до Дорогобужа, то сюди приїхав до нього брат Володимир [Мстиславич]. Звідти рушили вони обидва до Пересопниці, і сюди прийшов до них Володимир Андрійович. Сюди ж прибув до них обох брат князь Святополк [Мстиславич] із [города] Володимира з військом своїм. І тоді, зібравшись усі, пішли вони до короля. Ізяслав, однак, брата свого Святополка не взяв, а залишив його у Володимирі, а військо його із собою взяв.

І рушив Ізяслав од [города] Володимира з полками своїми по королівій дорозі, якою він, [король], приїхав був на Андрія на Володимировича з Ярославом Святополковичем, котрого і вбили тут, коло Володимира³. Ізяслав, отож, прийшов на Сян⁴, ріку, що тече під Перемишль, і коли ж він перебрів ріку Сян, то сюди пригнав до нього посол од короля із сотнею дружини і сказав Ізяславу: «Зять, король, тобі кланяється і так тобі мовить: «Осе вже я тут п'ятий день стою, ждучи тебе. Поїдь-но!» Ізяслав же, це почувши, з великим поспіхом поїхав; на другий же день Ізяслав рушив до [города] Ярославля⁵. Поминувши його, він став на обід, і сюди прислав до нього король мужа свого з військом більше тисячі. Ізяслав же, пообідавши тут, а тоді виладнавши полки свої, пішов до короля. І коли він прибував до табору, то король, сівши на коней з мужами своїми, виїхав назустріч Ізяславу з радістю. І тут обнялися вони з великою любов'ю і з великою честю, і поїхали, і сіли в короля у шатрі, і стали думати, як

1152 ¹ Тобто жителів Городка Остерського розселили по інших городах.

² Східна (вітварна) частина божниці збереглась донині.

³ Згадується похід угрів 1123 р. з королем Стефаном II на город Володимир у складі війська Ярослава Святополковича; як говорилося на початку літопису, Ярослава тут убили два ляхи.

⁴ Сян, Сан — права притока Вісли.

⁵ Нині — м. Ярослав, ц. гміни Пшемисььського вое-ва, ПНР.

ото завтра рано поїхати битися до ріки до Сяну. І, таким чином, вони [це] надумали.

На другий же день рано король, ударивши в бубни, а тоді приготувавши до бою полки свої, пішов до Ізяслава. І, приславши [гінця], він сказав: «Поїдь зі своїми полками поблизу мого війська. А де я стану, там же і ти стань, щоб добре нам про все думати». Ізяслав же сказав королеві: «Сину! Хай буде так!»

І прийшли вони до ріки до Сяну нижче від міста Перемишля, і тут стали полками своїми всіма. Володимир же став по тій стороні своїми полками. А в короля було війська сімдесят і три полки, окрім Ізяславових полків і окрім повідних коней і обозних.

І, ввійшовши в землю Галицьку Володимирову, вони стали, бо був день неділя, а король за своїм звичаєм ніде ж не знімався [в похід] у неділю. Володимир же, не даючи в свою землю раті ввійти, стрів їх і захопив зажитників⁶ короля. А на другий день знявся король, рушив, а Володимир одступив назад [і] став за укріпленням.

І тоді король почав розставляти полки свої на бродях, а галичани насупроти розставляли свої полки. Але не могли вони вистояти проти короля, бо [куди] пішов Володимир своїм військом, там же і король став навпроти нього. А Ізяслав пішов своїми полками вгору [Сяну], на броді, і, туди пішовши, став вище від короля на другім броді. Інші ж многі полки угорські пішли мимо Ізяслава на броді вище від Ізяслава.

Ізяслав, отож, сказав дружині своїй: «Браття і дружино! Бог ніколи Руської землі і руських синів на безчестя не давав! Вони всюди добували свою честь! І нині, браття, подбаймо про се всі. У сих землях і перед чужими народами дай нам бог честь свою добути!»

І, це сказавши дружині своїй, Ізяслав кинувся всіма своїми полками вбрід. А коли король і всі його полки побачили полки Володимирові, вони, не барячись, кинулися всі до них, кожен на свій брід, і в'їхали звідусіль у військо Володимирове. І так потоптали вони їх, і багатьох тут побили, а інші потопились, а інших захопили.

Володимир же, побачивши силу угорську, побіг перед ними, та вривався в угрів і в чорних клобуків, [і] тільки один він утік з [боярином] Ізбигнівом з Івачевичем у місто Перемишль. Місто же Перемишль вони тоді [не] взяли були, хоча нікому із нього було битися. А не взяли його через те, що за містом, на лузі, над рікою над Сяном був княжий двір, і там у ньому добра було багато, і туди нарінули всі вої.

Ізяслав же і король, зібравши всіх своїх воїв і всю свою дружину, тут же й стали оба табором, перед містом, над рікою над В'ягром⁷. А Володимир почав слати [послів] до короля, миру просячи. На ту ж ніч вислав Володимир [мужів своїх] до архієпискупа [Кукниша] і до воевод королевих і навмисне прикинувся, ніби він поранений, і сказав їм: «Благайте за мене короля: «Ранений я є вельми. І я каюся за те, королю, що тобі я серце вередив, а іще, що став проти тебе. Нині ж, королю, бог гріхи прощає, і ти мені се прости. І не видай мене Ізяславу, тому що я вельми є недуж. А якщо мене бог візьме, то сина могого⁸ ти прийми до себе». І се йому [хай] спом'януть мужі [його], кажучи йому: «Отець твій був сліпий⁹, а я отцю твоєму досить послужив своїм списом і своїми полками за його обиду, і з ляхами я за нього бився. Спом'яни ж про мене те, і се мені прости». І многі дари вислав він архієпискупу і мужам тим, золотом і сріблом, і посудом золотим

⁶ Див. прим. 44 до 1146 р.

⁷ Нині — В'яр, права притока Сяну.

⁸ Ярослава Володимировича Осмомисла.

⁹ Гейза II був сином короля Бели II Сліпого.

і срібним, і одежею, аби вони вблагали короля, щоб він не став на нього і волі королеви не вчинив¹⁰.

А на другий день король, з'їхавшись з Ізяславом, розповів [це] Ізяславу і сказав: «Отче! Я кланяюсь тобі. Осе Володимир прислав до мене. І благає він, і кланяється, а ще він і ранений є вельми, і не буде жити. І я тобі, отче, про се даю знати. А ти йому що одповіси?»

Ізяслав же сказав королеві: «Сину! Якщо Володимир помре, то [се] бог убив його, тому що він одступив од хресного цілування нам обом. Бо про що він цілував хреста і що тобі говорив,— як він додержав? А ще до того соромом нас обох покрив! Тож нині чому ти ймеш йому віри? Адже він тобі не додержав і перший раз і вдруге. Нині ж дав нам його бог, то ми самого захопімо, а волость його візьмімо!»

Мстислав Ізяславич також вельми переконував короля, а найпаче отця свого Ізяслава всіма провинами Володимира. Але король його не послухав, а послухав архиєпискупа і всіх мужів своїх, тому що Володимир вислав же був їм майно своє. І сказав король: «Я не можу його вбити, бо він благає мене, і кланяється мені, і за свою вину кається. Але якщо нині, хреста цілувавши, одступить він од сього, то тоді як мені з ним бог дасть. Хай або я буду в Угорській землі, або він у Галицькій!»

Володимир прислав [посла] також до Ізяслава і сказав: «Брате! Я кланяюсь тобі і каюся за свою вину, тому що я винуват є. Тож нині, брате, прийми мене до себе і прости мені, і короля застав, нехай мене прийме. А мені дай бог з тобою бути». Ізяслав же на все те не хотів навіть уваги звертати, але через королеву принуку і мужів його він почав тоді з ним ладитися.

І сказав король Володимирові: «На тім тобі цілувати хреста, що скільки [ти взяв] гордів руських, то все тобі [треба] повернути, і з Ізяславом перебувати, і не одлучитися від нього ні в добрі, ні в лихові, а завше з ним бути». І він на все це з радістю згодився.

Тим часом Ізяслав і король, з'їхавшись усі,— і з Володимиром [Мстиславичем], братом своїм, і [з] сином своїм Мстиславом [Ізяславичем],— до короля в шатро, стали слати мужів своїх із хрестом до Володимира [галицького]. Ізяслав, однак, не хотів водити його до хреста, але сказав король: «По правді я тобі, отче, мовлю. Се є той хрест, що на нім Христос бог наш своєю волею зволив пригвоздитися, і що його бог допровадив по своїй волі святому Стефану¹¹, і який сього хреста цілував. Хай він одступить і буде жив у той час, коли одступить од хресного цілування! А я тобі, отче, за се візьмуся: я або голову зложу, або добуду Галицьку землю. А нині я його вбити не можу». І тоді одрядили вони мужа свого з чесним хрестом до Володимира. Ізяслав послав [боярину] Петра Бориславича¹², а король послав своїх мужів.

І так послали вони мужів своїх, кажучи: «Ось ти прислав еси до нас обох, бо тепер нам дав був тебе бог і волость твою через твою вину. Але нині ми на тебе гнів облишаємо і волості від тебе не одбираємо. Але на тім тобі цілувати хреста: скільки [ти взяв] волостей Руської землі, то тобі [треба] повернути все, а від Ізяслава тобі не одлучитися, але завше разом із ним бути».

Мстислав же Ізяславич сказав отцю своєму Ізяславу і королеві: «Я вам обом мовлю: вам так належить, ви по-християнському дієте, що хресту чесному ймете віри і гнів на нього облишаєте. Але я вам перед сим хрестом мовлю чесним: як ото ви його обидва водите до хреста, так і він од хресного цілування

¹⁰ Володимир боявся Єфросинії, рідної сестри Ізяслава Мстиславича, жони Гейзи II.

¹¹ Ідеться про Стефана I Святого, першого угорського короля, за часів якого в першій пол. XI ст. в Угорщині поширилося християнство (католицизм).

¹² В. П. і Хл. помилково «Борисовича»; див. прим. 23 до 1147 р.

одступити. Але ти, королю, свого слова не забудь, як ти ото сказав еси: якщо Володимир одступити, то тобі коло Галича стояти знову». Король же сказав: «Я по правді тобі мовлю: якщо одступити од сього хресного цілування Володимир. Досі отець мій Ізяслав звав мене на поміч. Якщо він після сього одступити, то я тоді отця свого позву собі на поміч». І, це сказавши, послали вони мужів своїх до Володимира.

І сказали мужі Ізяславові і королеві Володимирі: «Так тобі мовить брат Ізяслав і король: «Ти прислав еси до нас і за свою вину каєшся. Тому ми оба тобі те все прощаємо і волості од тебе не одбираємо. Але на тім цілуй хреста чесного: скільки за тобою городів руських, то тобі все [треба] повернути, і від Ізяслава тобі не одлучатися до кінця живоття свого. А допоки ти жив еси, то бути тобі завше з ним разом». Володимир, отож, на всім на тім цілував хреста, але лежав, удаючи, ніби він знемагає од ран, хоча ран на ньому не було.

Ізяслав же з королем, з'їхавшись разом і таким чином пробувши у великій приязні і у великій веселості, роз'їхалися. Король у свою землю пішов, в Угри, а Ізяслав у Руську землю.

І прийшовши Ізяслав [до города] Володимира, послав посадників своїх у городи, що про них цілував був хреста Володимир,— у Бужськ¹³, у Шумськ, у Тихомль¹⁴, у Вигошев¹⁵, у Гнійницю¹⁶. Та не дав їх Володимир.

Ізяслав тим часом пішов до Києва, а до короля послав мужа свого, і розповів йому, що Володимир одступив од хресного цілування, і сказав: «Тобі вже не вертатися, ні мені. І я тільки даю тобі знати, що Володимир уже одступив од хресного цілування. Але ти тільки не забувай свого слова, тому що ти сказав еси».

І прийшов Ізяслав у Київ до стрія свого Вячеслава з великою радістю і з великою честю. І, воздавши хвалу богові і його пречистій матері, пробували вони у великій любові і в великій веселості. Прийшовши ж до Києва, Ізяслав послав [посла] до брата свого Ростислава в Смоленськ і розповів йому, як він із королем бачився при здоров'ї, і як бог пособив їм обом побідити Володимира галицького, і [що] при здоров'ї бог його привів назад у Руську землю. І, це почувши, Ростислав обрадувався вельми і воздав хвалу богові.

Коли ж почув Юрій [Володимирович], що Городець його розвели і спалили весь город, то, зітхнувши тоді з [глибини] душі, він почав збирати воїв, а до Ярославичів у Рязань послав [послів], кажучи: «Підіте мені в поміч».

Ізяслав же Мстиславич, це почувши, послав [посла] до брата свого Ростислава і сказав йому: «Там, брате, у тебе, за волею божою, Новгород сильний і Смоленськ. Тому, зібравшись, ти постережи ж землі своєї. Якщо Юрій піде на тебе, то я до тебе піду. А як він не піде до тебе, а помине твою волость, то піди ти сюди до мене».

Тоді ж пішли з Юрієм,— а не відмовили йому,— Ярославич Ростислав з браттям, і з рязанцями, і з муромцями, а також і половці,— і Оперлюї, і Токсобичі, і весь половецький народ, скільки ото їх межі Волгою і Дніпром. І рушили вони туди, на В'ятичі, і, отож, узяли їх там, [пішовши] на [город їхній] Мценськ. А звідти пішли вони на [городи] Спаш та на Глухів¹⁷ і тут стали.

Володимир же [Володаревич], почувши, що сват його Юрій іде

26.XI 1152

Субота —
неділя
13—14.XII
1152

¹³ Нині — м. Буськ, р. ц. Львівської обл.

¹⁴ Нині — с. Тихомль Білогірського р-ну Хмельницької обл.

¹⁵ Нині — с. Вишгородок Лановецького р-ну Тернопільської обл.

¹⁶ Нині — с. Поліське (до 1946 р. — Велика Гнійниця) Ізяславського р-ну Хмельницької обл.

¹⁷ Нині — м. Глухів, р. ц. Сумської обл.

в Русь, рушив із Галича до Києва. Але Ізяслав пішов супроти Володимира, і Володимир вернувся в Галич.

Половців же безліч прийшло до [города] Ольгова¹⁸ до Юрія, і Юрій послав [посла] до Святослава Ольговича, свата свого, кажучи: «Поїдь зо мною». Але Святослав побоявся, кажучи: «А як тоді він¹⁹ піде на мене?» Та потім він пішов за ним, бо Юрій так говорив: «Оскільки ви спалили есте мій Городець і божницю, то я за се так само попалю».

І звідти пішов він, [Юрій], до [города] Березого²⁰. А так як він став із половцями коло [річки] Свині²¹ в суботу, то назавтра, в неділю, не хочючи йти до города [Чернігова], він став коло [села] Гуричева²².

Неділя
21.XII 1152

А оскільки ж Юрій поминув Смоленську волость, то Ростислав вийшов услід за ним із Смоленська і випередив його, [прийшовши] до [города] Любеча раніше від Юрія. І тому, що надумав він був із братом своїм Ізяславом піти в Чернігів на підмогу Ізяславу Давидовичу, то Ростислав із Всеволодовичем Святославом увійшли в Чернігів на поміч Ізяславу Давидовичу і заперлися обидва з ним у Чернігові. Юрій же став коло Гуричева і послав половців до Чернігова пустошити. Половці ж, прийшовши до города, багато здобичі взяли і [село] Семинь²³ спалили. На ту ж ніч Ізяслав, і Ростислав, і Святослав, побачивши силу половецьку, повеліли людям усім утікати з острога в дитинець²⁴.

Ніч на
22.XII 1152

Понеділок
22.XII 1152

А на другий день Юрій і Святослав [Ольгович] приготували до бою воїв своїх і рушили до города, але стали, не дійшовши до Семиня. Тоді ж усе множество половців пішло до города битися і, одібравши острог, вони запалили передгороддя все. Але коли [князі], прийшовши усією силою, стали довкола города, а чернігівці билися з городських стін, то князі, порадившись, [сказали]: «Не кріпко б'ються дружина і половці, тому що з ними не їздимо ми самі». Андрій же [Юрійович] сказав: «Учинимо так: нехай я почну свій день». І, взявши дружину свою, він поїхав під город. А коли піші вої вийшли з города перестрілюватися, він кинувся на них з дружиною і з половцями: тих вони побили, а других увігнали в город. Тоді ж, наслідуювавши його, інші князі їздили після цього під город. А піші вої, побачивши полки, не одважувалися вийти з города, тому що були перестрашені. Стояли ж вони дванадцять днів під городом.

22.XII 1152—
2.I 1153

У той же час Вячеслав з Ізяславом [Мстиславичем] стояли на сій стороні Дніпра, біля [села] Ольжичів. І коли почули Вячеслав та Ізяслав, що Юрій стоїть біля Чернігова, а половці, приїжджавши до Чернігова, навіть город попалили, то рушили вони оба від Ольжичів полками своїми до Чернігова. І коли ж вони були біля [города] Морівійська, то тут побачили одні одних сторожі Вячеславові, Ізяславові і Юрієві, і тут захопили половці язика і привели до Юрія.

Коли ж Юрій і Святослав Ольгович і рязанські князі почули, що Вячеслав та Ізяслав ідуть чернігівцям на поміч, то половці, убоявшись цього, почали зніматися звідти, а князі, побачивши, що половці відходять, рушили од Чернігова і пішли за [ріку] Свинь та за [ріку] Снов²⁵

3.I 1153

¹⁸ Нині — м. Льгов, р. ц. Курської обл. РРФСР.

¹⁹ Ізяслав Мстиславич.

²⁰ Нині — смт Березна Менського р-ну Чернігівської обл.

²¹ Нині — Свинка, Замглай (болота), права притока Десни.

²² Нині — район східної частини Чернігова; кол. с. Бобровиця (Юр'ївська) Чернігівського р-ну.

²³ Нині — м. Чернігів, район стадіону.

²⁴ Острог, або передгороддя, — навколишнє обгороджене поселення, яке оточувало укріплення-город; дитинець — внутрішня, теж укріплена, частина города.

²⁵ Права притока Десни.

Вячеслав же та Ізяслав, прийшовши, стали на [ріці] Боловосі, і сюди в'їхав до них обох Ростислав, Ізяслав Давидович і Святослав Всеволодович. І почали вони радитися, маючи намір поїхати вслід за ними. Однак вони не надумали [це], тому що ті відходили, не зупиняючись, бо вже було к заморозу. І тоді дійшли вони гадки кожному до себе додому поїхати і готуватися всім, допоки ото ріки стануть.

Половці ж пішли од них туди, на Путивль, у Половці, і сильно волості їхні [розорили]. А Юрій рушив на Новгород на Сіверський і звідти ж пішов до [города] Рильська²⁶. Але коли він збирався піти з Рильська до Суздаля, то сюди примчав до нього Святослав Ольгович і став благати його, намагаючись удержати його [і] кажучи йому: «Ти хочеш піти звідси, а мене покинути. Ти й так волость мою погубив еси і хліба навколо города *могого* потравив еси. А половці пішли в Половці. А після сього Ізяслав, зібравшись із братами своїми, піде на мене із-за тебе і решту волості моєї погубить». Юрій тоді згодився оставити йому поміч — і не оставив. Він залишив тільки сина свого Василька з п'ятьма десятками дружини. І так Юрій пішов до Суздаля, туди, на В'ятичі, і таким чином остаток в'ятичів забрав.

*Серед. січ-
ня 1153*

Коли ж ріки стали, то Вячеслав з Ізяславом порадилися, і послав Ізяслав [послів] до брата свого Ростислава в Смоленську, кажучи йому: «Ти за волею божою там, у Смоленську і в Новгороді у Великім еси. Тож ти там удержи Юрія з тими²⁷, а до мене пошли з підмогою сина свого Романа».

22.I 1153

І тоді, відрядивши послів і зібравши силу свою всю, Вячеслав з Ізяславом пішли на Святослава Ольговича до Новгорода і на Василька Юрійовича. А коли ж вони стали на [ріці] Альті, то сказав Ізяслав Вячеславу: «Отче! Ти вже старий еси і тобі не варто трудитися. Поїдь-но ти у свій Київ, а зо мною пусти військо своє». І коли стали вони біля [города] Всеволожа, то тут Ізяслав одрядив сина свого Мстислава на половців з полками своїми і з усіма чорними клобуками. Вячеслав же пішов у Київ, а Ізяслав пішов до Новгорода-[Сіверського]. І сюди прийшов до нього Святослав Всеволодович і Роман Ростиславич, синовець його, із Смоленська з полками своїми.

11.II 1153

Ізяслав же прийшов до Новгорода, і другий Ізяслав — Давидович, і Святослав Всеволодович, і Роман Ростиславич лютого місяця [в одинадцятий день]. Вони рушили полками своїми до города і почали тут битися коло города, біля острожних воріт, і при цьому вперли їх, [новгородців], у город, а острог у них порубали. А коли ж вони, [війська Ізяслава], вийшли із острога і, відступивши од города, пішли у стани свої, то настав же після взяття острога третій день. І вислав Святослав [послів] до Ізяслава Мстиславича, кланяючись і просячи миру. Хоча Ізяслав не хотів миритися з ним, та було вже к весні, і через те вони помирилися.

1.III 1153

І так, цілувавши хреста межи собою, вони роз'їхалися: Ізяслав пішов з Давидовичем Ізяславом до Чернігова, а Роман у Смоленську до отця пішов, а Святослав Всеволодович у свою волость, а Василько Юрійович у Суздаль до отця пішов.

А коли ж прибав Ізяслав у Чернігів, то тут прийшла йому вість од сина од Мстислава, що бог йому поміг половців перемогти на [ріці] Углі²⁸ і на [ріці] Самарі²⁹. І велику здобич він узяв, самих прогнав, вежі їх узяв, коней їхніх і скот їхній зайняв, і безліч душ

²⁶ Нині — м. Рильськ, р. ц. Курської обл. РРФСР.

²⁷ З рязанськими князями.

²⁸ Нині — Орель, ліва притока Дніпра.

²⁹ Ліва притока Дніпра.

християнських визволив із полону. І вернулися вони в Переяславль, воздаючи хвалу богові за таку поміч, а визволених із полону він одпустив у їхні рідні місця. Ізяслав же, почувши, що син його здоров, воздав хвалу богові, і веселилися вони тут з Ізяславом Давидовичем.

А на другий день Ізяслав рушив до Києва і ввійшов у Київ із сином своїм Мстиславом з великою честью і з великою похвалою. Приїхали вони обидва до отця свого Вячеслава, і Вячеслав, побачивши сина свого Ізяслава здоровим, воздав хвалу богові і силі животворящего хреста, і пробували вони у великій любові і у великій веселості. І так стали вони жити.

Ізяслав же, пославши посла до брата свого Ростислава в Смоленськ, розповів йому, що сам він ходив на Святослава на Ольговича і помирився з ним, а Мстислав прийшов, половців перемігши і багато здобичі взявши. Ростислав же, це все почувши, воздав хвалу богові і силі животворящего хреста і возрадувався радістю великою.

У той же час Ізяслав послав до Володимира галицького [боярина] Петра Бориславича³⁰ з хресними грамотами, тому що той же і в Перемишлі з королевими мужами водив був [Володимира] до хреста. І сказав йому, [Володимирові], Ізяслав: «Ти хреста еси нам обом з королем цілував на тім, що скільки [ти взяв] Руської волості, то тобі [треба] все повернути. А ти сього всього не додержав еси. Нині ж я сього не споминаю всього, але якщо ти маєш намір хресного цілування додержати і з нами обома бути, то поверни мої городи, про які ти нам з королем хреста цілував еси. А як не хочеш оддати, то одступив ти еси од хресного цілування. І ось твої грамоти хресні. Хай нам обом з королем з тобою як бог дасть».

І сказав Володимир [Петру Бориславичу]: «Ти скажи: «Ти, брате, вибрав еси час проти мене і короля на мене привів еси. Але якщо буду я жив, то або голову свою зложу, або за себе одомщу». І сказав йому Петро: «Княже! Ти хреста братові своєму Ізяславу і королеві цілував еси, що ти всього додержиш і з ними будеш обома. А ти вже одступив еси од хресного цілування». І сказав Володимир: «Осей хрестик малий?» [І] мовив Володимирові Петро: «Княже! Хоча хрест малий, та сила велика його єсть на небі й на землі. А тобі, княже, король прислав того чесного хреста, на якому бог своєю волею руки свої простер, і допровадив його бог по своїй милості святому Стефану. І те він дав тобі знати, що цілував ти [сього] всечесного хреста, а як ти одступиш, то не будеш жив». І сказав йому Петро³¹: «А од королевого мужа ти ж чув еси про того чесного хреста?» І сказав Володимир: «Ви сього досить мовили есте. А нині ти вийди звідси і поїдь до свого князя!» І Петро, поклавши йому грамоти хресні, вийшов звідти. І не дали Петрові ні повоза, ні харчу. Петро ж поїхав на своїх конях.

І як тільки Петро з'їхав із княжого двора, то Володимир пішов до божниці, до святого Спаса, на вечерню. А коли саме був він на переходах³² до божниці і тут побачив Петра, який їхав, то поглузував над ним і сказав: «Поїхав муж руський, схопивши всі волості!» І, це сказавши, він пішов на хори.

А одспівавши вечерню, Володимир таки пішов із божниці. І коли був він на тім місці, на сходах, де ото поглузував над Петром, він сказав: «Ой! Се хтось мене вдарив у плече!» І не міг він із того місця ні трохи поступити і став падати. Але тут підхопили його під руки, і однесли його в горнищу, і поклали його в окріп³³. І [одні] говорили,

³⁰ Див. прим. 23 до 1147 р.

³¹ Перед цим, очевидно, шось мав зауважити Володимир.

³² Коли Володимир ішов зовнішньою галереєю, що з'єднувала другий поверх князівського палацу з хорами церкви.

³³ Дуже гаряча вода, але не кип'яток.

Лютий
1153

що [це] ломота підступила, а інші по-другому говорили, і багато прикладали [припарок]³⁴. І настав пізній вечір, і став Володимир знемагати вельми, а коли було спати пора, то тоді Володимир, галицький князь, преставився.

Петро ж виїхав із Галича, і настав уже йому вечір, і ліг він [спати] в [селі] Большеві³⁵. А коли було вже перед півнями, то примчав отрок із Галича до Петра, кажучи: «Князь тобі мовить: «Не їдь нікуди, а жди тут, доки по тебе я вишлю». Оскільки ж Петро не відав про смерть князя, а отрок про це йому не сказав, то Петро вельми був тим зажурений, що йому прийдеться назад у город поїхати, доведеться прийняти ще більше приниження. І Петро тужив. Та коли було ще до обіду, то тоді примчали із города до Петра [гінці], кажучи: «Поїдь! Князь тебе зове!»

Петро ж поїхав у город і приїхав на княжий двір. І тут зійшли назустріч йому із сіней слуги княжі, всі в чорних накидках. І побачивши це, Петро здивувався: «Що се є?» А коли він зійшов на сіни, то побачив Ярослава [Володимировича], який сидів на отчому місці в чорній накидці і в шапці, а також і всіх мужів його. І поставили Петрові стільця, і він сів. Ярослав же, глянувши на Петра, розплакався. Петро, не знаючи, сидів, і почав він питати: «Що сталося?» І повідали йому: «Бог сеї ночі князя взяв». І сказав Петро: «А я сеї ночі поїхав, і він [був] при добрім здоров'ї». Вони ж сказали: «Щось його ударило в плече, і од того він став вельми знемагати. А тоді бог узяв його». І мовив Петро: «Нехай буде воля божа, бо усім там бути». Ярослав тоді сказав Петрові: «Ми тебе задля того позвали єсьмо. Осе бог волю свою вчинив так, як йому вгодно. А нині поїдь ти до отця моего Ізяслава, і од мене йому поклонися, і се йому дай знати: «Оскільки бог отця моего взяв, то ти мені будь замість отця. Адже ти із моїм отцем сам відався. Що межі вами обома було, то се вже бог осудив, якщо бог отця моего взяв. А мене бог на його місці зоставив, і військо його, і дружина його у мене є, крім одного списа, [якого] поставлено коло гробу його, але й той у моїх руках є. Нині, отче, я кланяюся тобі. Ти прийми мене. Як сина свого Мстислава, так само й мене. Хай їздить Мстислав коло твогою стремена по одній стороні тебе, а я по другій стороні коло твогою стремена їздитиму з усіма своїми полками». І тоді одпустили Петра.

У рік 6661 [1153]. Послав Ізяслав сина свого Мстислава на половців до [ріки] Псла¹, тому що пакостили вони тоді по [ріці] Сулі. Але, не дійшовши до них, він вернувся.

Осінь 1153

На ту ж осінь послав отець Мстислава назустріч мачусі [Русудан]² з Володимиром Андрійовичем і з берендичами. І ходили вони до [города] Олешня³, та, не знайшовши її, вернулися.

Святослав Ольгович, зібравшись з Ізяславом Давидовичем коло [города] Хоробора⁴, утвердили, що їм за одного мужа бути. І, цілувавши межі собою хреста, вони роз'їхалися кожен до себе.

Бл. 17.1 1154 У тім же році Ізяслав Мстиславич почав готуватися на Ярослава Володимировича до Галича. І коли було три неділі до м'ясиць, то рушив Ізяслав на Галич, зібравши силу свою і Вячеславове військо узявши з собою; Ізяслав Давидович послав із ним своє військо, а син його, [Ізяслава Мстиславича], Мстислав прийшов із переяславським військом, і всі чорні клобуки [прибули]. І коли він прийшов до [города] Тихомля, то сюди прибув до нього з Дорогобу-

³⁴ Якщо це був приступ стенокардії — лікували правильно, якщо інфаркт — ні.

³⁵ Нині — с. Бовшів Галицького р-ну Івано-Франківської обл.

1153 ¹ Ліва притока Дніпра.

² Після смерті першої дружини в 1151 р. Ізяслав оженився на Русудан, дочці грузинського царя Дмитрія (Деметре) I.

³ Нині — городище на Великопотьомкінському острові Дніпра; 12 км нижче від м. Херсона.

⁴ Нині — с. Макошине Менського р-ну Чернігівської обл.

жа брат Володимир [Мстиславич]; і Святополк, брат його, [Ізяслава], прийшов до нього з [города] Володимира, і Володимир Андрійович із [города] Берестія. А потім, коли вони зібралися всі біля [города] Володимира, пішов він до [города?] Станкова⁵, а сюди ж і галицький князь вийшов полками своїми. Ізяслав тоді послав Володимира Андрійовича, і сина свого Мстислава, і чорних клобуків битися з ними через ріку через Серет⁶, а сам пішов до [города] Теребовля⁷.

Вівторок
16.II 1154

А на другий день Феодорової неділі⁸, у вівторок, перейшов він ріку Серет. Але настала в той день [така] мла велика, що не [було] видіти до кінця списа. Ізяслав тому, перейшовши [ріку], тут і став. А ввечері була вість Ярославу галицькому, що Ізяслав іде до Теребовля. І, це почувши, Ярослав пішов через [річку] Снов⁹ до Теребовля, та не встиг до бродів: Ізяслав перейшов був до них, [галичан], ріку Серет, а сторожі ж Ізяславові, побачивши полки галицькі [і] примчавши, розповіли [про них] Ізяславу. Ізяслав тоді, приготувавши до бою полки свої, рушив насупроти. І коли ото були вони один поблизу одного, то бог розігнав млу, і прояснилось. І таким чином стали війська насупроти, дивлячись одні на одних.

Вечір
16.II 1154

Галицькі ж мужі почали мовити князю своєму Ярославу: «Ти молодий еси. Поїдь-но звідси і на нас дивись. Оскільки нас отець твій кормив і любив, то волимо ми за отця твого честь і за твою голови свої зложити». І [ще додали вони], кажучи князю своєму: «Ти в нас один князь еси. Якщо тобі що вчиниться, то що нам діяти? Поїдь-но, княже, до города, хай ми самі б'ємося з Ізяславом. А хто з нас буде жив, то прибіжить до тебе, і тоді ми запромося в городі з тобою». І так одіслали вони князя свого, а самі поїхали битися.

Полудень—
вечір
17.II 1154

Ізступилися полки, і була січа люта, і билися вони од полудня до вечора, і настало серед них замішання, і не знали вони, котрі побідили: Ізяслав гонив галичан, а брати його повтікали. Бо тоді побіг Святополк [Мстиславич], володимирський князь, а вслід за ним і Володимир Мстиславич і Мстислав Ізяславич. Ізяслав же тут і став на бойовищі на ніч, а галичани вбігли тоді в город свій Теребовль.

Ніч на
18.II 1154

Ізяслав-бо захопив галицьких мужів, а галичани захопили Ізяславових у розвідці. І зостався Ізяслав з невеликою дружиною на бойовищі, і поставив він стяги галицькі, і пішли галичани під свої стяги, і захопили [вої Ізяслава] безліч колодників¹⁰.

На ту ж ніч, убоявшись, що він зостався був із малою дружиною на бойовищі, Ізяслав сказав: «Аби не зібралися вони на нас із города»,— бо колодників було більше, ніж його дружини. І побачив він многе-множество пов'язаних колодників-галичан, і тоді повелів рубати їх, а ліпших мужів із собою забрав.

18.II 1154

А на другий день Ізяслав же Мстиславич пішов у Київ, до себе додому, тому що брати його і дружина його розбіглися були.

Був же плач великий по всій землі Галицькій.

У рік 6662[1154]. Послав Ізяслав удруге сина свого Мстислава назустріч мацусі своїй [Русудан], бо вивів був [Ізяслав] із Обез¹ жону собі, цесареву дочку. І зустрів її [Мстислав] у порогах, і привів її до Києва, а сам пішов у Переяславль. Ізяслав же узяв її собі за жону і справив весілля.

⁵ Нині, ймовірно, с. Стінка Золочівського р-ну Львівської обл.

⁶ Ліва притока Дністра.

⁷ Нині — м. Теребовля, р. ц. Тернопільської обл.

⁸ Першого тижня великого посту.

⁹ Нині — Східна (Ліва) Золота Липа, ліва притока Золотої Липи (л. пр. Дністра).

¹⁰ В'язні-полонені, забиті в дерев'яні колодки-кайдани.

¹ Обези — Грузія; див. прим. 2 до 1153 р.

26.III 1154
17.IV 1154

[У] тім же році вигнали новгородці Ізяславича Ярослава, а Романа *Ростиславича*² посадили [в себе].

У тім же році коло [города] Корчеська преставився Святополк Мстиславич,— він-бо пішов був брату своєму Ізяславу на поміч. Ізяслав же, почувши, що бог узяв брата його, тужив по братові своєму.

А потім послав Ізяслав Ярослава, сина свого, до Володимира княжити.

У тім же році рушив Юрій [Володимирович] з ростовцями, і з суздальцями, і з усіма дітьми в Русь. І стався мор серед коней і в усьому війську його [такий], якого ж не було ніколи. І прийшов він у В'ятичі і став, не дійшовши [до города] Козельська, і приїхали до нього Половці. Юрій же, порадившись, послав сина свого Гліба в Половці, а сам вернувся в Суздаль.

Того ж року преставилася княгиня Гліба Юрійовича, в Суздалі.

14.IX 1154

[У] тім же році розболівся великий князь київський Ізяслав Мстиславич, на *Ставрів день*³. А тоді був він вельми недужий, і *христоролюбивий* славний Ізяслав Мстиславич, онук Володимирів. І плакала по ньому вся земля Руськая, і всі чорні клобуки, яко по цесареві і володареві своєму, а найпаче ж, яко по отцю. Преставився він у ніч на неділю, на *Філіппів день*⁴. І тоді, опрятавши тіло його, положили його в церкві святого Феодора [Тирона], в отчому його монастирі.

Ніч на не-
ділю, з 13
на 14.XI 1154

Вячеслав же, стрий його, найбільше плакав по синівцю своєму, по Ізяславу, кажучи: «Сину! То моє було місце! Але перед богом нічого не вдіяти!» Син же Ізяславів Мстислав, опрятавши тіло отця свого і поклонившись гробу його, поїхав у свій Переяславль.

І прийшла вість у Чернігів до Ізяслава Давидовича, і він, ні трохи не загаявшись, поїхав до Києва. А була Вячеславу вість, що Ізяслав Давидович прийшов на Дніпро до перевозу. І Вячеслав послав до нього [гінця], і сказав йому: «Чого ти приїхав еси? І хто тебе позвав? Ідь-но ти у свій Чернігів!» Ізяслав же сказав: «Я приїхав брата свого оплакати, адже тоді не був я коло брата свого. Дозволь же мені, хай оплачу я гроб його, прийшовши». Але Вячеслав, порадившись із Мстиславом і з мужами, не пустив його в Київ, тому що іще не прийшов був Ростислав до Києва із Смоленська. Ізяслав тоді поїхав назад до Чернігова.

15(16?)..XI
1154

Вячеслав тим часом послав [гінця] по Святослава по Всеволодовича, кажучи йому: «Ти еси Ростиславу син любимий. Так само і мені. Поїдь-но сюди до мене, перебудь же у мене в Києві, допоки ото прийде Ростислав. А тоді ми всі урядимось». Святослав же Всеволодович, не сказавши [про це ні] Ізяславу Давидовичу, ні стриеві своєму Святославу Ольговичу, поїхав до Вячеслава у Київ.

І так перебували вони оба з Вячеславом у Києві, ждучи Ростислава із Смоленська. Ізяслав же Давидович і Святослав Ольгович послали [послів] по Юрія до Суздаля.

У той же час Ростислав прийшов із Смоленська до Києва. І кияни всі вийшли з радістю великою назустріч своєму князю, і так були йому раді всі. І вся земля Руськая, і всі чорні клобуки обрадувалися, що Ростислав прийшов у Київ.

Ростислав тим часом, зібравшись зі Святославом Всеволодовичем, поїхали обидва, поклонилися отцю своєму Вячеславу. А Вячеслав, побачивши Ростислава, сина свого, обрадувався радістю великою і сказав йому: «Сину! Осе я вже в старості є і всіма

² Додано з Лавр.

³ День Воздвиження.

⁴ 14 листопада, після якого розпочинається пилипівка.

ділами не можу рядити. Отож, сину, я даю тобі [те], що й брат твій держав і рядив. Так само я і тобі даю, а ти мене май за отця і честь мені складай, як ото і брат твій Ізяслав честь мені складав і за отця мене мав. А ось військо моє і дружина моя,— ти ряди». Ростислав же, це почувши, поклонився отцю своєму Вячеславу і сказав йому: «Вельми рад я, володарю і отче! Я маю тебе за отця і володаря, як ото і брат мій Ізяслав мав тебе і в твоїй волі був».

Початок княжіння Ростиславового в Києві.

8.XII 1154

І посадили кияни Ростислава в Києві, кажучи йому: «Як ото і брат твій Ізяслав складав честь Вячеславу, то так і ти складай. А до кінця живоття твогого — Київ твій». Ростислав тоді сказав Святославу Всеволодовичу, сестричу своєму: «Осе я тобі даю Туров і Пінськ за те, що ти приїхав еси до отця могого Вячеслава і волость мені постеріг еси. За се і наділяю я тебе волостью». І Святослав поклонився Ростиславу і прийняв [волесть] з радістю.

9.XII 1154

У той же час прийшла вість Ростиславу: Гліб Юрійович із безліччю половців ідуть до Переяславля. Ростислав тоді зі Святославом виступили з Києва до [города] Пересічна⁵ і тут почали оба збирати дружину. І пригнав посол од Мстислава од Ізяславича з Переяславля до Ростислава і до Святослава, і розповів їм, що рать примчала до Переяславля, і перестрілювалися вони з ними, [половцями].

Ранок

10.XII 1154

Ростислав же, це почувши, послав сина свого Святослава в Переяславль, а Мстислав виїхав із Переяславля назустріч Святославу. І тоді, з'єднавшись, поїхали вони оба у Переяславль.

А на другий день прийшли половці до Переяславля, і [переяславці] стали битися з ними. Виїжджаючи з города, билися вони з ними кріпко. Половці ж, побачивши, що виїхала до них, [переяславців], підмога, одійшли від города. А тоді, не стаючи, пішли вони за [ріку] Сулу, бо вони боялися Ростислава і Святослава [Всеволодовича]. Святослав же Ростиславич, одпровадивши половців, приїхав до отця свого і розповів, що половці пішли собі.

10.XII 1154

Ростислав тим часом, це почувши, став радитися з братами своїми, [щоб] піти [до] Чернігова на Ізяслава на Давидовича. І, так надумавши і навіть у Київ не входячи, Ростислав пішов полками своїми *мимо* [города]. Узявши Всеволодовича Святослава, і Мстислава Ізяславича, і торків, і киян, він перейшов Дніпро коло Вишгорода. Тут же він і став, навпроти Вишгорода, збираючи дружину свою [і] кажучи: «Аби нам упередити Юрія. Ми або його проженемо, або примиримо з нами».

11.XII 1154

А на другий день примчали до Ростислава [гінці] з Києва і повідали йому: «Отця тобі Вячеслава бог узяв». Ростислав же сказав: «А ми вчора їхали, і він [був] при добрім здоров'ї». І він, [посланець], розповів йому і сказав: «Сеї ночі веселився він зі своєю дружиною і пішов спати здоров. А як ліг, так більше й не встав, тут його бог узяв». Ростислав же, це почувши і тоді зоставивши полки свої, сам погнав до Києва. І тоді плакав він по отцю своєму, і провів його до гробу з честю великою, із безліччю народу. І положили його у святей Софії, де ото лежить Ярослав [Володимирович], прадід його, і Володимир [Мономах], отець його.

Ніч на

11.XII 1154

Неділя

12.XII 1154

І, отож, опрятавши тіло його, Ростислав поїхав на Ярославів двір і скликав мужів отця свого, Вячеславових, і тивунів, і ключників, велячи нести майно отця свого перед себе,— і одержу, і золото, і срібро. А зніши все, він став роздавати [його] по монастирях, і по церквах, і по затворах⁶, і нужденним. І, так роздаючи все, собі ж він

⁵ Нині, очевидно, Китаїв, околиця Києва.

⁶ Тут: чернечі келії затворників.

не взяв нічого, тільки хрест чесний узяв на благословення собі. А остаток майна він дав, щоб чим ото над ним справити поминки, за що свічу і просфору йому придбати. І, все це урядивши, він дав накази Мстиславовій княгині [Любаві], матері своїй, а сам, узявши решту дружини Вячеславової, поїхав назад, на ту сторону [Дніпра], до полків своїх.

12.XII 1154 І приїхав Ростислав у полки свої, і став думати зі Святославом Всеволодовичем, і з Мстиславом з Ізяславичем, із синівцем своїм, і з мужами своїми, маючи намір піти до Чернігова. Але мужі боронили йому піти до Чернігова, кажучи йому: «Осе бог узяв стрія твого Вячеслава, а ти іще з людьми в Києві не договорився еси. Поїдь-но ліпше в Київ та з людьми договорися. І якщо стрій прийде на тебе, Юрій, коли ти з людьми вже дійдеш згоди, то вгодно тобі буде з ним помиритися — помирися, а як ні, то рать почнеш із ним».

12.XII 1154 Ростислав же всього того не послухав, а рушив на Ізяслава на Давидовича до Чернігова. Почувши ж [це], Давидович Ізяслав послав [посла] по Гліба Юрійовича, щоб він прийшов із половцями до нього спішно. Ростислав тим часом, і Всеволодович [Святослав],

13.XII 1154 і Ізяславич Мстислав, прийшовши, стали на [ріці] Боловосі. При цім Ростислав, і Святослав, і Ізяславич послали мужів своїх до Ізяслава Давидовича в Чернігів, кажучи: «Цілуй нам хреста. Ти в отчині своїй, Чернігові, сиди, а ми в Києві будемо. Ми ж усі разом». Ізяслав, однак, сказав: «А нині [що] я вам зробив, що ви есте на мене прийшли? Хай як мені з вами бог дасть!» Бо, пославши [посла], він підвів був [близько] Гліба Юрійовича з половцями, з якими той побував і коло Переяславля.

14.XII 1154 А на другий день Ізяслав з'єднався з половцями і з Глібом. І вийшли вони до Боловоса насупроти їм, [воям Ростислава], і стрільці перестрілювалися через ріку. Ростислав же, побачивши силу-силенну половців, убоявся, бо [він і його спільники] прийшли були з невеликим військом. Почавши слати [послів] до Ізяслава Давидовича [і] миру просячи, він став давати йому од себе Київ, а од Мстислава — Переяславль. Мстислав же, почувши це, що він оддає од нього Переяславль, сказав: «Хай ні мені [не] буде Переяславля, ні тобі Києва». І, сказавши [це], повернув Мстислав коня під собою з дружиною своєю од стрія свого.

14—15.XII 1154 І тоді половці об'їхали військо їх, і вони билися з ними два дні, а потім зігнулися [з ними] половці, і побігли всі Ростиславові вої. І багатьох [половці] побили, а других силу-силенну захопили. І розбіглися князі, і дружина Ростиславова, і Святославова, і Мстиславова.

Під Ростиславом⁷ же на першому поскоку упав кінь його, і Святослав, син його, це побачивши, зіскочив із коня, і заступив отця свого, і став битися, а за ним, і тут, навколо нього, [Ростислава], зібралося трохи дружини, і вони тоді підняли йому коня.

15.XII 1154 Ростислав, отож, побіг і перебіг Дніпро нижче від [города] Любеча, і пішов до Смоленська. А Мстислав Ізяславич з Ростиславичем Святославом утік і вбіг у Переяславль. І взяв він жону свою [Агнесу], і пішов у Луцьк, а Святослава Всеволодовича, який тоді тівав, схопили половці. Однак Ізяслав із жоною своєю виручили Святослава од половців, і інших [із] руської дружини многих виручили, і багатьом добро зробили обое; якщо хто од половців утівав у город [Чернігів], то [Ізяслав] тих не видавав.

Ізяслав тим часом послав [послів] до киян, кажучи: «Я хочу до вас поїхати». Вони ж боялися половців,— бо тоді тяжко було киянам, тому що не зостався був у них ні один князь у Києві,—

⁷ В Ін. описка «подъ Изяславомъ».

16(17?).XII
1154

і послали кияни єпископа Деміана канівського, кажучи: «Поїдь до Києва, хай не візьмуть нас половці. Ти єси наш князь. Поїдь-но».

Ізяслав тоді, в'їхавши в Київ, сів на столі і Гліба [Юрійовича] послав у Переяславль княжити. Ізяслав також послав [послів] до Святослава Ольговича і почав з ним радитися, щоби ото Ізяславу у Києві сидіти, а Святославу — в Чернігові. Але Святослав довідався, що Юрій іде, і таким чином перед Юрієм не можна б [було] їм удержатися.

Тоді ж багато лиха наробили половці навколо Переяславля, і села попалили всі, і Альтську божницю⁸, святих мучеників Бориса і Гліба храм запалили.

26.XI 1154

Тої ж зими рушив був Юрій в Русь, почувши про смерть Ізяславу. І [коли] був він навпроти Смоленська, то прийшла йому вість: «Брат тобі помер, Вячеслав, а Ростислав переможений, а Ізяслав Давидович сидить у Києві, а Гліб, син твій, сидить у Переяславлі».

30.I 1155

Тоді [ж] новгородці, прийшовши до Юрія, взяли в нього сина Мстислава князем собі.

У той же час Юрій пішов до волості Ростиславової. І Ростислав, почувши це, і тоді зібравши воїв своїх силу-силенну, і приготувавши до бою полки свої, рушив супроти нього до [города] Зароя⁹, але тут і став. І коли Ростислав тут стояв, він послав [посла] до Юрія, просячи в нього миру [і] кажучи: «Отче! Я кланяюсь тобі. Ти раніше добрий був єси до мене, і я до тебе. А нині я кланяюсь тобі. Ти мені стрий єси, як отець». І Юрій сказав: «Справді, сину. З Ізяславом я не міг бути, а ти мені єси свій брат і син». [І], не спом'янувши злоби брата його, він облишив на нього гнів. І тоді цілували вони оба межі собою хреста про повну злагоду, і Юрій пішов до Києва, а Ростислав у свій Смоленськ.

У рік 6663 [1155]. Зустрів його, свата свого Юрія, Святослав Ольгович біля [города] Синіна-моста¹, коло [города] Радоша², і вони зібралися обидва. Тоді ж зустрів його Всеволодович [Святослав] коло Стародуба і, приїхавши, ударив йому чолом, кажучи: «Я вже стеряв розум». А Святослав Ольгович став благати свата свого Юрія, прохаючи його помиритися із синівцем своїм³ Всеволодовичем. Юрій тоді дав йому мир. І цілував він хреста Юрієві про все, чого той волив, і стрієві [своєму, Святославу], і повелів йому Юрій із собою піти до Києва. І рушили вони оба до Стародуба, а звідти пішли до Чернігова.

Тоді ж послав Святослав Ольгович [посла] до брата свого Ізяслава [Давидовича] в Київ, кажучи йому: «Поїдь ти, брате, із Києва. Іде до тебе Юрій. Позвали ж ми єсьмо його оба». Але Ізяслав не хотів і не послушав брата свого Святослава.

І тоді, дійшовши [до] Чернігова, Святослав тут зостався, а по брата по Ізяслава послав [посла] знову, кажучи: «Піди з Києва. Нехай іде в Київ Юрій. А я тобі Чернігів одступлю, християнських душ заради, аби не погинули», — бо радився Святослав [із Юрієм] про сидіння Ізяславова в Києві. Та Ізяслав не хотів із Києва піти, тому що полюбився був Київ йому. І зостався Святослав [у] Чернігові, а Юрій став коло [города] Моровійська.

І послав Юрій [посла] до Ізяслава, кажучи: «Мені отчина Київ, а не тобі». Ізяслав тоді прислав [посла] до Юрія, благаючи, і кланяючись, [і] кажучи: «Чи я сам сів у Києві?»⁴ Посадили мене

⁸ Фундамент її розкрито в м. Борисполі, р. ц. Київської обл.

⁹ Нині — с. Розрите Клетнянського р-ну Брянської обл. РРФСР.

1155 ¹ Нині — с. Синін Погарського р-ну Брянської обл. РРФСР.

² Нині — смт Погар, р. ц. Брянської обл. РРФСР.

³ Із синівцем, племінником, небожем Святослава Ольговича, а не Юрія.

⁴ В Іп. «ѣхаль Киевъ», у Хл. «взял Киевъ», у Лавр. «сѣлъ Киевъ».

княни, тому не вчини ти мені капості. А ось твій Київ». Юрій же, милостивий сей, облишив на нього гнів, і таким чином вийшов Ізяслав із Києва.

Початок княжіння Юрієвого в Києві.

Неділя
20.III 1155

І так Юрій, дякуючи богові, увійшов у Київ. І вийшло назустріч йому множество народу, і сів він на столі отців своїх і дідів, і прийняла його з радістю вся земля Руськая. Тоді ж, сівши, він роздав волості дітям: Андрія посадив у Вишгороді, а Бориса — в Турові, [а] Гліба — в Переяславлі, а Василькові дав Поросся.

Весна
1155

Тої ж весни⁵ прийшли половці і пустошили Поросся. Та Василько з берендичами, настигнувши, побив їх, а других [берендичі] захопили. І приїхав він до отця зі славою і честю.

Тоді [ж] приїхав до Святослава Ольговича синовець його Святослав Всеволодович і цілував йому хреста. Тоді ж він придав йому три городи, а Сновськ⁶ собі одібрав, і Корачев, і Воротинськ⁷, тому що [Святослав Всеволодович] був од нього, [Святослава Ольговича], одступив. І пішов Святослав Ольгович [до] Сновська.

Тоді ж Ізяслав [Давидович] став підбивати [Святослава Ольговича] почати війну проти Юрія, та не дав йому Святослав [сього вчинити].

[У] тім же році послав Юрій [Володимирович] Юрія Ярославича⁸ з [воєводою] Жирославом [Нажировичем] і з Вячеславовими внуками на Мстислава на Ізяславича, і вигнали вони його з Пересопниці в Луцьк.

Тоді ж Юрій повелів зятеві своєму Ярославу [Володимировичу] галицькому іти на нього до Луцька. І Мстислав, зоставивши брата свого Ярослава в Луцьку, сам пішов у Ляхи, а Володимирович Ярослав галицький із Володимиром Мстиславичем, мачушичем⁹, постоявши біля Луцька і не досягнувши нічого, вернулися назад. Юрій тоді послав посла по синівця свого по Ростислава до Смоленська, кажучи йому: «Сину! Мені з ким Руськую землю удержати? З тобою. Поїдь-но сюди».

Тоді ж пішов Юрій назустріч половцям на збір [із ними] до Канева. І половці, приїхавши до нього, почали просити [за] браття своє, що їх захопили були беренді¹⁰. Але берендичі не оддали їх, кажучи: «Ми умираем за Руськую землю з твоїм сином¹¹, і голови свої кладемо за твою честь». І Юрій не вчинив їм насильства, а половців, одаривши дарами, відпустив, а сам пішов до Києва.

У той же час прийшла Юрієва княгиня з дітьми своїми¹² із Суздаля до Смоленська, до Ростислава [Мстиславича]. Ростислав же, узявши стрійну свою з собою, пішов до стрія свого з усім військом своїм і прибув до стрія свого Юрія в Київ. І, отож, обнялися вони оба з великою любов'ю і з великою честю, а тоді веселилися.

Ростислав же, прийшовши до Києва, став просити за братанів своїх, і Юрій [його] послухав. Ростислав тоді послав [послів] по брата свого Володимира [Мстиславича] до [города] Володимира,

⁵ В Іп. і Хл. помилково «осени», у Лавр. «весны».

⁶ Нині — смт Седнів Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

⁷ Нині — с. Воротинськ Перемишльського р-ну Калуської обл. РРФСР.

⁸ В Іп. хибно «Ростиславича», у Хл. і Лавр. «Ярославича».

⁹ Володимир був сином Мстислава Володимировича від другої жони Любави.

¹⁰ Маються на увазі половці, яких нещодавно захопили берендичі на чолі з Васильком Юрійовичем.

¹¹ З Васильком Юрійовичем.

¹² З Михалком і Всеволодом Юрійовичами; їх матір'ю, другою жоною Юрія, була дочка(?) візантійського імператора Іоанна II Комнина; першою — дочка половецького хана Аєпи.

а по Мстислава і по Ярослава [Ізяславичів] до Луцька, і привів їх обох до Юрія, до стрія свого, із полками їх. А Мстислава він зоставив у Володимирі. Не одважився-бо Мстислав їхати, кажучи: «Схопить мене Юрій». Юрій же з цими двома помирився, а до Мстислава послав [посла] із хресним цілуванням і з тим помирився.

[У] тім же році прийшла до Юрія галицька поміч од зятя його од Ярослава, тому що почав був замишляти Давидович. Ізяслав війну проти Юрія.

У тім же році прийшли знову половці [по викуп] за мир і стали по [город] Дубницю¹³ і аж до верхів'я [ріки] Супою. Юрій тим часом, зібравшись із синівцем своїм Ростиславом, і з Володимиром [Мстиславичем], і з Ярославом Ізяславичем, і галицьку поміч узявши, пішов на збір до Канева. І послав він [посла] до половців, кажучи: «Підіте до мене миритися». Але половців приїхало до нього мало, як на розглядини, і вони сказали: «Ми прийдемо до тебе завтра всі». І на ту ніч усі вони втекли.

Юрій же вернувся у Київ, а тоді, порадившись із синівцями своїми, послав [посла] до Давидовича Ізяслава, кажучи: «Чи хочеш ти прийти до нас миритися? Чи щоб осе ми до тебе?». Ізяслав же, побачивши, що Юрій поєднався із синівцями своїми, цілував їм хреста, і тоді Юрій відпустив синівців своїх. Ростислав при цім поклонився стрієві своєму Юрієві і пішов у свій Смоленськ, а брат його Володимир — до [города] Володимира, а Ярослав [Ізяславич] — до Луцька.

Тоді ж Юрій пішов на збір з Ізяславом з Давидовичем і з Святославом з Ольговичем, і там зібралися вони, коло [города] Лутави¹⁴. Тоді ж Юрій дав Ізяславу [город] Корчеськ, а Святославу Ольговичу [город] Мозир¹⁵, і, уладившись там із ними обома, він пішов у свій Київ.

У тім же році пішов Андрій від отця свого із Вишгорода в Суздаль без отчої волі. І взяв він із Вишгорода ікону святої богородиці, що її доправили з [іконою] Пирогощею із Цесарограда в одному кораблі, і накував на неї більше тридцяти гривень золота, опріч срібла і опріч каменя дорогого і великого жемчугу. Прикрасивши, він поставив її в церкві своїй святої Богородиці у Володимирі- [Суздальському]¹⁶.

Зима
1155/6

Тої ж зими повелів Юрій Мстиславу, синові своєму, оженитися в Новгороді з дочкою [боярина] Петра Михалковича, і він оженився.

Тої ж зими Юрій узяв у Ізяслава Давидовича в Чернігові дочку його за сина свого Гліба в Київ.

У той же час Ростислав Мстиславич, смоленський князь, цілував хреста з братам своїм, з рязанськими князями, про повну злагоду. Бо вони всі поклалися на Ростислава і мали його за отця собі. А Володимир, брат його, сидів у [городі] Володимирі, а синівці його обидва, Мстислав і Ярослав [Ізяславичі,— в Луцьку].

Тоді ж Володимир Мстиславич пустив матір свою, Мстиславову [удову Любаву], в Угри до короля [Гейзи], зятя свого, і король дав багато майна тещі своїй.

У рік 6664 [1156]. Прийшов [у Київ] блаженний єпископ новгородський Нифонт, ждучи митрополита Костянтина з Цесарограда, бо була йому вість, що митрополит уже вирушив [у дорогу].

¹³ Нині — с. Бубнівська Слобідка Золотоніського р-ну Черкаської обл.

¹⁴ Нині — с. Лутава Козелецького р-ну Чернігівської обл.

¹⁵ Нині — м. Мозир, р. ц. Гомельської обл. Біл.

¹⁶ Привезена з Константинополя і утрачена нині ікона «Пирогоща» (грецьке — баштова) перебувала в київській церкві Пирогоші, яку закінчено будувати в 1136 р. і яка дістала свою назву від цієї ікони. Ікона богородиці, вивезена Андрієм Юрійовичем із Вишгорода до Володимира-Суздальського (нині — м. Владимир, обл. ц. РРФСР), експонується в Москові у Третьяковській галереї.

8.IV 1156
Субота
21.IV 1156

І постигла його, [Нифонта], недуга, і болів він тринадцять днів, а тоді почив із миром місяця квітня у двадцять і перший день¹, у суботу великодньої неділі. І покладений він був у Печерським монастирі у Феодосієвій печері.

Він же, який мав велику любов до [церкви] святої Богородиці і до отця Феодосія, про дивне-таки видіння розказав. За три дні до недуги своєї він бачив сон, коли він прийшов із заутрені і опочивав. «І осе опинився я в церкві Печерській на Святошинім місці². І коли я молився много зі сльозами пресвятій богородиці, щоби побачити отця Феодосія, і збиралося багато братії в церкві, то один, приступивши, сказав мені: «Ти хочеш побачити отця Феодосія?». І коли я одповів: «Якщо можна — покажи мені», — то він, узявши мене, ввів у олтар і тут показав мені отця Феодосія. І я, прийшовши, поклонився йому, а він, уставши, почав благословляти мене, і, обнявши мене руками своїми, став цілувати мене, і сказав мені: «Добре, [що] ти прийшов, брате [і] сину Нифонте. Однині будеш ти з нами нерозлучно». А держав він сувій у руці, і я попросив його, і коли він дав мені його, я розгорнув, прочитав його, а на початку було в ньому написано: «Се я і діти мої, що їх мені дав бог». І після сього я проснувся».

Той-бо Нифонт єпископ був поборником усеї Руської землі і ревнителем був про божественне. Його ото Клим силував служити з собою, а він йому так говорив: «Ти не дістав єси благословення од святої Софії, ні од святого великого собору, ні од патріарха. Тим-то не можу я з тобою служити, ні згадувати тебе у святій службі. А молюся я за патріарха». І він, [Клим], мучився з ним і наущав проти нього Ізяслава [Мстиславича] і своїх прибічників. [Та] не міг він йому нічого вдіяти, бо патріарх прислав йому грамоти, вихваляючи його і причислюючи його до святих. А він ще більше укріплювався, слухаючись грамот патріарших. Він також мав приязнь із Святославом з Ольговичем, бо Святослав сів був без нього, [Клима], в Новгороді-[Сіверському]³.

У той же рік утік Володимирович [Святослав], синовець Ізяслава [Давидовича] із [города] Березого в [город] Вщиж і зайняв у нього всі городи подесенські [і город] Всеволож. Не сказавши, що знімає [з себе] хресне цілування стрієві своєму [Ізяславу], він став на бік Ростислава [Мстиславича], на бік смоленського князя, а від стрія одступивши. І прийшов до нього Мстиславич [Ростислав] із Стародуба в залого.

Тоді ж і Мстислав Ізяславич наїхав зненацька на стрія свого на Володимира [Мстиславича] до [города] Володимира, і схопив жону його і матір його [Любаву], і, посадивши їх на вози, повіз їх, до Луцька одіслав, а стрій його Володимир утік до Перемишля. А дружину його він розграбував і добро все одняв, що його принесла була з Угрів [удова] Мстиславова. А Володимир звідти, [з Перемишля], утік в Угри до короля [Гейзи], зятя свого.

Потім пішов Юрій, узявши з собою Ізяслава Давидовича і Святослава Ольговича, до [города] Заруба на стрічу з половцями і з ними учинив мир. А було їх сила-силенна, тому Ізяслав, узявши їх, поїхав із ними до Березого на синівця свого на Святослава [Володимировича]. А Юрій пішов до Києва і Святослава Ольговича узяв із собою.

Тоді ж і митрополит Костянтин прибув із Цесарограда. І прийняв його князь Юрій з честю, і полоцький єпископ [Козьма],

1156 ¹ В Іп. і Хл. «15 день», у Новгородському першому літопису — «апріля въ 21», і ця дата правильна.

² Тобто, де звичайно молився князь-чернець Святоша-Миколай (Святослав Давидович), про якого розповідає «Киево-Печерський патерик».

³ Себто сів у 1147 р., коли звідти вийшов Ізяслав Давидович, без благословення Клима Смолятича як митрополита.

і Мануїл, смоленський єпископ, котрий тікав був од Кліма. І тоді, звергнувши із Кліма сан і [його] настановлення і вчинивши службу божу, благословили вони князя Юрія Володимировича. А потім [Костянтин] і дияконам, що їх ставив був митрополит Клим, настановлення вернув, бо вони писали до нього рукописання на Кліма.

[У] тім же році Святослав [Ольгович] пішов до брата свого Ізяслава [Давидовича]. Стоячи там, коло [города] Мстиславля⁴, вони оба вчинили мир із двома синівцями своїми [Святославом Всеволодовичем та Святославом Володимировичем] і вернулися до себе.

1156/7
26.XI 1156

У рік 6665 [1157]¹. Рушив Юрій із зятем своїм Ярославом [Всеволодовичем] із галицьким, і з синами своїми, і з Володимиром з Андрійовичем, і з берендичами до [города] Володимира на Мстислава Ізяславича. Хоча Ізяслав Давидович і Святослав Ольгович хотіли піти з Юрієм, але Юрій не взяв їх, послухавши зятя свого Ярослава галицького і ймучи йому віри, що вони з ними [собі] хочуть добути Володимир. І через те він їх обох не взяв. Юрій же [города] Володимира не собі домагався, а цілував він був хреста брату своєму Андрієві [Володимировичу] за животта його іще, що по смерті його волость удержати синаві його. А потім він Володимиру Андрійовичу хреста цілував, що добуде йому [город] Володимир. І через те пішов він до [города] Володимира добувати [його] Володимиру.

Субота
8.XII 1156
Неділя
9.XII 1156

І зустрілися Юрій із Ярославом галицьким у Свинухах², у селі, а звідти рушили оба до [города] Володимира і стали в [селі] Хвалимичах³. Туди ж прийшов до них Володимир Мстиславич із Угор. І звідти ж і вчинили вони наїзд до города, в суботній день, і після перестрілки приїхали в табір. А назавтра ж, у недільний день, вони пішли до города з обозом і, прийшовши, стали довкола города. Юрій став коло Гридшиних воріт, а Ярослав коло Київських воріт, біля луку.

І став Володимир Андрійович проситися воювати, і послав його Юрій, і поїхав він до [города] Червена⁴. Але червеняни заперлися в городі, і під'їхав Володимир під город, і став мовити: «Я не війною прийшов до вас, тому що ви есте люди, які були милії отцю моему, а я вам свій княжич. Одчиніться ж!» А один із городських стін, потягнувши стрілою, ударив його в горло, але ж бог заступив його од смерті. І тоді, гніваючись, він повелів пустошити багату.

8—17.XII
1156

Юрій же стояв коло Володимира десять днів. І обложили вони його, [Мстислава Ізяславича], в городі, і багато крові проливалось з обох сторін, а інші, яким завдавали ран, умирали. І Юрій, бачачи непокору його перед собою, зжалився над погибеллю людською і став мовити дітям своїм і боярам своїм: «Не можемо ми стояти тут, тому що він, меншим будучи, не покориться мені. А я не радуюся з погібелі його, ні прогнанню його. Адже я сказав: «Приведу його до хресного цілування, як і братів його». Та він не схотів сього, а ще радується з пролиття крові».

І Юрій, порадившись з дітьми своїми і з мужами своїми, вернувся у Київ, а зять його [Ярослав] пішов у Галич, у свою волость. Так, не вчинивши миру, [Юрій] вернувся до себе. А Мстислав ішов услід за ним до [города] Дорогобужа, розоряючи і палячи села. І багато лиха він накоїв.

⁴ Нині — м. Мстиславль, р. ц. Могильовської обл. Біл.

1157 ¹ З 6665 і по 6685 р. включно літопис знову переходить із березневого на ультраберезневе літочислення.

² Нині — с. Привітне (до 1964 р. — Свинюхи) Локачинського р-ну Волинської обл.

³ Нині — с. Фалемичі Володимир-Волинського р-ну Волинської обл.

⁴ Нині — с. Чермно Тишовецької гміни Замоїського вое-ва, ПНР.

24(?) .XII
1156

Юрій же, прийшовши до Дорогобужа, сказав Володимирю Андрійовичу: «Сину! Я із твоїм отцем, а з своїм братом Андрієм хреста цілував на тім, що коли хто із нас двох останеться, то той буде дітям обох нас за отця і волость удержить. А потім я тобі хреста цілував мати тебе собі за сина і Володимир тобі добути. Нині ж, сину, оскільки я тобі Володимира не добув, то ось тобі волость». І дав він йому Дорогобуж, і Пересопницю, і всі погоринські городи⁵, а синові своєму Борисові дав Туров.

У той же час привів був Юрій Івана Ростиславича, прозваного Берладником, із Суздаля, окованого, маючи намір оддати його Ярославу, зятеві своєму. Бо прислав був уже Ярослав по Берладника князя Святополка [Юрійовича]⁶ і [воеводу] Коснятина Сірославича з великою дружиною. Та почав мовити Юрієві митрополит [Костянтин] і всі ігумени, кажучи: «Гріх тобі є. Цілувавши йому хреста, ти держиш [його] в такій біді і навіть іще хочеш видати на вбивство». І він, послуховавши їх, одіслав його назад до Суздаля, окованого.

Узнавши ж, що Юрій одіслав [його] назад до Суздаля, Ізяслав [Давидович] послав наперекір йому мужів своїх і взяв його до себе в Чернігів. І так ото ізбавив бог Івана од великої тої біди.

1157/8

У рік 6666 [1158]. Почав Ізяслав Давидович замишляти війну проти Юрія і перетягнув до себе Ростислава Мстиславича і Мстислава Ізяславича. І Святослава Ольговича він підмовляв до себе, [щоб] встати на Юрія. Але Святослав сказав: «Я хреста цілував йому і не могу без причини на нього встати», — і не згодився з ним.

І призначив Ізяслав з Ростиславом і з Мстиславом похід на Юрія. І послав Ростислав Романа, сина свого, з військом своїм, а Мстислав рушив із Володимира. І коли Ізяслав збирався піти до Києва, то в той день приїхали до Ізяслава кияни, кажучи: «Поїдь, княже, до Києва. Юрій он помер». Він тоді, проливши сльозу і руки звівши до бога, сказав: «Благословен ти еси, господи, що мене ти еси розсудив із ним смертю, а не кровопролиттям».

9.V 1157

Ніч із се-
реди на чет-
вер, з 15 на
16.V 1157

Юрій-бо, пивши в осменика¹ у Петрила, в той день на ніч розболівся, і було недуги його п'ять днів. І преставився в Києві Юрій Володимирович, князь київський, місяця травня в п'ятнадцятий [день], у середу на ніч, а на завтра, в четвер, положили [його] в монастирі святого Спаса на Берестовім².

І багато зла вчинилося в той день: розграбували двір його Красний, і другий двір його за Дніпром розграбували, що його він сам називав «Раєм», і Васильків двір, сина його, розграбували в городі, і побивали суздальців по городах і по селах, а добро їхне грабуючи.

Початок княжіння Ізяславого в Києві.

Неділя

19.V 1157

Ізяслав же Давидович увійшов у Київ місяця травня в дев'ятнадцятий [день], в неділю п'ятдесятниці³, а синівця свого Володимировича Святослава залишив у Чернігові з усім військом своїм.

І приїхав Святослав Ольгович із Всеволодовичем Святославом до Чернігова, і став Володимирович [Святослав] не пускати його в город, а битися з ним. Святослав же Ольгович, це побачивши, із синівцем своїм із Всеволодовичем [Святославом] пішли од города, і, пішовши, стали обидва за Свинь-рікою.

⁵ Города по ріці Горині.

⁶ Святополк Юрійович — син Юрія Ярославича.

1158 ¹ Осменник — збирач торгового мита; пиячили, святкуючи Вознесіння, яке в 1157 р. припадало на 9 травня.

² Додано з Лавр.

³ В Іп. помилково «въ 15», у Хл. «въ 19»; неділя п'ятдесятниці — зелена неділя, трійця.

І прийшов Ізяслав із Києва з полками своїми, і Мстислав Ізяславич із ним, і Святослав Володимирович. І стали вони одні навпроти одних через ріку, і почали слати межі собою [послів], і тоді, замирившись, хреста цілували між собою. І дали Святославу Ольговичу Чернігів, а Всеволодовичу [Святославу] Новгород- [Сіверський], а Ізяслав пішов у свій Київ і з княгинею, і з дітьми, і з дружиною, увесь. І так вони роз'їхалися.

1.VII 1157

У тім же році Ізяслав пішов на стрічу з половцями до Канева, і тут учинив з ними мир, і вернувся до Києва.

У тім же році, порадившись, ростовці, і суздальці, і володимирці всі взяли Андрія, сина Юрієвого найстаршого, і посадили його на отчім столі в Ростові, і Суздалі, і Володимирі, бо був він дуже любимий усіма за премногу його добродійність, що її він мав насамперед до бога і до всіх, сущих під ним. Тим-то він по смерті отця свого велику пам'ять [собі] вчинив: церкви прикрасив, і монастирі поставив, і церкву докончав, що її заклав був раніш отець його, *храм кам'яний святого Спаса в Переяславлі новім*⁴.

Вівторок

8.IV 1158

Князь же Андрій сам у Володимирі- [Суздальському] заклав кам'яну церкву святої Богородиці, місяця квітня у восьмий день, на святого апостола Родіона, у вівторок. І дав він їй багато маєтностей — і слободи, куплені і з данинами, і села ліпші, і десятини од стад своїх, і [з] торгу десяту [частку]. Зробив же він церкву [на] п'ять верхів і всі верхи золотом прикрасив, і зробив у ній єпископію, і город Володимир більший заложив.

1158

Березень

1157

1158(?)

У тім же році прийшов Леон на єпископію в Ростов.

Того ж року вигнали новгородці Мстислава Юрійовича, а Ростиславича Святослава посадили в Новгороді.

У тім же році преставилаєа Софія Ярославна, жона Ростислава Глібовича.

Літо(?)

1157

У тім же році пішов Ізяслав [Давидович] на Ярославича [Юрія] до [города] Турова, і з ним пішов Ярослав [Ізяславич] із Луцька, і Андрійович Ярополк, і галицька поміч, і Ростиславич Рюрик зі смольнянами, і Володимир Мстиславич, — бо йому добували Туров.

І полочани, прийшовши до Турова, попалили села навколо нього, а берендичі пустошили довкола Пінська і за [рікою] Прип'яттю. Та [обложені в Турові] билися кріпко, виходячи з города, і багато було поранених. І багато разів благав Юрій Ярославич, висилаючи з города [мужів] до Ізяслава [і] кажучи: «Брате! Дай мені мир із тобою». Але Ізяслав цього не схотів, а всіляко прагнув забрати од нього Туров і Пінськ.

І стояли вони довкола города десять неділь, і настав мор серед коней, і тому, не зробивши йому нічого, вони вернулись до себе, не вчинивши з ним, [Юрієм], миру. І многі пішки прийшли з тої війни.

У тім же році преставилася блаженна княгиня [Анастасія], жона Гліба Всеславича, дочка Ярополка Ізяславича, сидівши по князеві своїм удовою сорок літ, а всіх літ її од рождення [було] вісімдесят і чотири роки. І покладена була вона в Печерській монастирі з князем у гробі, в головах у святого Феодосія. Стався ж упокій її місяця січня в третій день, а в годину другу ночі, а в четвертий [день] вона покладена в гроб.

3.I 1158

4.I 1158

Ся ж блаженна княгиня із князем своїм велику мали любов до [церкви] святої Богородиці і до отця Феодосія, ревно наслідуючи отця свого Ярополка. Сей-бо Ярополк оддав [монастиреві] все добро своє, Небльську волость⁵, і Деревську, і Луцьку, і [маєтності] навколо Києва. Гліб же за живоття свого дав із княгинею шістсот гривень срібла і п'ятдесят гривень золота, а по княжій смерті княги-

⁴Додано з Академічного списку.

⁵Земля з городом Неблем; нині — с. Нобель Зарічненського р-ну Ровенської обл.

1158/9
2.V 1159

ня дала сто гривень срібла і п'ятдесят гривень золота. А по своїй смерті дала княгиня п'ять сіл із челяддю, і все оддала — навіть до повоя⁶.

У рік 6667 [1159]. Преставився князь Борис Юрійович, місяця травня у другий день. І положили його брати в церкві святих обох мучеників [Бориса та Гліба], що її спорудив був отець його Юрій на [ріці] Нерлі¹ в [селі] Кидекші², там, де було становище святих мучеників Бориса і Гліба.

[У] тім же році вигнали ростовці і суздальці Леона єпископа, тому що він умножив був церкви, грабуючи попів.

Весна(?)
1158

У тім же році пішов Рогволод Борисович од Святослава од Ольговича добувати собі волості, узавши військо Святославове, тому що не вчинили милості йому брати його, забравши од нього волость його і добро його все. І, приїхавши до [города] Слуцька, став він слати [послів] до дручан. Дручани ж раді були йому і, приїжджаючи до нього, кликали його до себе, кажучи: «Поїдь, княже, не барись. Ми раді єсьмо тобі. Якщо нам навіть [разом] з дітьми битися за тебе, то ми ладні битися за тебе».

І виїхало назустріч йому більше трьохсот човнів дручан і полочан, і ввійшов він у город [Друцьк] з честю великою, і раді були йому люди. А Гліба Ростиславича городяни вигнали, і двір його розграбували, і дружину його. І прийшов тоді Гліб до отця [Ростислава Глібовича].

І стався заколот великий у городі [Полоцьку] серед полочан, бо багато хто хотіли Рогволода. Ледве ж утихомирив людей Ростислав [Глібович], і, одаривши дарами многими, він водив їх до хреста, а сам пішов із Всеволодом, і з Володарем [Глібовичами], і з усіма братами на Рогволода до Друцька.

Рогволод тим часом заперся в городі, і вони билися кріпко, і багато з обох сторін падало, а дручани багато глузували [з противників]. І вчинив мир Ростислав із Рогволодом, і цілували вони хреста межі собою, і придав [Ростислав] волості Рогволоду, і вернувся Ростислав із братами до себе.

У тім же році лиху раду врадили полочани на князя свого, на Ростислава на Глібовича, і таким чином переступили хресне цілування. На тім-бо цілували були вони хреста йому, що «ти нам князь еси, і дай нам бог із тобою пожити, і зради ніякої щодо тебе не вчинити і щодо хресного цілування». І, отож, відступили вони од того, що сказали, і послали потай [послів] до Рогволода Борисовича [в] Друцьк, кажучи: «Княже наш! Согрешили ми єсьмо перед богом і перед тобою, що встали на тебе без причини, і добро твоє все і твоєї дружини розграбували, а самого, схопивши, видали тебе Глібовичам на велику муку. Тож якщо ти нам не спом'янеш усього того, що ми вчинили через своє недоумство³, і хреста нам поцілуеш, то ми — люди твої, а ти еси наш князь. А Ростислава, схопивши, ми оддамо тобі в руки, і ти, що хочеш, те зробиш йому». І Рогволод цілував їм хреста на тому, що не спом'янути йому всього того, і одпустив їх до себе.

А були приятелі Ростислава із полочан, [і дали вони йому вість], що хочать його схопити. І стали [полочани] Ростислава хитрощами звати у братчину⁴ до [церкви] святої Богородиці, до старої, на Петрів день, щоб тут схопити його. Але він поїхав до них, натягнувши броню під одержу, і вони не посміли на нього дерзнути. А на другий день стали вони його запрошувати до себе, кажучи: «Княже! Поїдь

29.VI 1158

⁶ Жіноче покривало на голову, а також пелюшка і саван.

1159 ¹ Ліва притока Клязьми (л. пр. Оки).

² Нині — с. Кидекша Суздальського р-ну Владимирської обл. РРФСР; церква збереглась.

³ Полочани згадують події, про які коротко сказано під 1151 р.

⁴ Братчина — святкова урочистість, на яку збиралися в складчину парафіяни певної церкви. Це найраніша звітка про існування братств на Русі.

до нас. Є нам з тобою мова. Поїдь же до нас у город», — бо князь був у той час на [селі] Білчиці⁵. І сказав Ростислав послам: «А вчора я у вас був. То чому ви не мовили есте мені, що вам треба було сказати?» Однак без усякої підозри він поїхав до них у город.

І тут погнав із города отрок назустріч йому: «Не їдь, княже! Віче он у городі, а дружину твою б'ють і тебе хочять схопити». І тоді вернувся він назад, і зібрався весь із дружиною на Білчиці, а звідти пішов військом до брата до Володаря в Мінськ. І багато лиха він накоїв волості Полоцькій, розоряючи [і забираючи] і скот, і челядь.

І послали полочани [послів] по Рогволода до Друцька, і ввійшов Рогволод до Полоцька місяця липня, і сів на столі діда свого і отця свого з честю великою, і так були раді полочани.

А потім Рогволод зібрав воїв многих полочан, а Ростислав Мстиславич послав йому двох синів на поміч, Романа і Рюрика, і [воеводу] Внізда, і смольнян, і новгородців, і псковичів, і сам був пішов, та вернув його Аркадій, єпископ новгородський, ідучи з Києва.

І рушили вони на Ростислава до Мінська, і прийшли спершу до [города] Ізяслава на Всеволода [Глібовича]. Але Всеволод заперся в Ізяславлі, і вони обступили [його] в городі. Однак Всеволод мав велику приязнь до Рогволода, і, на ту приязнь надіючись [та] поїхавши до Рогволода, він поклонився [йому]. Рогволод тоді дав [город] Ізяславль Брячиславу [Васильковичу], бо [це] того була отчина, а Всеволоду [Глібовичу] дав [город] Стрежев.

А звідти він пішов до Мінська і стояв коло Мінська десять днів. І вчинив він мир із Ростиславом, і хреста вони цілували, [і] вернулися до себе. А Володар [Глібович] не цілував хреста, тому що він був у поході під Литвою, в лісах.

[У] тім же році став Ярослав [Володимирович] галицький домагатися Івана Ростиславича, стрийчича свого. Ярослав-бо підмовив був князів руських, і короля [угорського Гейзу], і лядських князів, щоб вони були йому помічниками проти Івана. І вони обіцялися йому всі, і послали послів у Київ до Ізяслава Давидовича: Ярослав галицький — Ізбигніва [Івачевича], Святослав Ольгович — Жирослава Іванковича, Ростислав Мстиславич і Мстислав Ізяславич — Жирослава Васильовича, Ярослав Ізяславич — Онофрія, Володимир Андрійович — Гаврила Васильовича, Святослав Всеволодович — киянина, король [Гейза] — мужа свого, і од ляхів — свій муж. Але Ізяслав переспорив усіх і, одвіт їм давши, відпустив їх.

Іван же тоді, переполошившись, поїхав у поле до половців і, пішовши з половцями, став у городах подунайських. І розбив він два кораблі і взяв багато добра в них обох, і шкодили вони риболовам галицьким. І прибуло до нього половців багато, і берладників у нього скупчилося шість тисяч, і рушив він до [города] Кучелмина⁶, і раді були [там] йому. А звідти він до [города] Ушиці рушив. Та в город увійшла була залага Ярославова, і стали кріпко битися вої залози з городських стін, а смерди перескакували через заборолу до Івана, і перебігло їх триста. І хотіли половці взяти город, та Іван не дав їм узяти і, розгнівавшись, половці поїхали од Івана.

Ізяслав [Давидович] тим часом послав [мужів] по Івана і привів [його до] Києва. А коли довідався Ізяслав, що на нього із-за Івана хочять раттю піти Ярослав [Володимирович], Мстислав [Ізяславич і] Володимир Андрійович, то послав він до брата Святослава [Ольговича] в Чернігів [посла] Гліба Ракошича,

⁵Нині — район в межах м. Полоцька.

⁶Нині — с. Непоротове Сокирянського р-ну Чернівецької обл.

даючи йому [городи] Мозир і Чичерськ⁷, і розповів йому, що хочать на нього, [Ізяслава], раттю піти. Святослав же сказав: «Правда, брате, я гнівався єсмь на тебе за те, що ти мені Чернігівської волості не надав еси, та лиха я тобі не хотів. А коли вже так сталося, що на тебе збираються, то боже мене ізбав од волості сеї. Ти мені брат, і дай мені бог з тобою пожити добре». І цілували вони оба хреста межі собою про повну злагоду.

Тоді ж і зібралися в [городі] Лутаві Ізяслав [Давидович], і Святослав Ольгович, і син його Олег, [і син] Ігор, і Всеволодович [Святослав], і Володимирович Святослав. І пробували вони у великій згоді три дні, і [дали один одному] дари многі. Тоді ж саме послали вони послів своїх у Галич і до [города] Володимира, повідомляючи про свою злагоду, і що бог [їх] поєднав [і] хрест чесний. Ті ж, довідавшись, що брати у згоді, також не поїхали.

Неділя
10.VIII 1158 [У] тім же році поставили Аркадія єпископом у Новгород, місяця серпня в десятій день.

[У] тім же році Ізяслав Давидович почав війну проти Ярослава проти галицького, добуваючи волості Іванові Ростиславичу, на прозвище Берладнику. До нього-бо, [Івана Ростиславича], слали [послів] галичани, велячи йому сісти на коней, і таким словом підмовляли його до себе, кажучи: «Тільки покажеш ти стяги, і ми одступимо од Ярослава». А до Ізяслава приходила ж йому та вість із Володимира, що хочать, зібравшись, піти на нього до Києва.

І став він слати [послів] до брата *свого* Святослава до Ольговича і до Всеволодовича Святослава, велячи їм піти з ним на Галич. Він те їм обом розповів, що хочать піти на нього до Києва. Святослав же Ольгович слав до нього [послів] багато [разів], кажучи йому: «Брате! Кому ти домагаєшся волості — чи брату, чи синові? І добре б тобі не починати раті першим. А що ти кажеш: «Збираються на мене поїхати»,— то якщо вони пойдуть на тебе з похвальбою, то бог буде з тобою, і я, і мої оба синівці». Але Ізяслав не послухав брата [і] рушив із Києва.

Ранок
6(?) .XII 1158
Вечір(?)
6(?) .XII 1158 Святослав тим часом послав услід за ним [тисяцького] Георгія Івановича, Шакушаневого брата. І догнав він його в [городі] Василеві, і став йому мовити: «Не велить тобі брат починати раті, а всіляко велить тобі вернутися». Ізяслав же з люттю відповів йому: «Відомо хай тобі буде, брате: я нізачо не вернуся, коли вже пішов. І се скажи, Георгію, братові Святославу: «Якщо ти сам [не] ідеш, ні сина [не] пошлеш, а мені бог дасть, [що] я добуду Галич, то ти тоді не жалкуй на мене, коли поповзеш із Чернігова до Новгорода!»

І вельми пожалівся Святослав на це слово, яке йому повідав Георгій, і сказав Святослав: «Господи! Поглянь на моє смирення! Скільки я поступався, не хочаючи крові пролити християнської і отчини своєї погубити, [щоб] узяти Чернігів із сімома городами пустими. Морівійськ, Любеч, Оргош⁸, Всеволож,— адже в них сидять псарі лише та половці! А всю волость Чернігівську він сам держить із своїм синівцем⁹. І того йому не досить, а велить він мені іще з Чернігова піти, хоча хреста мені цілував, що не позаздриться забрати од мене Чернігів ніяким чином. Нехай бог усе розсудить і хрест чесний, що од нього ти мені одступаєш. Бо я, брате, не лиха тобі хочаючи, бороню не ходити, а хочаючи тобі добра і спокою землі Руській».

8(?) .XII
1158 А Ізяслав, дійшовши [до города] Мунарева, тут ждав синівця свого [Святослава Володимировича], бо його він послав був назустріч половцям диким, велячи їм поїхати до нього вборзі. Та

⁷Нині — смт Чечерськ, р. ц. Гомельської обл. Біл.

⁸Нині — с. Рогоща Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

⁹Святославом Володимировичем.

11(?) .XII 1158 прийшла йому вість, що Мстислав [Ізяславич], і Володимир
Вечір(?) [Андрійович], і Ярослав [Володимирович], і галичани ідуть до
11(?) .XII 1158 Києва. І [коли] був він коло [города] Василева, то тут догнав [його]
10.XII 1158 Святослав, синовець його, з багатьма половцями. І звідти пішов він
до Білгорода і, прийшовши до Білгорода, став на Київській путі.

Мстислав же [Ізяславич] із двома братами ввійшов у Білгород.
[І] стали [вої Ізяслава Давидовича] битися кріпко, приїжджаючи
до города, а ті, з города виїжджаючи, билися завзято. Ізяславу тим
часом прийшла більша підмога до Білгорода: прибув же до нього
[хан] Башкорд із двадцятьма тисячами, отчим Святослава
Володимировича,— бо його мати втекла була в Половці і вийшла за
нього, [Башкорда]. Ізяслав тоді показував їм, [Мстиславу
Ізяславичу з братами], полки свої, велячи їм вийти з города. [Але]
вони не вийшли і стояли в городі дванадцять днів.

А була серед берендичів зрада: вони-бо удавали, що мають намір
битися, приїжджаючи до города, а входили в словесні зносини одні
з одними. Призвідцями ж сьому були: Тудор Сатмазович, Каракоз
Мнюзович і Карас Кокій. І вони ото захопили були [боярина?] Кузьму
Сновидича з хлопцем, які заготовляли покорм, і послали
хлопця Кузьминоного вночі, написавши йому свій знак [і] сказавши
йому: «Іди в Білгород до Мстислава і скажи йому так: «У нас до тебе,
княже, єсть і добро, і зло. Коли будеш ти нас [так] любити, як ото
любив нас отець твій, і по городу нам даси по ліпшому, то ми на сім
одступимо од Ізяслава».

Мстислав, рад бувши речі цій, послав до них із тим же хлопцем
тої ж ночі [боярина] Олбиря Шерошевича і згодився їм на все, чого
вони волили, і на присягу до них ходив.

Ніч на
22.XII 1158

І настала полуніч, і поїхали берендичі і торки, кричачи, до
Білгорода. Ізяслав тоді зрозумів зраду їх і, сівши на коня, погнав до
стану їхнього і побачив, що стан горить, і вернувся назад. Він узяв
синівця свого Святослава Володимировича і Володимира Мстисла-
вича, і побігли вони на Вишгород до [города] Гомія. І тут, у Гомії,
він дождав княгині.

Княгиня ж утекла до зятя Гліба [Юрійовича] в Переяславль,
а звідти поїхала на Городок [Остерський], та на Глібл, та на
Хоробор, та на Ропеськ¹⁰. Ярослав же Всеволодович, утішивши її
і склавши їй честь у Ропську, допровадив її до Гомія, до Ізяслава.

Ізяслав тоді з княгинею пішов із Гомія до В'ятичів і розграбував
город [Облов], княгинин, [Катерини, жони] Святославової. А звід-
ти він пішов у В'ятичі і зайняв усі В'ятичі за те, що Святослав
[Ольгович] не пішов за ним, ні сина до нього [не] послав.

Святослав же, довідавшись, що [город] Облов узято і В'ятичі
зайняті, став домагатися добра Ізяславових бояр, і жон їхніх
захопив, і взяв за них викуп.

Половці ж утекли од Білгорода на [город] Юр'єв¹¹. І багато їх
захопили берендичі і юр'євці, а дещо їх у [ріці] Росі потопилося.

22.XII 1158

Мстислав же [Ізяславич], і Володимир [Андрійович], і Ярослав
[Володимирович] увійшли в Київ місяця грудня у двадцять і другий
[день]. Мстислав тоді забрав багато добра Ізяславової дружини —
золота і срібла, і челяді, і коней, і скоту, і все одпровадив [до
города] Володимира. Мстислав при цім, і Володимир, і Ярослав
послали [послі] по Ростислава [Мстиславича] у Смоленськ,
запрошуючи його до Києва на стіл, бо вони раніш цілували були
йому хреста, що «ми тобі його домагаємось».

Ростислав тоді послав до них [бояр] Івана Ручечника і Якуна
[Мирославича], мужа од смольнян і [мужа] од новгородців,

¹⁰Нині — с. Старий Ропськ Климовського р-ну Брянської обл. РРФСР.

¹¹Нині — м. Біла Церква, р. ц. Київської обл.

сказавши їм, [князям]: «Якщо ви мене вправду зовете з приязню, то я таки піду до Києва на свою волю, щоб вам правдиво мати мене за отця собі і під моїм вам послушенством ходити. І се я вам заявляю: не хочу я Кліма в митрополії видіти, тому що не взяв він благословення од святої Софії і од патріарха». Мстислав же завзято сперечався за Кліма, кажучи так: «Не буде Костянтин у митрополії, бо він князь мені отця». Іванко ж, почавши тяжкі переговори, пішов до князя Ростислава.

І прийшов він до Смоленська, і переповів усі речі князю своєму, і Ростислав послав сина свого найстаршого Романа до Києва із приязню, і зустрів його Мстислав у Вишгороді. Але тут сталася суперечка межі ними обома: Ростислав Кліма не хотів митрополитом, а Мстислав Костянтина не хотів, який був висвячений патріархом [Костянтином] і великим собором Константинограда. Суперечка продовжувалася, і оскільки була вона запеклою межі ними, то тоді поклали оба [князі], що не сісти їм обом, [Климові й Костянтинові], на столі митрополичому. І на тім цілували вони удвох хреста, що привести їм іншого митрополита із Цесарограда.

Початок княжіння Ростислава, сина Мстиславового, в Києві.

1159/60
Неділя
12.IV 1159

У рік 6668 [1160]. Пішов Ростислав, син Мстиславів, із Смоленська до Києва на стіл. І ввійшов він у Київ місяця квітня у дванадцятий день, у неділю,— а тоді була Паска свята,— і зустріли його всі люди [київські] і безліч [іншого] народу. Прийняли його люди з достохвальною честью, і сів на столі діда свого і отця свого сей благовірний князь Ростислав, і була людям подвійна радість — і воскресіння господне, і княже возсідання.

1.V 1159

[У] тім же році зібрався Ростислав зі Святославом Ольговичем [у городі] Моревійську місяця травня в перший день, і з'їзд їх обох був про велику приязнь. Тоді ж Ростислав позвав Святослава до себе на обід, і Святослав поїхав до нього безо всякої підозри. І була ж радість у той день межі ними обома, і дари многі. Дав-бо Ростислав Святославу [дари] соболями, і горностаями, і чорними куніцями, і пещями, і білими вовками¹, і моржовими іклами. А назавтра² позвав Святослав Ростислава до себе на обід, і тоді веселилися вони обидва дужче, ніж учорашнього дня. Святослав дав Ростиславу пардуса і двох коней борзих під кованими сідлами. І тоді розійшлися вони до себе.

2.V 1159

У тім же році воював Юрій Ярославич, із Турова [рушивши] до Путивля.

Того ж року ходив Ізяслав [Давидович до] Путивля на Олега на Святославича і стояв три дні коло города. Та не досягнувши нічого, вернувся він до [горола] Вири, звідки ото він і прийшов був. Та коли він прийшов до Вири³, то виревці заперлися од нього і не пустили його до себе. Він тоді, звідти вернувшись, пішов у [город] Зартий⁴ і, перебувши тут, пішов назад, вернувшись у Вир.

Тоді [ж] Олег Святославич побив половців і Сантуза убив, половецького князя.

У тім же році послав Ростислав із Києва [воєвод] Юрія Нестеровича і Якуна [Мирославича] в насадах на берладників, що були [город] Олешша взяли. І, догнавши їх коло [города] Дциня⁵, вони побили їх і здобич узяли.

1160 ¹Хутром, очевидно, рідкісних вовків-альбіносів.

²2 травня — день пам'яті перенесення мощей Бориса і Гліба.

³Додано з Воскресенського літопису.

⁴Нині — с. Волинцеве Путивльського р-ну Сумської обл.

⁵Нині, ймовірно. м. Мечин, повіт Тулча, Румунія (СРР).

[У] тім же році Володимир Андрійович, і Ярослав Ізяславич, і галичани побили половців межі [городами] Мунаревом і Ярополчем⁶. І багато душ вернули вони з полону, що їх узяли були половці. Тоді ж і берендичів вони побили через помилку.

У тім же році ходив Рогволод [Борисович] із полочанами на Ростислава Глібовича до Мінська. Ростислав [Мстиславич] при цім послав був із Києва поміч Рогволоду з [воеводою] Жириславом з Нажировичем — шістсот торків. Та в них померли [коні] з голоду, і прийшли вони [назад] піші, не діждавши миру. Рогволод же стояв навколо города шість неділь. І вчинив він мир із Ростиславом по своїй волі, і вибавив Володшу⁷ [Васильковича] з поруба, а Брячислава, [брата його], — із заліз. І цілували вони обое хреста один одному.

[У] тім же році прийшло половців багато до Ізяслава Давидовича до [города] Вира. І рушив Ізяслав з усією силою половецькою до Чернігова на Святослава на Ольговича, і стали вони коло Десни по [річці] Крирову⁸ аж до [її] устя, а вниз — до [города] Гостоняничів⁹. У Святослава ж тоді був синовець його Святослав Всеволодович і Рюрик [Ростиславич]. Ростислав [же] узяв був у Святослава [Ольговича] Всеволода¹⁰, сина його, щоб увевнити киян і берендіїв, бо вони не довіряли [Святославу Ольговичу] через свою провину. І билися вони з ними, [половцями], за ріку за Десну кріпко, — ті на конях, а інші в насадах їздячи, — і не пустили їх через ріку. І, стоявши, [половці] великої шкоди наробили — села попалили, людей пограбували. Святослави обидва тим часом послали [гінців] до Ростислава, прохаючи іще підмоги в нього. Ростислав тоді послав до них обох Ярослава Ізяславича, і Володимира Андрійовича, і галицька поміч [прийшла]. Ізяслав тим часом із половцями од'їхали в поле, а ці, прибувши, не знайшли його. [І] перебрели оба Святослави і Рюрик [ріку], вслід за ним [їдучи] за Десну, та, ходивши за день путі, не знайшли його [і] вернулися кожен до себе.

Ізяслав же Давидович дійшов [до] Ігорового броду¹¹, і тут догнала його вість із Чернігова од близьких його приятелів. [Вони сповіщали], кажучи йому: «Не їдь, княже, нікуди ж. Брат твій Святослав недуж, а синовець од нього пішов до Новгороду, а дружину свою він одіслав од себе», — бо Святославу тоді нездоровилось.

Ізяслав тоді, спішно порадившись з дружиною [і] взявши спільників своїх, поїхав, щоб напасти зненацька, до Чернігова. Святослав же не відав про наїзд Ізяслава. Він стояв перед городом у таборі з княгиною [Катериною] і з дітьми. А був тоді недільний день, і, приїхавши до Десни навпроти [села] Свинковичів¹², Ізяслав на зорі переправив полки свої через Десну і послав їх грабувати. Переїхав же був він і сам через Десну.

І була вість Святославу, що Ізяслав перебрідає через Десну, а половці грабують, і сільце [церкви] святого Спаса¹³ вони запалили. І спішно Святослав спорядив полки свої, а по Володимира по

⁶Нині — с. Яроповичі Андрушівського р-ну Житомирської обл.

⁷Володша під іменем Всеволода згадується у «Слові о полку Ігоревім».

⁸Нині — Угор, ліва притока Десни.

⁹Нині — с. Количівка Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

¹⁰Тут уперше в літопису згадується цей знаменитий із «Слова о полку Ігоревім» Всеволод — «буй-тур».

¹¹Очевидно, брід через ріку Борзну (л. пр. Дочі, л. пр. Десни).

¹²Нині — сліди поселення між с. Улянівкою і с. Киселівкою Чернігівського р-ну Чернігівської обл.

¹³Нині — район у сх. частині Чернігова; можливо, що це — с. Семинь (див. прим. 23 до 1152 р.).

Андрійовича і по Рюрика послав [гінців] негайно. Так що Володимир у той день прийшов був із військом своїм і з київським військом, і [воєвода] Тудор Єлчич з галицькою підмогою прийшов уборзі. Володимир усі полки привів до Святослава.

Святослав тоді став, спорядивши полки всі [і] ждучи Ізяслава: він-бо гадав тоді, що той піде на нього згідно зі своїм наміром, бо згідно з ним він уже рушив. І, взявши молодь із берендичами і з аепичами, він послав [іх] на половців. І ті, з божею помічю нападши на них, стали їх бити, і багато їх побили, а других руками похватали, і людей своїх вибавили з полону, що були половці побрали.

Коли ж Ізяслав побачив, що половці, яких рубали, втікають, а інші потопають у Десні, він почав їх питати: «Що сталося?» І вони розповіли йому: «Ми бачили війська многі, які стоять коло города». Ізяслав тоді, убоївшись, поїхав назад за Десну і під покровом ночі поїхав до [города] Вира.

Володимир же просився у Святослава їхати вслід за ним. І Святослав пустив його, але вслід за ним пішов увесь сам і, прийшовши до Вира, спалив острог довкола города. В городі ж заперся був із княгинєю Іван Ростиславич, а сам Ізяслав пішов був у поле. І, постоявши тут, рушили вони до [города] Зартого. А тут попаливши і багато лиха вчинивши, вернулися вони до себе.

До Ізяслава ж прибуло половців багато. І він пішов із ними до [городів] Воробійні і до Росухи¹⁴, і, туди спустошивши, пішов до синівця свого [Святослава Володимировича] в [город] Вщиж.

*Зима
1159/60* Тої ж зими звідти пішов Ізяслав на Смоленську волость, спустошивши [її]. І там багато лиха накоїли половці; вони взяли більше десяти тисяч душ, а інших посікли.

Звідти ж Ізяслав послав [сватів] до Юрійовича до Андрія, випросив у нього дочку [Ростиславу] за синівця свого за Святослава і випрохав у нього поміч. І послав [Андрій] до нього сина свого Ізяслава з усім військом своїм, і муромська поміч [рушила] з ним, тому що прийшли були руські князі на Святослава на Володимировича і обступили були у Вщижі. Він же бився з ними із городських стін, дожидаючи Ізяслава, стрія свого, з помічю і [підмогою] од тестя свого од Андрія.

Святослави ж оба, Ольгович і Всеволодович, і Рюрик [Ростиславич], і інші князі, почувши, що йде Ізяслав Андрійович із силою великою ростовською, [і], убоївшись, дали йому мир [і] вернулися.

Коли ж Ізяслав Давидович [та] Ізяслав Андрійович почули, що вони вернулися, то пішов Ізяслав у В'ятичі, а Андрійович Ізяслав вернувся до отця свого Андрія в Ростов. З того ж походу пішов Ізяслав у В'ятичі, і тоді й зустрілися на Волоці [Ламському]¹⁵ вони оба — [Ізяслав] з Андрієм з Юрійовичем. Тоді ж [Ростиславу] Андріївну привели за Святослава за Володимировича у Вщиж.

*Зима
1159/60* [У] тім же році пішов Святослав Ольгович до Вщижа на Святослава на Володимировича. І Всеволодовичі [Святослав та Ярослав], з ним оба ходили, і Рюрик [Ростиславич] із київським військом, і Олег Святославич, [і] Роман [Ростиславич] із Смоленська, і Всеслав [Василькович] із Полоцька, [і воєвода] Коснятин Сірославич з галичанами. І стояли вони довкола нього, [города Вщижа], п'ять неділь, і вчинили з ним, [Святославом Володимировичем], мир. І на тім цілував хреста [Святослав] Володимирович Святославу [Ольговичу], що мати йому його замість отця і під його повною волею йому ходити. І тоді вернулися вони до себе¹⁶.

¹⁴ Нині — с. Южна Расуха Унечського р-ну Брянської обл. РРФСР.

¹⁵ Нині — м. Волоколамськ, р. ц. Московської обл. РРФСР.

¹⁶ Про цей самий похід на Вщиж щойно говорилося вище.

Андрій же [Юрійович] з Ізяславом [Давидовичем] зустрілися на Волоці [Ламському]. І послав [Андрій послів] до новгородців, кажучи їм: «Хай вам буде відомо: я буду добувати Новгород і добром, і лихом. Адже ви хреста мені цілували були есте на тім, що мати [вам] мене собі князем, а мені вам добра бажати». І відтоді стали новгородці бунтувати і віче часто почали вчиняти.

Зима
1159/60

Тої ж зими ходив Мстислав Ізяславич, Ярослав [Ізяславич і] брат його Ярополк, Андрійович Володимир і брат його Ярополк до Турова на Юрія на Ярославіча. І стояли вони дві з половиною неділі і, не вдіявши йому нічого, вернулися до себе.

1160/1
Червень
1160

У рік 6669 [1161]. Віче вчинили новгородці, і послали [послів] до князя свого Святослава Ростиславича, і сказали йому: «Ми не можемо двох князів держати. Пошли-но, виведи брата Давида з Нового Торгу». І він, не вередячи їм серця [і] вивівши брата, послав його у Смоленськ до [брата] Романа. Та не спинилась на цім злоба їх, а ще за гірше зло вони заповзялися. Трохи часу переждавши, вчинили вони віче проти Святослава, переступивши хресне цілування Ростиславу і синові його Святославу.

Князь-бо сидів на [селі] Городищі¹ у [церкві] святого Благовіщення. І ось пригнав до нього вісник і сказав: «Княже! Велике зло діється в городі! Хотять тебе люди схопити!» І мовив Святослав: «А яке їм зло я вчинив, що вони мене хотять схопити? І отцю моему цілувавши хреста на тім, що мати [їм] мене князем собі до кінця живоття мойого? А вчора мені вони всі цілували святу богородицю». І коли він це мовив, то тут пішло безліч народу, людей, і, взявши князя, заперли вони [його] в хищці, а княгиню послали в монастир. А дружину його окували, а добро його розграбували і дружини його. А потім послали вони князя в [город] Ладогу², приставивши багатьох сторожів до нього.

І прийшла вість до Ростислава в Київ, що схоплено йому сина в Новгороді, і повелів він позабирати новгородців і повкидати їх у пересіченський погріб³. І в одну ніч умерло їх чотирнадцять мужів. І розповіли Ростиславу, що вони задихнулися в погребі, і він опечалився із-за них, і повелів випустити їх із погребя і розвести їх по городах.

Новгородці тим часом послали до Андрія Юрійовича в Суздаль [послів], прохаючи в нього сина [Ізяслава?] княжити в Новгороді. Але він не дав їм сина, а став їм давати брата свого Мстислава. Та [його] вони не схотіли, бо він раніш княжив був у них, і пустив [Андрій] до них синівця свого Мстислава Ростиславича.

21.VI 1160

Святослава ж бог і сила чесного хреста ізбавили [од неволі]. Він пішов на Полоцьк, а Рогволод [Борисович] із Полоцька допровадив його до Смоленська.

[У] тім же році докончана була церква святої Богородиці у Володимирі, кам'яна, благовірним боголюбивим князем Андрієм. Він і прикрасив її прегарно — і різноманітними іконами, і дорогим камінням без числа, і начинням церковним, і верхи її позолотив. За віру ж його і за дбання про святу Богородицю привів йому бог ізо всіх земель майстрів, і оздобив він її краще од інших церков.

[У] тім же році погорів Ростов, і церкви всі, і соборна прегарна велика церква святої Богородиці, якої ото не було ніколи й не буде.

[У] тім же році ходив Рогволод [Борисович] до Мінська на Ростислава на Глібовича, і вчинив із ним мир, і вернувся до себе.

18.VIII 1160

[У] тім же році було знамення в місяці, наче він увесь мав згинуту, місяця серпня у вісімнадцятий день⁴.

1161 ¹ Нині — с. Городище Новгородського р-ну Новгородської обл. РРФСР.

² Нині — с. Стара Ладога Волховського р-ну Ленінградської обл. РРФСР.

³ Див. прим. 5 до 1154 р.

⁴ В Іп. і Хл. хибно «въ 20 день»; затемнення було частковим.

[У] тім же році послав Ростислав [посла] до Святослава [Ольговича], кажучи йому: «Пусти до мене дитя, Олега, нехай він спізнає киян ліпших, і берендичів, і торків». І Святослав безо всякої підозри одпустив до нього сина свого. Олег же, прийшовши в [село] Ольжичі, послав [гінця] до Ростислава, кажучи йому: «Брате! Де ти мені велиш стати?» І Ростислав повелів йому біля Олегової могили стати, бо сам він стояв коло Шелвового сільця, під борком.

І був у нього [Олег] два дні на обіді. А на третій день, коли їхав Олег із табору на проїздку, то тут зустрів його попереду них, [дружинників], муж Ростиславів і сказав: «Княже! Єсть мені до тебе діло велике, але запевни мене, що ти про се не заявиш нікому». І він запевнив його, і той сказав йому: «Княже! Я правду тобі мовлю: Стережися. Хотять тебе схопити».

Олег тоді, пославшись на недугу матері [Катерини], став проситися в Ростислава у Чернігів до отця. Ростислав же приязно не хотів пускати його од себе, бо не мав він лиха в серці, але злії люди, не бажаючи добра межі братами бачити, так учинили. І Ростислав одпустив Олега до отця.

Олег же, прибувши до Чернігова, не заявив сього отцю, а прогнівався на отця потай і став проситися в отця до Курська. Святослав тоді, не знаючи всього того, одпустив од себе Олега до Курська. І Олег пішов до Курська⁵, і тут настигли [його] послі Ізяслава [Давидовича] з приязню, з дружніми словами, а Олег передав мужам своїм Ізяславові слова, бо вже й обидва Всеволодовичі, [Святослав та Ярослав], заприязнилися з Ізяславом. І сказали мужі Олегові: «Княже! А чи ж добре се єсть, що тебе хотіли в Києві схопити, а Чернігів оддають з-під твого отця? Тому вже прав є отець твій і ти в хресному цілуванні». І вступив Олег у дружбу з Ізяславом без отчої ради.

А була вість Святославу [Ольговичу], що оба Всеволодовичі і Олег, син його, заприязнилися з Ізяславом, і вельми він опечалився цим. І розповів Святослав мужам своїм, що оба Всеволодовичі і Олег прилучилися до Ізяслава. І сказали йому мужі: «Дивно є, княже, що жалієшся ти на синівця свого⁶ і на Олега, а про своє живоття не дбаєш. Се не лжа тобі є, що Роман Ростиславич посилає із Смоленська попа свого до Ізяслава, кажучи так: «Оддає тобі батя Чернігів, а ти зо мною в дружбі поживи». А сам-таки він⁷ хотів тобі сина схопити в Києві. А ти вже, княже, і волость свою погубив еси, держачись за Ростислава, а він тобі, однак, ліниво помагає». І так поневолі одійшов Святослав од дружби з Ростиславом до Ізяслава.

[Тим часом] багато половців пішло до Ізяслава. Ізяслав тоді зібрався з обома Всеволодовичами, [Святославом та Ярославом], і з братами, і з Олегом [Святославичем], лише Святослав [Ольгович] не пішов із Чернігова. І рушив він назустріч половцям у поле, і, з'єднавшись з половцями, поїхав до Переяславля на Гліба [Юрійовича], на зятя свого, велячи йому поїхати з собою за Дніпро на Ростислава. Та Гліб не їхав із ним, і стояв він коло Переяславля дві неділі, і не досягли вони нічого.

Ростиславу ж була вість, що Ізяслав прийшов до Переяславля з усім браттям. І великий князь київський Ростислав, зібравши воїв многих, рушив на Ізяслава і перебував у [городі] Треполі.

Коли ж почув Ізяслав, що Ростислав іде на нього з полками своїми, то побіг Ізяслав, а половці втекли у поле.

⁵ Додано з Воскресеньського літопису.

⁶ На Ізяслава Давидовича.

⁷ Ростислав Мстиславич.

Серпень
1160

У тім же році прийшов митрополит Феодор із Цесарограда місяця серпня; послав-бо був по нього [послів] князь Ростислав.

7.II 1161

Ізяслав тим часом, поєднавшись дружною з братам своїм, послав [послів] по половців, і прийшло до нього половців багато. Тоді Ізяслав, з'єднавшись з обома Всеволодовичами, і з Олегом, і з половцями, пішов за Вишгород до [города Давидової] Боженки, бо тут Дніпро був став, а ніде ж інде не став був. Тут же перейшовши Дніпро, коло [Давидової] Боженки, він рушив полками до Києва і, прийшовши, стали вони на оболдні, в лозах, навпроти [урочища] Дорогожича.

Середа
8.II 1161

Назавтра ж, у восьмий [день] місяця лютого, — а день тоді був середа, — почав Ізяслав із братам споряджати полки і, підготувавшись, пішов на Подолля. А Ростислав з Андрійовичем [Володимиром] стояв коло стовп'я, бо тоді загороджено було стовпами од Гори⁸ і аж до Дніпра. І запекла, вельми люта битва була з обох [сторін], і багато падало тих, яких убивали з обох [військ]. І так страшно було дивитися, ніби мало настати друге пришествя.

І почав одолювати Ізяслав, а половці вже в'їжджали в город, прорубуючи стовп'я. І запалили вони двір Лихачів, попів, і Радиславів⁹, і побігли берендичі: [одні] — до [урочища] Угорського, а другі — до Золотих воріт. І стала мовити дружина Ростиславова: «Княже! Осе брати твої до тебе не прибули, ні берендичі, ні торки, а сих — велика сила. Ти піди-но в Білгород і там подождеш братів своїх і пособників усіх своїх».

Ростислав тоді, послуховавши їх, пішов до Білгорода з військами своїми і з княгинею. У той же день прибув до нього Ярослав [Ізяславич], синовець його, з братом Ярополком, а [Володимир] Андрійович поїхав до [города] Торчського¹⁰, і до берендіїв, і до торків.

Неділя
12.II 1161

Ізяслав же увійшов у Київ місяця лютого в дванадцятий [день] і, ввійшовши у святу Софію, дав прощення всім киянам, що їх були побрали. І пішов Ізяслав до Білгорода.

12.II 1161

У той же час було знамення в місяці, страшне і дивне: ішов ото місяць через усе небо од сходу до заходу, змінюючи свій вигляд. Спершу він зменшувався помалу, поки весь не зник. І вигляд його був ніби трохи чорний, а тоді він став наче кривавий, а потім ніби мав два лица, одне — зелене, а друге — жовте. І посеред нього ніби два ратники рубалися мечами, і одному з них наче кров ішла з голови, а другому — біле, як молоко, текло¹¹. І тому говорили старії люди: «Не добре є отаке знамення, се провіщає княжу смерть», — що й сталося. Та ми до попереднього повернемося.

Ізяслав же, прийшовши до Білгорода, стояв навколо дитинця чотири неділі¹²; острог Ростислав сам був спалив, до нього. Свято-слав [Ольгович] тим часом слав [послів] із Чернігова до Ізяслава, велячи йому мир узяти: «Якщо ж тобі не дадуть миру, то все-таки ти поїдь за Дніпро. Коли ти будеш за Дніпром, то в усьому ти будеш правий». Та Ізяслав не послухав брата свого Святослава, а сказав йому: «Брати мої, вернувшись, підуть у волость свою. А мені [куди] вернутися? У Половці я не можу йти, і у Вирі не можу з голоду помирати. Тож ліпше волю тут померти».

1161/2

У рік 6670 [1162]. Рушив Мстислав [Ізяславич] із [города] Володимира військом своїм [і] з галицькою поміччю, а Рюрик

⁸ Нині — гора Юрковиця, Лиса гора.

⁹ Стіна із загострених дубових стовпів тягнулася від нинішньої Нижньоюрківської вул. до Почайни і Дніпра; про два чи три двори поблизу стовп'я тут говориться — неясно.

¹⁰ Нині — с. Шарки Рокитнянського р-ну Київської обл.

¹¹ Картину затемнення доповнено фантастичними деталями.

¹² Ізяслав виступив із Києва 12 лютого, а був убитий 6 березня (див. далі), тобто чотири тижні минути не могло; у літопису неповні тижні, місяці, роки часто рахуються за повні.

[Ростиславич] пішов із Торчського з Володимиром з Андрійовичем, і з Васильком з Юрійовичем, і з берендіями, і з ковуями, і з торками, і з печенігами. І з'єдналися вони коло [города] Котельниці з Мстиславом, а звідти пішли до Білгорода на [город] Мутижир¹. І [коли] вони були на [селі] Кучарі², то почали проситися чорні клобуки у Мстислава [піти] наперед: «Хай ми поглянемо, княже, чи велика рать?» І Мстислав пустив їх.

[Але] дікі половці устерегли військо [Мстиславове], і примчали до Ізяслава, і розповіли йому про рать велику. Ізяслав тоді, навіть полків [не] бачивши, побіг од Білгорода, а Ростислав із Ярославом і з Ярополком [Ізяславичами] вийшли з города своїми полками і тут дождалися брата свого.

6.III 1161

Зібравшись усі [і] привітавшись, вони поїхали вслід за ними, [військами Ізяслава]. Торки ж догнали вози їхні на [річці] Желяні, а війська їхні настигли [недалеко] од [села] Буличів³ і тут стали сікти їх, а інших руками хватати. Схопили ж тоді і [воеводу київського] Шварна, і обох Милятичів, Степана та Якуна, і Нажира Переяславича. Ізяслава ж настигли коло озер⁴, коли він в'їжджав у борок. І догнав його [торчин] Воїбор Негечевич і рубав по голові шаблею, а другий ударив його [списом] у стегно, піднявши його, і тоді полетів він з коня. І, взявши його, Мстислав ледве живого одіслав [його] в монастир, до [церкви] святого Симеона, що є в Копиревім кінці.

6.III 1161

Убитий же був Ізяслав місяця березня в шостий день, і звідти, [із церкви святого Симеона], одіслали його до Чернігова. І Святослав [Ольгович] опрятав зі сльозами тіло його, і положили тіло його в отчій його церкві, у [церкві] святих мучеників Бориса і Гліба, місяця березня у тринадцятий [день],— день же тоді був понеділок.

Понеділок
13.III 1161

У тім же році знову новгородці взяли Святослава Ростиславича до себе княжити, а Юрієвого внука Мстислава [Ростиславича] вигнали од себе.

28.IX 1161

Четвер

17.VIII 1161

У тім же році було знамення в сонці, місяця серпня в сімнадцятий день, у четвер⁵.

У тім же році преставився князь Володимир, у Рязані, син Святославів, онук Ярославів.

У тім же році преставився князь Іван Ростиславич, прозваний Берладником, у [городі] Солуні⁶. І деякі так говорили, що від отрути була йому смерть.

У тім же році приходив Рогволод [Борисович] із полочанами на Володаря [Глібовича] до Городця⁷. Але Володар не дав йому бою вдень, а вночі виступив на нього із города з литвою. І багато лиха вчинилося в ту ніч; тих побили, а других руками похватали безліч, [іх було] більше, ніж убитих. Рогволод тоді вбів у [город] Слуцьк і, пробувши тут три дні, пішов у [город] Друцьк. А до Полоцька він не посмів іти, тому що множество погинуло полочан. Полочани ж посадили в Полоцьку Васильковича [Всеслава].

У тім же році поїхав Ізяславич Мстислав із Києва, розгнівавшись на стрія свого, на Ростислава, і багато сварок постало меж ними. Давид-бо [Ростиславич] без отчого веління поїхав у [город] Торчський і, захопивши, привів до Києва посадника Мстиславового Вишка, а Ростислав послав сина свого Мстислава у Білгород.

1162

¹ Нині — с. Мотижин Макарівського р-ну Київської обл.

² Нині — неіснуючий хутір Кочур, що був біля с. Луки Києво-Святошинського р-ну Київської обл.

³ Нині — Біличі, західна околиця Києва.

⁴ Нині — два озера обабіч Брест-Литовського шосе коло Біличів.

⁵ 17 серпня 1161 р. сонячного затемнення, яке б спостерігалось на Русі, не було. Тут, мабуть, ідеться про якесь атмосферне явище.

⁶ Нині — м. Салоніки (Фессалоніки), Греція.

⁷ Нині, можливо, с. Городок Молодечненського р-ну Мінської обл. Біл.

Тоді ж Мстислав [Ізяславич] рушив із [города] Володимира на Володимира Андрійовича до [города] Пересопниці. І, прийшовши, став він на [селі] Вибучі⁸, і почав слати [послів] до Володимира, велячи йому одступити од Ростислава. Володимир, однак, не відступив од хресного цілування Ростиславу, а всіляко держався Ростислава усім серцем. Мстислав тоді вернувся назад у Володимир.

У тім же році цілували Ольговичі хреста Ростиславу — Святослав Ольгович і Всеволодовичі оба, [Святослав і Ярослав].

У тім же році вигнав Андрій [Юрійович] єпископа Леона із Суздаля, і братів своїх погнав, Мстислава і Василька, і двох Ростиславичів, [Мстислава та Ярополка], синівців своїх, [і] мужів отця свого найзнатніших. А се він учинив, хочачи самовладцем бути усій Суздальській землі. Проте Леона єпископа він вернув назад, покаявшись за цей гріх, але в Ростов, а в Суздалі він не дав йому сидіти. Та держав він його чотири місяці в єпископії.

[Бо] став [Андрій] просити в нього [дозволу] од Воскресіння Христового до Всіх святих їсти м'ясо в середу і в п'ятницю, а єпископ дозволив йому в одну великодню неділю їсти м'ясо в середу і в п'ятницю, а в інші [ці дні] строго додержувати [посту]. І він через цю причину погнав його із своєї землі, і прийшов [Леон] у Чернігів до Святослава Ольговича, а Святослав, утішивши гарно, одпустив [його] в Київ до Ростислава.

[У] тім же році вчинив мир Ростислав з Юрієм з Ярославичем.

У тім же році прийшли половці многи до [города] Юр'єва. І взяли вони багато веж [чорних клобуків] по [ріці] Роту, і [торчина] Воїбора [Негечевича] убили, який був Ізяслава [Давидовича] убив. Чорні ж клобуки, зібравшись усі, поїхали вслід за ними і настигли їх на [ріці] Росі. І багато вони побили їх, і здобич усю одібрали од них, і самих захопили більше п'ятисот. Захопили вони також і двох княжичів Сатмазовичів, і інших княжичів.

[У] тім же році Рюрик [Ростиславич] і Святополк Юрійович туровський, і Святослав Всеволодович із братом Ярославом, і з Олегом Святославичем, і з Володимировичем [Святославом], і з кривськими князями пішли до [города] Слуцька на Володимира на Мстиславича. Володимир же, побачивши силу їх, дав їм мир, і Слуцьк одступив їм, а сам пішов у Київ до брата Ростислава. Ростислав тоді дав йому Треполь і інші чотири городи придав йому до Треполя.

[У] тім же році пішли два Юрійовичі, Мстислав і Василько, з матір'ю до Цесарограда, і Всеволода молодого, третього брата, узяли з собою. І дав цесар [грецький Мануїл Комнин] Василькові на Дунаї чотири городи, а Мстиславу дав волость Аскалонію⁹.

1162/3

У рік 6671 [1163]. Учинив Ростислав мир із Мстиславом [Ізяславичем]. Він вернув усі городи Мстиславу, Торчський і Білгород, а за Треполь дав йому Канів.

[У] тім же році привів Ростислав із Половців Белуківну, князя половецького [Белука] дочку, за сина свого за Рюрика.

Тоже ж року він і мир уладнав із половцями.

Червень

Тоді ж і Феодор митрополит преставився, бувши [рік і] десять місяців у митрополії.

1162

[У] тім же році пустошили ляхи навколо [города] Червена.

1163/4

У рік 6672 [1164]. Прийшов митрополит Іоанн в Русь. І не хотів його Ростислав прийняти, тому що одрядив був Ростислав [боярина] Гюряту Семковича до цесаря [грецького Мануїла Комнина],

⁸ Нині — с. Посників (кол. село Вильбичі) Млинівського р-ну Ровенської обл.

⁹ Нині — руїни на південь від м. Ель-Маджал на східному узбережжі Середземного моря; частина арабської смуги Газа, з 1967 р. окупована Ізраїлем.

намагаючись настановити Кліма [Смолятича] на митрополію. А повернувся Гюрята назад із [города] Олешша з митрополитом [Іоанном] і з цесаревим послом.

І прислав цесар дари многі Ростиславу — оксамити, і паволоки, і всяке узороччя різноманітне. При цім посол цесарів говорив Ростиславу: «Мовить тобі цесар: «Якщо приймеш ти прихильно благословення од святої Софії¹, буде тобі митрополит Іоанн». Великий же князь сказав до цесаревих послів: «Я сього митрополита задля честі і приязні цесаревої і патріархової² прийму, але надалі, якщо патріарх без призовлення нашого всупереч правилам святих апостолів поставить митрополита, ми не приймемо [його], а будуть вибирати єпископи». І тоді ввів він митрополита з честю в Київ, а послів одпустив до цесаря з дарами і з приязню великою.

Того ж року розболівся тяжко Святослав Ольгович чернігівський. Олег же, син його, був тоді в Курську. І прислав до нього отець [гінця], щоб він приїхав до нього уборзі. І одказала дружина Олегові [Святославичу]: «Княже! Не барись, їдь уборзі, бо Всеволодович³ недобре жив із отцем твоїм і з тобою. Ачей, він замислить що лихе!» І Олег спішно поїхав до Чернігова, та не застав отця живого, бо таїли смерть його три дні, до приїзду Олега.

17. II 1164

Учинила ж се княгиня [Катерина], порадившись з єпископом і з мужами князя свого з найзнатнішими. І цілували вони [ікону] святого Спаса на тім, щоб не посилати [вість] до [Святослава] Всеволодовича в Новгород- [Сіверський]. Першим цілував святого Спаса єпископ Антоній, а потім дружина цілувала. І сказав Юрій [Іванович], тисяцький: «Не гоже було нам дати єпископові цілувати святого Спаса, тому що він є священнослужитель, і не слід нам запідозрювати його, бо він князів своїх любив». І сказав єпископ: «Я задля того присягаю перед вами: хай бог мені [свідком] буде і та, яка його родила, що не послати мені до Всеволодовича аніяким чином, ні обману [не] вчинити. І вам також, синове, я мовлю: не погибніть душею і [не] будьте зрадниками, як Іуда».

Та се він говорив їм, обман таячи в собі, бо був він родом гречин. Отож він спершу цілував святого Спаса, і він же учинив і лихий злочин. Бо, написавши грамоту, він послав [гінця] до [Святослава] Всеволодовича, кажучи так: «Стрий тобі помер, а по Олега ж послали. Але ж дружина по городах далеко, а княгиня сидить у безпорадності з дітьми, і добра безліч у неї. Поїдь-но вборзі. Олег же іще не в'їхав, і ти по своїй волі урядишся з ним».

Святослав тоді спішно прочитав грамоту і послав сина свого [Володимира?] в [город] Гомій, а посадників розіслав по [інших] городах. Сам же він хотів поїхати [до] Чернігова, та почув, що Олег уже в Чернігові. І почали вони оба слати між собою [послів], ладячись про волості, і Олег, поступившись своїм, уладився [так]: Святославу він уступив Чернігів, а собі взяв Новгород- [Сіверський]. І послав Олег із хрестом [боярину] Івана Радославича, і цілував Святослав хреста Олегові, що він додержить [слова], — і не додержав. Сказав-бо був Всеволодович, хреста цілуючи: «А братів я обох тобі наділю, Ігоря і Всеволода», — і тим обом він не додержав [слова].

15. II 1164

Понеділок

17. II 1164

Преставився ж Святослав місяця лютого в п'ятнадцятий день, а в сімнадцятий покладений був у гроб, у понеділок.

У той же рік була повинь велика в [городі] Галичі. За божим допustom од сильного дощу в один день і в ніч із Дністра несподівано пішла велика вода на оболонь, і дійшла аж до Бикового болота,

1164 ¹ Далі в усіх літописах прогалина, але текст є в Татищева, звідки його й додаємо.

² Константинопольським патріархом був тоді Лука Хрисоверг.

³ Святослав Всеволодович.

Зима
1163/4

і потопила більше трьохсот чоловіка, що пішли були з сіллю із [города] Удеча⁴. І багатьох людей знімали з дерев, і вози, що їх вода була повикидала, а багато інших потопилося. І хліб у них був сильно дорогий на ту зиму.

28.X 1165
1164/5

У той же рік преставився благовірний князь христоролюбивий Ізяслав, син великого князя Андрія [Юрійовича]. І плакав по ньому князь Андрій, отець, і брат його, [Ізяслава], Мстислав. І тоді положили його в церкві святої Богородиці в [городі] Володимирі- [Суздальському] з плачем великим місяця жовтня у двадцять і восьмий день.

29.VI 1164

У рік 6673 [1165]. Прибіг із Цесарограда братан цесарів кир Андроник¹ до Ярослава [Володимировича] в Галич. І прийняв його Ярослав із великою приязню, і дав йому Ярослав декілька городів для піддержки. Але потім прислав цесар [грецький Мануїл Комнин] двох митрополитів, кличучи його до себе, і Ярослав одпустив [Андроника] до нього з великою честю, приставивши до нього, [Андроника], єпископа свого Кузьму і двох мужів своїх найзнатніших.

[У] тім же році одведена була Ростиславна Огафія за Олега за Святославича місяця червня у двадцять і дев'ятий день.

1165/6

[У] тім же році Давид Ростиславич сів у Вітебську, а Романові [Михайловичу], Вячеславовому внуку, дав Ростислав [Мстиславич городи] Василів² і Красн³.

28.III 1165

[У] тім же році Василько Ярополкович побив половців на [ріці] Росі. Багато ж їх він руками захопив, і збагатилася дружина його оружжям і кіньми, а сам він багато викупу взяв за них.

У рік 6674 [1166]. Поставив Ростислав¹ князь єпископом у Новгород Великий Іллю; той-бо Ілля родом був новгородець.

[У] тім же році одвели дочку Святослава Ольговича за Ярополка за Ізяславича.

12.IV 1166

[У] тім же році преставився благовірний князь христоролюбивий Ярослав, син великого князя Юрія [Володимировича]. І плакав по ньому брат Андрій, і положив [його] в церкві святої Богородиці в [городі] Володимирі- [Суздальському] місяця квітня у дванадцятій [день].

Преставилася княгиня [Катерина, удова] Святослава Ольгови- ча.

1166/7

У рік 6675 [1167]. Помер Святослав Володимирович у [городі] Вщижі, онук Давидів.

[У] тім же році зняв війну Святослав Всеволодович з Олегом [Святославичем] із-за [волости] Володимировича [Святослава]. Олег-бо просив справедливого наділу її, але Святослав йому [його] не надав, а дав брату своєму [Ярославу] ліпшу волюсть, а сина [Олега?] посадив у Вщижі. І Ростислав, подбавши про справедливість, оскільки Святослав зобиджає Олега, став через це помагати Олегові. Багато ж послав Ростислав [послів] до Святослава, велячи йому по-справедливому наділити Олега і добра їм бажачуци, але Святослав не послухав його.

Олег тоді поїхав до [города] Стародуба, бо стародубці прислали

⁴ Нині — м. Жидачів, р. ц. Львівської обл.

1165

¹ Андроник I Комнин, син Ісаака, внук Олексія I Комнина, двоюрідний брат (а не братан) візантійського імператора Мануїла I Комнина, був двоюрідним братом також Ярослава Володимировича Осмомисла: дочку Володаря Ростиславича, сестру Володимира Володаревича, тітку Ярослава Ірину у свій час видали за Ісаака. Андроник претендував на візантійський трон, і Мануїл кинув його до тюрми, звідки той утік і подався до свого родича в Галич. Мануїлові це було небезпечно і він замирився зі своїм двоюрідним братом.

² Нині — с. Городок Краснинського р-ну Смоленської обл. РРФСР.

³ Нині — с. Зверовичі Краснинського р-ну Смоленської обл. РРФСР.

1166

¹ В Іп. і Хл. помилково «Ярославъ», у Воскресенському літопису «Ростиславъ».

були [послів] до Олега. Та [його] упередила підмога Ярослава, [увійшовши] в город, і городянам не можна було свій намір сповнити. І Олег, вернувшись назад у гніві, багато [людей] взяв у полон.

Святослав тоді послав брата свого Ярослава з половцями до Новгород- [Сіверського], і вони, дійшовши [до] ріки Молочної¹, вернулися там назад, на віддалі п'ятнадцяти верст од города. Олег же був у той час вельми нездоров, так що не міг він навіть на коня всісти. І Ростислав, довідавшись, що Олег вельми слабує, став слати [послів] до Олега, велячи йому миритися. Отож Олег послухав його, уладнав мир із братом, і Святослав дав Олегові чотири городи, і вони обидва хреста цілували.

Коли ж довідались половці, що князі не в приязні живуть, [то], пішовши в пороги, стали вони шкودити гречникам². І послав Ростислав [воеводу] Володислава [Воротиславича], ляха, з воями, і вони провели гречників [крізь небезпеку].

[У] тім же році родився Олегові [Святославичу] син, і нарекли йому ім'я в хрещенні Борис, а мирське — Святослав.

[У] тім же році пішов Володар Глібович раттю до Полоцька, а Васильович Всеслав рушив супроти нього з полочанами. Володар тоді, довідавшись, що йдуть супроти нього, не дав йому з'єднатися [з військом Давида Ростиславича], і вдарив на них зненацька, і багато їх побив, а інших руками взяли. Всеслав при цім утік до [города] Вітебська³, а Володар увійшов у Полоцьк і цілував хреста з полочанами.

І рушив він до Вітебська на Давида [Ростиславича] і на Всеслава, і, прийшовши, став на ріці [Двіні], і почали вони битися за ріку. Давид же не дав йому бою через те, що ждали вони [зі Всеславом] брата свого Романа [Ростиславича] зі смольнянами. І тут दिвне вдіялось: ополуночі був грім сильний, наче вої перебрідали через ріку, і страх напав на військо Володареве, і сказала дружина Володареві: «Чого ти стоїш, княже, не їдеш звідси? Адже ж се Роман перебрідає, а звідси — Давид». І побіг Володар од Вітебська.

А назавтра Давид, побачивши, що Володар утік, послав [військо] вслід за ними. Та вони не настигли їх, тільки тих, що по лісу блукали, багато захопили. А Всеслава [Давид] послав до Полоцька.

[У] тім же році взяв Ярослав [Володимирович], галицький князь, за сина свого за Володимира дочку Святослава Всеволодовича Болеслава.

[У] тім же році привів Ярослав Ізяславич, із Турова взявши за сина Всеволода, дочку Юрія Ярославича Малфрідь.

[У] тім же році померла Андріївна за Олегом за Святославичем.

[У] тім же році бився Олег Святославич із [ханом] Боняком, і переміг Олег половців.

У тім же році схопили половці [воеводу київського] Шварна за Переяславлем, а дружину його перебили. І взяли вони за нього викупу безліч.

1166/7

У рік 6676 [1168]¹. Послав Ростислав [послів] до братів своїх і до синівців своїх, велячи їм усім зібратися в себе з усіма військами своїми. І прийшов Мстислав [Ізяславич] із Володимира, Ярослав, брат його, із Луцька, Ярополк, [другий брат], із Бужська, Володи-

1167 ¹ Нині — Малотечка, права притока Десни.

² Руським купцям, що торгували з Грецією (Візантією).

³ Нині — м. Вітебськ, обл. ц. Біл.

1168 ¹ Події, внесені до літопису під цим роком, стосуються в основному попереднього, 1166/7 р. Пересунено на рік уперед і наступні дати 6677 (треба 6676 ультраберезневий або 6675 березневий рік), 6678, 6679, 6680.

мир Андрійович, Володимир Мстиславич, Ярослав Всеволодович², Гліб Юрійович, Рюрик, Давид, Мстислав — діти Ростиславові², Гліб [Всеволодович] городенський, Іван Юрійович, онук Ярослава Святополковича², і галицька поміч. І стояли вони коло Канева довгий час, допоки пройшли [валки] Гречника і Залозника³, і звідти вернулися вони до себе.

Лютий
1167

Того ж року наприкінці пішов Ростислав до Новгороду [Великого], бо недобре жили новгородці зі Святославом, сином його. І прибув він до [города] Чичерська до зятя Олега [Святославича], бо тут ждав був його Олег із жоною [Огафією]. І взяв Олег Ростислава на обід, і була радість велика у той день межі ними. Олег же многі дари дав Ростиславу, і дочка [Огафія] дала йому дари многі. А на другий день позвав Ростислав до себе Олега і дочку і, ще більшими дарами наділивши всіх, пішов до Смоленська.

І почали його зустрічати ліпші мужі смольняни за триста верст, а потім зустріли його внуки, а тоді зустрів його син Роман, і єпископ Мануїл, і [боярин] Внізд, і мало не весь город [Смоленськ] вийшов назустріч йому. І так вельми обрадувалися всі приходові його, і безліч дарів дали йому.

А звідти [він рушив] у [город] Торопець⁴ і відтіля послав [гінця] до сина Святослава в Новгород, велячи йому виїхати назустріч собі на [город] Луки⁵, бо вже Ростислав був вельми нездоров.

І зустрівся він тут, на Луках, із сином і з новгородцями. І цілували новгородці хреста Ростиславу на тім, що мати їм сина його собі князем, а іншого князя не шукати, аж поки вони з ним смертю [не] розлучаться. І многі дарів узяв він у сина і в новгородців, і звідти вернувся до Смоленська.

Рогнідь же, сестра його, бачивши, що брат вельми знемагає, стала благати його, велячи йому лягти у Смоленську в його власному домі. Але він сказав їй: «Не можу я тут лягти. Повезіте мене до Києва. Якщо мене бог візьме в путі, то покладіте мене, за отчим благословенням, у [церкві] святого Феодора. Якщо ж мені бог одпустить недугу сю молитвами пречистої його матері і святого отця нашого Феодосія, Печерського монастиря ігумена, то пострижусь я в Печерському монастирі»

А коли відходив він із життя сього, короткочасного і минушого, [то] говорив він Симеонові попові, отцю своєму духовному: «Тобі дати одвіт перед богом за те, що удержав ти мене од постригу». Бо мовив Ростислав часто цю річ ігуменові печерському Полікарпу: «Тоді, ігумене, я взяв думку про постриг, коли ото прийшла мені вість про смерть Святослава Ольговича». Говорив же і таке він завше ігумену: «Постав мені, ігумене, келію добру. Боюсь я несподіваної смерті. Хай що ото мені бог уготовить і ваша молитва».

Установив же він був і таке добродіяння: у великий піст, у кожную суботу і в неділю, він саджав на обіді в себе дванадцять ченців, тринадцятий ігумен Полікарп, і тоді їх нагодує, а голодними не одпускав. Сам же він кожної неділі причащання приймав, сльозами омиваючи лице своє, і зітханням частим смирюючи себе, і стогін із серця свого добуваючи. Усі, хто бачив його, як він у такому смиренні стояв, також не могли вдержатися од сліз. А коли кінчався увесь піст, то тоді він угощав усю братію, а в Лазареву суботу⁶ призивав

² Додано з Воскресенського літопису.

³ Гречник, Грецький шлях — дніпровська частина водного путі із Варягів у Греки; Залозник, Залозний шлях — сухопутне відгалуження Гречника по лівій стороні Дніпра від Києва до гирла Дону.

⁴ Нині — м. Торопець, р. ц. Калінінської обл. РРФСР.

⁵ Нині — м. Великі Луки, р. ц. Псковської обл. РРФСР.

⁶ Лазарева субота — субота шостого тижня великого посту.

усіх печерян, і по всіх монастирях кликав, а в інші дні, у середу і в п'ятницю, піддержував братію печерську.

Велику любов він мав до [церкви] святої Богородиці і до святого отця Феодосія. І так він говорив із Полікарпом повсякдень: «Хотів би я звільнитися од короткочасного і суєтного світу сього і [од] минушого і многотривожного життя сього, про що я і раніш нагадував тобі». Але він, [Полікарп], йому так говорив: «Вам бог так велів жити: правду діяти на сім світі, по правді суд судити і в хресному цілуванні вам стояти». Ростислав же йому так казав: «Отче! Княжіння і світ не можуть без гріха бути, а я вже прожив немало на світі сьому. Тож хотів би я ревно наслідувати [праведників]. Адже і всі правовірні цесарі постраждали і дістали нагороду од господа бога свого, адже і святії мученики кров свою пролили [і] дістали вінці нетлінні, адже і святії отці, виснаживши тіло своє постом і вузькою і тісною путтю ходивши, дістали царство небесне, адже і самого правовірного цесаря Костянтина⁷ слухав я, котрий говорив: «Коли б я відав, що такий достойний сан чернечий, що він восходить з ангелами до престолу господнього без перепони, зняв би я вінець і багрянцю». І коли він отак розмовляв з Полікарпом ігуменом, то сказав йому ігумен: «Якщо ти сього бажаєш, княже, то воля божая нехай буде». Ростислав же, почувши [це] од ігумена, вложив [його слова] в серці своїм, сказавши йому: «Пережду я іще деякий час. Єсть у мене невеликі діла». І він, [ігумен], отак побесідувавши з ним і благословивши його, одпустив його. Та ми до попереднього повернемось.

І рушили вони з ним із Смоленська,— а він уже вельми знемагав,— і коли він був у селі в Рогнідіному [у волості] в Зарубі⁸, то став він мовити Іванкові Фроловичу, покладникові⁹ своєму, і [боярину] Борисові Захаровичу: «Привітайте мені сюди Симеона попа, нехай одправить молитву». А сам, звівши руки свої, став він молитву діяти, дивлячись на ікону святої богородиці: «Пречистая богородице! Ти вища еси од ангелів, архангелів і од усього сушого найсвятішая! Помічнице зобиджених, надіє обезнадієних, сиротам заступнице, убогим кормилице, печальним утіхо, грішним спасіння, християнам усім підмога! Милостива ти еси, владичице! Милістю своєю помилуй мене, грішного раба свого Михайла¹⁰, ризою мене святою захисти і умоли втіленого із тебе бога, укріпи мене силою з неба на невидимих і видимих ворогів! Всемилоствивая владичице богородице! Підніми мене із глибини гріховної, і просвіти мені очі сердечні, і спасіння сподоби мене, грішного раба свого, яко сила Христа, бога нашого, з отцем і сином і святим духом».

І, глянувши на ікону самого творця, став він говорити тихим голосом, сльози ллючи із очей: «Нині одпусти раба свого, владико, по глаголу твоєму, з миром». І було видіти сльози його, що лежали на щоках його, яко жемчужні зерна. І так, отираючи сльози убрусцем, він почив місяця березня в чотирнадцятий [день], а в двадцять і перший покладений був у гроб у [церкві] святого Феодора [Тірона], в отчому його монастирі, прилучившись до предків своїх. Було ж княжіння його в Києві вісім літ без місяця.

14.III 1167
21.III 1167

Зима
1166/7

Тої ж зими ходили Ольговичі на половців, а зима була тоді вельми люта. І взяв Олег [Святославич] вежі Кози [Сотановича], і жону, і дітей, і золото, і срібло, а Ярослав [Всеволодович] Белокуві

⁷ Йдеться про візантійського імператора і письменника Константина Порфірогенета (Багрянородного). З літопису виходить, що його твори хтось читав Ростиславові.

⁸ Нині, мабуть, с. Осовик Рогнединського р-ну Брянської обл. РРФСР.

⁹ Покладник може означати: спальник — людина, що відповідала за стан княжих покоїв; скарбник; улюбленець.

¹⁰ Ростислав мав хрестильне ім'я Михайло.

вежі взяв. І, воздавши хвалу богові і пречистій матері його, вернулися вони до себе.

1167/8

У рік 6677 [1169]. По Ростиславовій смерті почали слати [послів] по Мстислава [Ізяславича] брати Володимир Мстиславич, Рюрик [Ростиславич], Давид [Ростиславич]. І кияни од себе [послів] послали, [і] чорні клобуки од себе [послів] послали. Мстислав тоді послав поперед себе [воеводу] Володислава Воротиславича до Василька до Ярополковича, велячи йому сидіти в Києві до себе, і тивуна свого послав.

І стали приятелі Мстиславові розповідати Василькові і Володиславу, що Володимир Мстиславич, і [Володимир] Андрійович, і Ярослав, Мстиславів брат, і Рюрик, і Давид цілували хреста, що взяти їм волость у Мстислава своєю волею: Володимиру [Мстиславичу] до своєї волості [додати город] Торчський з усім Пороссям, [Володимиру] Андрійовичу [взяти город] Берестій, Ярославу [Ізяславичу] — [город] Володимир. І Василько, узнавши намір їх, послав [посла] до Мстислава у Володимир, сповіщаючи його про всі переговори їхні. Мстислав тоді послав [послів] до своїх спільників — до Ярослава [Володимировича] в Галич, і до ляхів, і до двох Всеволодковичів, [Мстислава та Бориса], даючи їм знати про силу братів.

І зібрався Мстислав [Ізяславич] з ляхами і з Ярославом [Володимировичем] галицьким, і пішов Мстислав до Києва на стіл. І п'ять галицьких полків дав йому Ярослав, і Мстислав та Борис Всеволодкович теж [пішли] з ним. І прийшов він до [города] Микулина, і прибули туди до нього берендичі всі, і торки, і печеніги, і весь чорний клобук. І, водивши їх до присяги, він послав поперед себе брата свого [Ярополка] з берендичами, а сам рушив услід за ним.

Ранок
11.V 1167

І в той час Володимир Мстиславич пішов із Треполя до Вишгорода з жоною і з дітьми. У той же день [і вдова] Мстиславова [Любава], мати його, [Володимира], пішла до Вишгорода. Ярополк же з берендичами настигли Володимира на [ріці] Желяні коло [села] Доброго дуба¹, та не дали берендичі стрілятися з ними, [військами Володимира], бо берендичі хитрували. І так їхали берендичі за ними до Всеволодового монастиря², і звідти вернувся Ярополк назад у город.

Ранок
12.V 1167

Мстислав же, виладнавши полки свої, назавтра рушив услід за ним, [Ярополком], до Києва Василівською дорогою та до Олегової [могили] і в Київ увійшов. Тут вийшли кияни всі. І, урядившись із братам, і з дружиною, і з киянами, в той день він пішов до Вишгорода, а берендичів пустив у напад. І на оболоні од Дніпра запалили вони двір тисяцького [вишгородського] Давида Радила, а інших дворів сім згоріло.

П'ятниця
12.V 1167
Субота
13.V 1167

Мстислав же, прийшовши [до Вишгорода], став по горі од бору, а піших воїв поставив по валу. Берендичі тоді вбили Володимирового мужа, убили також і ті ліпших берендичів. День же тоді був п'ятниця. А назавтра ж, у суботу, стали вони битися, їздячи до города і з города виходячи. Билися вони кріпко, а тоді стали рядитися про волость, шлючи [послів] межи собою, — Рюрик, і Давид, і Володимир зі Мстиславом, і, уладившись щодо волості, цілували вони хреста. А Мстислав у понеділок увійшов у Київ.

Понеділок
15.V 1167

1169 ¹Нині — с. Микільська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської обл. (уже околиця Києва).

²Кирилівського монастиря, збудованого на честь Всеволода Ольговича його жоною Марією Мстиславівною.

15.V 1167

Увійшов Мстислав у город місяця травня в п'ятнадцятий³ день і сів на столі Ростиславовім⁴, і отця свого, і предків своїх.

І став Володимир Мстиславич замишляти на Мстислава. А там, [у Треполі], був у той час муж Давидів, Василь Настасич. І, приїхавши [до Вишгорода], він розповів [про це] князю своєму, а Давид [Ростиславич] дав знати брату Мстиславу. Володимир же, довідавшись, що Мстислава повідомлено про його замір, приїхав виправдовуватися.

І приїхав Мстислав у Печерський монастир, а за ним Володимир приїхав. І повелів йому [Мстислав] зсісти [з коня] коло економової келії, а сам ізсів коло ігуменової келії. І, пославши до нього [посла], Мстислав сказав: «Брате! Задля чого ти еси приїхав? Я ж по тебе не посилав?» І прислав Володимир дячка Імормижа, [і] сказав: «Брате! Чув я, що наговорили на мене злії люди». [І] сказав Мстислав: «Розповів мені брат Давид». І послали вони [послів] до Давида у Вишгород. І прислав Давид Василя [Настасича] на тяжбу, і приставив до нього [Давида] Радила, тисяцького, і [боярина] Василя Волковича.

І знову, переждавши три дні, Мстислав приїхав туди ж, у Печерський монастир. І *прибули туди Давидові мужі*⁵, і Володимир прислав мужів своїх, [тисяцького] Рагуїла [Добринича] і [боярина] Михалю. І стали вони сперечатися з Василем, і вийшов свідок у захист Василя, [боярин⁶] Давид Боринич. Мстислав тоді облишив це на волю божу і сказав Володимирю: «Брате! Ти хреста еси цілував, і тобі ще навіть і уста не обсохли! А се ж єсть отців наших і дідів наших присяга, і хто [її] переступить — нехай бог йому буде судія. А нині, оскільки ти на мене не замишляв еси і не шукаєш мені лиха, цілуй мені хреста». І *Володимир сказав: «Я радо, брате, цілую. А то все на мене ляж»*. І *цілував він хреста*, і Мстислав одпустив його в [город] Котельницю.

У тім же році переступив хреста Володимир Мстиславич. Почали слати до нього [послів половці] Чагровичі,— Чекман, і брат його Тошман, і [брат] Моначюк,— *мовлячи: «Ми тобі сприятимем!»*⁵. І Володимир, рад бувши замірові їх, послав [послів] до [тисяцького свого] Рагуїла Добринича і до [боярина] Михалю, і до [боярина] Завида, повідомляючи їх про свій задум. І сказала йому дружина його: «Адже ти сам, княже, замислив еси. Тому ми не їдем за тобою. Ми сього не відали». Володимир тоді сказав, глянувши на отроків: «Хай се будуть мої бояри».

І поїхав він до берендичів, і зустрівся з берендичами нижче [города] Ростовця⁶. І побачили вони, що він один їздить, і сказали йому: «Ти нам так говорив: «Браття всі зо мною є». А де є Андрійович Володимир, і Ярослав, і Давид? А ось ти їздиш один, і без мужів своїх, а нас обманувши? Та нам лучче в чужу голову [вдарити], аніж у свою». І стали вони в нього пускати стріли, і вдарили князя двома стрілами. І сказав князь: «Не дай бог поганому коли-небудь йняти віри. А я вже загинув і душею, і життям». І побіг він, і тоді побили вони отроків навколо нього. А сам він утік до [города] Дорогобужа. Туди ж і жона його втекла була раніш од нього.

Але Андрійович [Володимир] підняв моста на [ріці] Горині і не

³ В Іп. і Хл. помилково «въ 19 день».

⁴ В Іп. і Хл. «Ярослави», але ясно, що йдеться про померлого Ростислава Мстиславича.

⁵ Додано з Воскресенського літопису.

⁶ Нині — с. Білілівка Ружинського р-ну Житомирської обл.; «нижче» — означає течію річки Роставиці.

поставив його до себе [в Дорогобуж]. І він, повернувши на Радимичі⁷, [пішов] до Андрія [Юрійовича] в Суздаль. Андрій тим часом послав назустріч йому [гінця] і сказав йому: «Ти іди в Рязань до отчича свого до Гліба, а я тебе наділю».

І тим же році стали новгородці віче діяти, потай, по дворах, проти князя свого, проти Святослава Ростиславича⁸. І, приїхавши на [село] Городище, приятелі його стали розповідати: «Княже! Діють люди віче уночі і хочуть тебе схопити. Ти подбай-но про себе». Князь тоді, дізнавшись напевне про себе і про них, [новгородців], дав знати дружині своїй. І сказала йому дружина: «Хоча вони тепер тобі хреста цілували всі по смерті отця, але ж вони завше є невірні до всіх князів. Тож подбаймо про себе, а то почнуть про нас люди дбати».

У рік 6678 [1170]. Вложив бог у серце Мстиславу Ізяславичу добру думку про Руську землю, бо він їй хотів добра усім серцем. І скликав він братів своїх і став думати з ними, кажучи їм так: «Браття! Поклопочіться про Руську землю і про свою отчизну і дідизну, бо ведуть [погані] християн кожного року у вежі свої, а з нами присягу приймаючи [і] завше переступаючи. І вже вони в нас і Грецький шлях однімають, і Соляний, і Залозний¹. Тому гоже було б нам, браття, поклавши надію на божу поміч і на молитву святої богородиці, добути путі отців своїх і дідів своїх і своєї честі». І вгодна була річ його насамперед богові, і всім братам, і мужам їхнім. І сказали йому брати всі: «Бог тобі, брате, допоможи в сьому, оскільки бог вложив тобі таку думку у серце. А нам дай бог за християни і за Руську землю голови свої зложити і до мучеників причисленими бути». І послав він у Чернігів [послів] до Ольговичів усіх і до Всеволодовичів обох, [Святослава та Ярослава], велячи їм бути всім у нього: бо тоді були Ольговичі у Мстиславовій волі, і всім угоден був намір його, Мстиславів.

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

І зібравшись усі брати в Києві, — Рюрик, і Давид, військо усе, — бо йому самому нездоровилося, — і Всеволодовичі обидва, Святослав і Ярослав, Олег Святославич, брат його Всеволод, Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Ярополк [Ізяславич], Мстислав Всеволодкович, Святополк Юрійович, Гліб [Юрійович] із Переяславля, брат його Михалко та інших багато, — [і] поклавши надію на божу поміч і на силу чесного хреста, і на молитву святої богородиці, рушили вони із Києва місяця березня в другий день, у день суботній [напередодні] середохресної неділі².

Субота
2.III 1168

⁷ Нині — південно-східна частина Білорусії.

⁸ У зруйнований Остерський Городок.

⁹ В Іп. і Хл. помилково «Ярославича».

1170

¹ Див. прим. 3 до 1168 р. Соляний шлях, по якому возили з Криму сіль, від Києва йшов по правому березі Дніпра до переправи біля нинішнього Нікополя, а далі до Перекопу.

² Тобто в суботу напередодні третьої неділі великого посту, після якої іде четвертий (середохресний) тиждень посту.

святого Феодора». А преставився Ярополк, син Ізяславів, місяця березня в сьомий день, у день четверга середохресної неділі. І положили тіло його в [церкві] святого Феодора [Тірона], де й отець його лежить. Та ми до попереднього повернемось.

І йшли князі од Києва дев'ять днів. І була вість половцям од полоняника од Гаврилкового од Ізяславича³, що йдуть на них князі руські, і вони побігли, лишившись жінок і дітей. Князі ж, довідавшись, що половці побігли, лишившись жінок своїх і возів своїх, поїхали спішно вслід за ними, а Ярослава Всеволодовича залишили позаду себе коло возів.

І взяли [князі] вежі їх на Углі-ріці, а другі — по [ріці] Снопороду⁴, а самих настигли коло Чорного лісу⁵ і тут, притиснувши до лісу, побили їх, а інших руками побрали. Бастії⁶ ж та багато інших гонилися вслід за ними навіть за [ріку] Оскол⁷, б'ючи їх. І таку вони взяли здобичі силу, що ото всі вої руські збагатилися вдосталь і колодниками, і полонянками, і дітьми їх, і челяддю, і скотом, і кіньми. Християн же, вибавивши з полону, вони випустили на свободу всіх. Але всі брати пожалувалися на Мстислава, бо він, утаївшись од них, послав у напад сідельників⁸ своїх і отроків під покровом ночі, потай, і серце їх не було насправді з ним.

Князі тим часом усі, з'їхавшись, оглядали полки свої, які з божою поміччю всі були цілі, бо лише двоє з усіх полків убиті були — [боярин?] Коснятин Васильович, Ярунів брат, і сідельник Ярослава Ізяславича, та [воїн] Коснятин Хотович був захоплений.

І князі, воздавши хвалу всемілостивому богові і силі чесного хреста, вернулись до себе з радістю великою, і були в домах своїх на самий Великдень. І була людям подвійна радість: і воскресіння господне, і князів своїх повернення з побідою і з радістю.

31.III 1168

А трохи згодом послав Мстислав [послів] по братів своїх. І зібралися всі брати у нього в Києві: Ярослав [Ізяславич] із Луцька, Володимир Андрійович із Дорогобужа, Рюрик [Ростиславич] із Вручого⁹, Давид [Ростиславич] із Вишгорода і Юрійович Іван із Турова. І став мовити Мстислав братам своїм: «Осе, браття, ми половцям багато зла зробили єсьмо. Вежі їх ми захопили єсьмо, дітей їхніх ми захопили єсьмо, і стада, і скот, але вони все-таки будуть пакостити Гречнику нашому і Залознику. Тож вийшли б ми назустріч гречникам»¹⁰. І любою була річ [його] усім братам, і сказали йому брати: «Хай так буде. Се єсть нам на честь і всій Руській землі».

І, пішовши, стали вони коло Канева. При цім Гліб [Юрійович] позвав Мстислава на обід до себе і, многі дари давши йому, одпустив його з приязню.

Та спервовіку вселукавий диявол не хоче добра кожному християнину і любові межі братами. Стали [бояри] Бориславичі, Петро¹¹ і Нестор, говорити лихі речі Давидові [Ростиславичу] на Мстислава [Ізяславича], брешучи, бо Мстислав, озлобивши їх, одіслав був [їх] од себе з тої причини, що холопи їх обох покрали

³ Полоняник-половець, що належав якомусь киянину, очевидно, бояринові, Гаврилку Ізяславичу, і дав половцям вістку.

⁴ Нині — Самара, ліва притока Дніпра; див. ще прим. 29 до 1152 р.

⁵ Нині — ліси на півночі Слов'янського р-ну Донецької обл. і на півдні Ізюмського р-ну Харківської обл.

⁶ Воїни ватажка ковуїв Бастія.

⁷ Нині — Оскіл, ліва притока Сіверського Дінця.

⁸ Сідельники — майстри, що робили сідла та іншу збрую.

⁹ Нині — м. Овруч, р. ц. Житомирської обл.

¹⁰ В Ін. «гречнику», у Хл. «гречником»; тут ідеться про гречників, руських купців, що торгували з Грецією, а не про шлях.

¹¹ Див. про нього прим. 23 до 1147 р. та ін.; отже, ясно, що подальший текст, який компрометує братів Петра і Нестора Бориславичів, писав уже не Петро Бориславич, а ігумен Печерського монастиря Полікарп.

були коней Мстиславових у стаді і тавра свої наклали, забиваючи [княжі] знаки. Давид тоді, ймучи [ім обом] віри, став розповідати братові Рюрику: «Брате! Приятелі мені кажуть, що Мстислав хоче нас обох схопити». І Рюрик сказав: «Брате! А за що і за яку провину? А хреста чи давно він нам обом цілував?» Сказали ж були [Петро й Нестор] і таке слово Давидові: «Коли вас Мстислав стане звати на обід, то там вас і схоплять, і нас обох слово вам обом справдиться».

Мстислав же всього того не відав, ні мислі такої не мав у серці своїм, бо він обходився з братами, сповнений істинної любові. І став Мстислав звати на обід Рюрика й Давида, але Рюрик і Давид не поїхали до нього, кажучи йому так: «Якщо ти нам хреста цілуєш, що ти на нас лиха не замислиш, то ми тоді удвох поїдемо до тебе». І Мстислав ужаснувся од [сеї] підозри і дав знати дружині своїй: «Велять мені обидва брати хреста їм цілувати, а я не знаю, в чім моя вина?» І сказала йому дружина його: «Княже! Необдуманно тобі велять оба брати хреста цілувати. Хіба ж [се не] будуть лихі люди, які, завидуючи твоїй любові, що ти їм маєш до братів, вложать лихе слово? Бо лиха людина — гірша біса. Того й біс не замислить, що лиха людина замислить. А ти в усім прав *еси* перед богом і перед людьми. Тобі без нас сього не можна було замислити, ані вчинити, а ми всі знаємо твою істинну любов до всіх братів. Пошли-но до них і скажи їм: «Я хреста цілую вам обом, що лиха я на вас не замислив, а ви мені видайте, хто нас пересварює». І послав Мстислав [посла] до Давида з тою мовою, і сказав Давид: «А хто мені знову скаже, якщо сих я видам?» Мстислав тоді, поклавшись на божу правду і на силу чесного хреста, цілував їм обом хреста, і вони йому хреста цілували. Але серце їх не було насправді із ним.

У той же час Володимир Андрійович став припрошувати волості у Мстислава, а Мстислав, зрозумівши, що він підступно в нього просить волості, сказав: «Брате Володимире! Чи давно ти еси хреста мені цілував і волость узяв еси в мене?» Він тоді, розгнівавшись, пішов до Дорогобужа.

У той же час Андрій Юрійович перебував у Суздалі, княжуючи, і не мав він приязні до Мстислава.

Неділя
14.IV 1168

У тім же році прислали новгородці [послів] до Мстислава, прохаючи сина в нього, і він дав їм Романа.

І постала ще більша ворожнеча у братів проти Мстислава, і почали всі брати входити у зносини-переговори проти Мстислава, а тоді хрестом заприсягнулися брати.

Зима
1168/9

Тої ж зими послав Андрій [Юрійович] сина свого Мстислава з полками своїми із Суздаля на київського князя на Мстислава на Ізяславича, — з ростовцями, і з володимирцями, і з суздальцями, і інших князів [послав] одинадцять, і [воєводу] Бориса Жидиславича. [Рушили тоді] Гліб Юрійович із Переяславля, Роман [Ростиславич] із Смоленська, Володимир Андрійович із Дорогобужа, Рюрик [Ростиславич] із Вручого, Давид [Ростиславич] із Вишгорода, брат його Мстислав, Олег Святославич, Ігор, брат його, і Всеволод Юрійович, і Мстислав [Ростиславич], онук Юріїв.

Тоді ж послав був Мстислав [Ізяславич] князя Михалка Юрійовича в Новгород [Великий] до сина [свого Романа] з ковуями, з Бастієвим людом. А була вість Рюрикові і Давидові, що [йде] Андрійович [Володимир, і] Роман [Ростиславич] поблизу іде зі смольнянами. І послали вони оба [отроків], і схопили Михалка за [городом] Межимостям¹², коли він ішов до [города] Мозиря. Підступ же цей учинив над Михалком [ковуй] Бастій.

1169/70

У рік 6679 [1171]. Зібралися брати [у] Вишгороді і, прийшовши, стали на [урочищі] Дорогожичі під святим Кирилом Феодорової

¹² Нині, ймовірно, с. Юревичі Калинковичського р-ну Гомельської обл. Біл.

Неділя
9.III 1169

неділі, а другої неділі¹ обступили увесь город Київ. Мстислав тим часом заперся в Києві, [а кияни] билися з городських стін. І була битва завзята повсюди, і знемагав Мстислав у городі, а берендичі і торки обманювали Мстислава. І стояли [князі] три дні біля города, і зійшла [з висот] усіх князів дружина [горою] Юрховицею², і ринули вони до них, [киян], униз, у тил Мстиславу почали стріляти. Мстиславу ж стала дружина мовити: «Чого ти, княже, стоїш? Поїдь із города. Нам їх не перемогти».

І поміг бог Андрійовичу Мстиславу з братами, і взяли вони Київ. Мстислав же Ізяславич побіг із Києва на Василів. А Бастієві люди, догнавши його, стали стріляти в спину йому, і багато захопили дружини навколо нього: схопили вони [воеводу] Дмитра Хороброго і Олексу, двірського, Здислава Жирославича, [сина воеводи], і [воеводу] Іванка Творимирича, Рода, тивуна його, [Мстиславо́го], та інших багатьох. А він із братом Ярославом [Ізяславичем] з'єднався за [рікою] Уновою³, і тоді пішли вони обидва до [города] Володимиря.

Середа
12.III 1169

Узятий же був Київ місяця березня у дванадцятий⁴ [день], у середу другої неділі посту. І грабували вони два дні увесь город — Подолля, і Гору, і монастирі, і Софію, і Десятинну Богородицю. І не було помилування анікому і нізвідки: церкви горіли, християн убивали, а других в'язали, жінок вели в полон, силоміць розлучаючи із мужами їхніми, діти ридали, дивлячись на матерів своїх. І взяли вони майна безліч, і церкви оголили од ікон, і книг, і риз, і дзвони познімали всі [ці] смолянни, і суздальці, і чернігівці, і Олегова дружина,— і всі святині було забрано. Запалений був навіть монастир Печерський святої Богородиці поганими, але бог молитвами святої богородиці оберіг його од такої біди.

І був у Києві серед усіх людей стогін, і туга, і скорбота невтишима, і сльози безперестанні. Се ж усе вдіялося за гріхи наші.

Початок княжіння Глібового в Києві.

12.III 1169

Мстислав же Андрійович посадив стрія свого Гліба в Києві на столі місяця березня у дванадцятий⁴ [день]. Гліб тоді дав синові своєму Володимирі Переяславль, а Мстислав Андрійович пішов у Суздаль до отця Андрія з великою честю і славою.

Мстислав же Ізяславич із братом Ярославом і з галичанами пішов до [города] Дорогобужа на Володимира на Андрійовича, і стали вони довкола города, б'ючись. Але Володимир був вельми нездоров і тому через недугу він і не дав їм бою. Мстиславу тим часом городи здавалися. І вивів він [жителів] города Шумська і послав [їх] до [города] Володимира, [і] посадника Паука, кормильця⁵ Володимирового, він туди ж послав. І, багато інших городів розоривши і спаливши, він вернувся до себе. А Гліб [Юрійович] не послав підмоги Володимирові [Андрійовичу]. Сказав-бо був Гліб: «Я пошлю тобі поміч»,— і не послав.

28.I 1170
П'ятниця
20.II 1170

Того ж року наприкінці преставився князь Володимир Андрійович, місяця січня у двадцять і восьмий [день], і привезли його до Вишгорода у п'ятницю Феодорової неділі. Він же лежав був непохованим декілька днів. І послав Гліб ігумена святої Богородиці Печерського монастиря Полікарпа, і Симеона, ігумена [монастиря]

1171

¹ У першому випадку йдеться про день, у другому — про тиждень.

² Про топографічну ситуацію див. прим. 8 до 1161 р.

³ Нині — Унава, права притока Ірпеня (п. пр. Дніпра).

⁴ В Іп. і Хл. помилково «марта въ 8»; середа другого тижня великого посту в 1169 р. припадала на 12 березня.

⁵ Вихователя, «дядька».

святого Андрія⁶, до Вишгорода, велячи їм обом доправити Володимира до Києва. А сам він поїхав на ту сторону [Дніпра] в Городок [Пісочний], а звідти — в Переяславль.

Володимир же Мстиславич був у [городі] Полоному⁷. І, почувши, що Андрійович Володимир помер, він пішов до Дорогобужа, але дружина Андрійовича не пустила його в город. Він тоді послав [посла] до [воєводи] Славна [Борисовича] і до дружини і сказав: «Я цілував вас обом хреста, [тобі] й княгині вашій, що мені на вас не глянути лихом, ні на ятрівку свою, ні на села її, ні на інше що». І цілував він хреста їм обом, і ввійшов у город, і переступив хресне цілування на другий день, — такий ото він був до всіх братів своїх вертливий, не додержував їм хресного цілування. І спокусився він на майно, і на села, і на стада [Володимира] Андрійовича, і погнав княгиню [Марію] із города. Вона тоді, узявши [тіло] князя, пішла на [город] Вручий до Вишгорода.

8.II 1170

Того ж року пішов був Мстислав [Ізяславич] із Володимира до Києва раттю з братом Ярославом. А галичани, і Святополк Юрійович, і два Всеволодовичі, [Мстислав та Борис (Гліб?)], послали були з ним свою підмогу. Та ми до попереднього повернемось.

Субота

21.II 1170

Ніч на

21.II 1170

Назавтра ж, у суботу, вирушили ми⁸ з Володимиром із Вишгорода, а княгиню Давид князь не пустив із мужем до Києва. Він сказав їй: «Як я можу тебе, ятрівко, пустити? Адже прийшла мені вість ночі сеї, що Мстислав у Василеві». А дружині його, [Володимира Андрійовича], він сказав: «А кому з вас угодно, хай іде». І вони сказали йому: «Княже! Ти сам відаєш, що ми єсмо вчинили киянам. Тому не можемо ми їхати, вони переб'ють нас». Тоді мовив ігумен Полікарп: «Княже! Оскільки дружина його не їде з ним, то ти пусти своєї дружини трохи. Нікому ні коня довести, ні стягу донести». Давид же сказав: «Його стяг і честь із душею пішли». Але мовив: «Оно тобі попи мученицькі⁹. І ігумени, ченці, попи, кияни зі славословієм і з благохвальними співами положили його в монастирі, у святім Андріїв, місяця лютого у двадцять і перший день¹⁰, у першу неділю посту, в суботу.

Субота

21.II 1170

1169—71

У рік 6680 [1172]. Пішов Мстислав [Ізяславич] з великою силою до берендичів і до торків і, з'єднавшись, пішов до Треполя, а звідти рушив до Києва¹.

Ранок(?),
неділя

22.II 1170

І, ввійшовши в Київ [та] урядившись із братами, з Ярославом [Ізяславичем], і з Володимиром Мстиславичем, і з галичанами, і з Всеволодковичем [Мстиславом], і з Святополком Юрійовичем, і з киянами, — торки тим часом і берендичі обманювали їх, — він пішов до Вишгорода. І пустилися вони в напад, і кріпко билися [вої Давида] з городських стін, — Давид-бо своїм повелів спалити острог до їх [приходу]. І став Мстислав під бором і, звідти приходячи, вони билися. У Давида ж у городі багато було своєї дружини, і братів його поміч, і князь Гліб [Юрійович] прислав був Григорія [Хотовича], тисяцького свого, з підмогою, і половці дикі [були], — [хан] Кончак із племенем своїм, і свої [погани] — берендичі, Бастієві люди.

З галичанами ж Ярослава [Володимировича] був воєвода Коснятин [Сірославич]. І сказав він, приславши [гінця] до

⁶ Андріївський (чи Янчин, спершу жіночий, потім — чоловічий) монастир був, очевидно, на тер. між нинішнім початком Десятинної вул. і площею Калініна, на садябі дитячого музичного театру (кол. школа № 6).

⁷ Нині — м. Полонне, р. ц. Хмельницької обл.

⁸ В Іп. «подохомъ» (ми пішли, ми вирушили); це підтвердження того, що літопис тоді вів ігумен Полікарп.

⁹ Тобто попи із вишгородської церкви мучеників Бориса і Гліба.

¹⁰ В Іп. хибно «въ 15 день», у Хл. правильно «въ 21 день».

1172

¹ Про цей похід коротко говорилося вище під 1171 р.

Мстислава: «Велено мені моїм князем Ярославом п'ять днів стояти коло Вишгорода і йти додому». І послав до нього Мстислав [свого гінця], кажучи так: «Мені брат Ярослав так мовить: «Доки ото не владаєшся ти із братами, доти й не одпускай полків моїх од себе». Але він, [Коснятин], написавши грамоту ложну, послав [її] до нього, [Мстислава], і пішли од нього галичани.

Мстислав тоді з братами став перед Золотими воротами, в садах. А погані,— і дикі, [і] свої,— з Вишгорода виїжджаючи, багато зла творили: тих убивали, а інших руками брали. Схопили вони й тисяцького [князя Мстислава] Всеволодовича та інших багатьох. Од Мстислава тим часом розійшлися були всі пособники, знемігшись.

І прийшла вість Мстиславу, що Гліб [Юрійович] перебрідає на сю сторону [Дніпра] з половцями, а до Давида більше підмоги прибуло. І дав знати [про це] Мстислав братам своїм, і брати сказали йому: «Осе од нас вої розійшлися, а сим більше підмоги приходить. А чорний клобук обманює нас. Тому не можемо ми стати проти них. Поїдемо ж у свою волость. Перепочивши трохи, ми знову вернемося».

Понеділок
13.IV 1170

І пішов Мстислав од Києва в понеділок другої неділі після Великодня. І була вість Давидові, що Мстислав пішов, і послав він услід за ним [воеводу] ляха Володислава [Воротиславича] з половцями, і настигли вони їх коло [города] Болохова, і вчинивши тут із ними перестрілку, вернулися. Половці ж вернулися назад, багато наробивши зла,— вони людей розорили.

Весна
1170

Тоді ж Гліб [Юрійович] одпустив половців у вежі, і, пішовши, стали вони за [городом] Василевом у сідельників, піджидajući дружину свою. А Василько Ярополкович, довідавшись про них із [города] Михайлова², поїхав на них уночі. Ніч же тоді була темна, і пішли вони іншою дорогою, проблудили всю ніч, а вранці, коли сходило сонце, вдарили на них, [половців]. Але половці, з'єднавшись із сідельниками, билися з ними. І ледве втік Василько до города, а дружину навколо нього побили, а інших руками захопили.

Весна
1170

Тоді ж Гліб пішов на Василька до [города] Михайлова з Рюриком, і з Давидом, і з Мстиславом [Ростиславичами]. І, усмиривши його, послали вони його до Чернігова. А город його спалили і вал розкопали.

Кін. лютого-
поч. березня
1170

[У] тім же році преставився князь Святослав Ростиславич на Волоці [Ламському]; він-бо тоді пустошив Новгородську волость. І, опрятавши тіло його, одвезли [його] до Смоленська і положили тіло його з честю у святій Богородиці, в єпископії.

Сей же благовірний князь Ростиславич Святослав був прикрашений всякою добродією, і хоробрим був у бою, і приязнь мав до всіх, а особливо старався про милостиню. І про монастирі він подбав, ченців піддержуючи, і про мирські церкви подбав, і про попів, і всьому святительському чину достойну честь воздавав. Дружину він держав [у достатках] і майна [її] не жалів, не збирав золота і срібла, а давав дружині або ж складав на поминання душі своєї. [І] прилучився він до предків [своїх], сповнивши спільний довг, од якого не втекти всякому рожденному.

1170/1

У тім же році родився в Андрійовича у Мстислава син, і нарекли його ім'ям у хрещенні Василій.

У тім же році чудо нове сотворив бог і свята Богородиця у Володимирі-городі [Суздальському]: вигнав бог і свята Богородиця володимирська лихого, і пронирливого, і погордливого дурисвіта, облудного владика Федорця³ з Володимира із святої Богородиці церкви Золотоверхої і з усієї землі Ростовської.

² Нині, ймовірно, с. Михайлівка Сквирського р-ну Київської обл.

³ За Татішевим, єпископ Федорець (Феодор) був братом Петра Бориславича (див. прим. 23 до 1147 р. та ін.).

Не захотів [сатана] благословення [од бога], оддалився від нього. І так і сей нечестивий не захотів послухатись христорлюбивого князя Андрія [Юрійовича], який велів йому піти на поставлення до митрополита [Костянтина] в Київ. Не захотів він, і тим паче бог не схотів його і свята богородиця,— викинув [бог] його із землі Ростовської. Бо коли хоче бог покарати чоловіка, [то] відніме в нього ум. Так само і над цим учинив бог, одняв у нього ум.

Князь-бо про нього добре думав і добра хотів йому, а сей же не тільки не захотів поставлення од митрополита, але й церкви всі у Володимирі замкнув і ключі церковні забрав. І не було дзвону, ні співів по всьому городу і в соборній церкві, що в ній чудотворна мати божа⁴ [пробуває і] всяка інша святиня її. До неї ж, [сеї ікони], усі християни зі страхом звертаються [за поміччю], утіхою і заступницею [її] маючи та зцілення од неї приймаючи душам і тілам своїм,— і сю церкву він посмів замкнути. І тому бога він розгнівив і святую богородицю: в той же день його було вигнано, місяця травня у восьмий день, [в день] пам'яті святого Іоанна Богословця.

8.V 1169

Багато-бо постраждали люди од нього в єпископство його,— і сіл позбулися, [і] оружжя, і коней. А інші невольо добули, і заслання, і грабування. Не тільки до простих людей, але й до монахів, ігуменів та ієреїв немилостив [був] сей мучитель. Одним людям він голови одрізував і бороди, а другим очі випікав і язика вирізував, ще інших розпинав на стіні і мучив немилосердно, намагаючись од усіх одібрати майно, бо ненаситний він був на майно, як пекло [на грішників].

Отож послав його князь Андрій до митрополита в Київ, а митрополит Костянтин обвинуватив його за всі злочини і повелів одвести його на Песій острів⁵. І там його спотворили: і язика урізали, яко лиходію-єретика, і руку праву одсікли, і очі йому виїняли, тому що хулу він вимовив на святую богородицю.

«І будуть вигублені беззаконники на Землі, так що не стане їх»⁶. І збулось на ньому слово євангельське, котре глаголить: «Якою мірою ви міряєте, такою одміряється вам. Яким судом ви судите, таким вас судитимуть»⁷, «бо [буде] суд без милості тому, хто не вчинив милості»⁸. А друге слово мовить: «Якщо кого за беззаконня мучитимуть, він не сподобиться нагороди, бо грішний і тут за гріх мучиться і на суді [страшному] на муку осудиться»⁹.

Отак же і сей без спокою пробував аж до останнього подиху, уподібнившись лихим єретикам, котрі не каються. Погубив він душу свою з тілом, і погубила пам'ять його з тріском. Бо так біси шанують тих, що воздають їм честь, як ото і сього довели біси: вознісши помисел його до хмар, зробили в ньому другого Сатанаїла і звели його в пекло. «Обернеться-бо злоба [його] на голову його і на тім'я його лиходійство [його] упаде»¹⁰, «він канаву вирив, і викопав яму, і впав у неї»¹¹. Він-бо зле покинув живоття своє, а християни, вибавлені богом і святою богородицею, говорили, радіючись і веселячись: «Благословен ти еси, Христе боже, бо завдяки тобі пройшли ми крізь вогонь і воду і прийшли до благої радості, бо ти

Літо
1169

⁴Ідеться про знамениту ікону, вивезену Андрієм Юрійовичем із Вишгорода (див. прим. 16 до 1155 р.).

⁵Острів на Дніпрі за 2 км нижче від устя Десни; у XVIII ст. — острів Лейтарський (Рейтарський) між правим рукавом Дніпра Собачим горлом і основним руслом ріки: нині — безіменна коса.

⁶Псалом XXXVI, 38.

⁷Єванг. від Матфія VII, 2.

⁸Послання апостола Іакова II, 13.

⁹Джерело цитати встановити не вдалося.

¹⁰Псалом VII, 17.

¹¹Псалом VII, 16.

призволенням благим спасаеш нас». Ти-бо страшен. Хто стане супроти тебе? З могутністю рук твоїх хто зрівняється? Ти всемогучий еси: ти зубожуєш і збагачуєш, ти умертвляєш і оживляєш, ти чиниш усе премудро, із ночі ти робиш день, а із зими весну, а із бурі тишу, а із засухи дощ, і підносиш ти кротких на висоту, і пригинаєш грішників до землі. Видячи-бо, ти побачив лихо сих людей своїх кротких Ростовської землі, що погибали од нього, звірожерного Федорця, і, помігши, ти спас людей своїх рукою сильною, десницею високою, рукою благочестивою цесарською справедливого благовірного князя Андрія.

А се ми написали, щоб не наскакували деякі на святительський сан, а [восходив на нього лише той], кого покличе бог. Усякий-бо дар із неба йде, од тебе, отця всесвіту, і кого благословлять люди на Землі, [той] буде благословен, а кого прокленуть люди, той буде проклят. Так і сей Федорець,— не захотів благословення [божого] і оддалвся від нього, [бога]. Злий-бо зле загине.

У той же рік чудо сотворив бог і свята Богородиця, церква Десятинна в Києві, що її спорудив був Володимир [Святославич], який охрестив землю [Руськую] і дав був десятину церкві тій по всій Руській землі. Сотворила ж те чудо мати божа понад наші сподівання.

1169

Коли ото Гліб Юрійович сидів у Києві на столі отчому і дідньому, [то] в перший рік прийшло безліч половців, розділившись надвое. Одні пішли до Переяславля і стали коло [города] Пісочна¹², а другі пішли по тій стороні Дніпра до Києва і стали біля [города] Корсуня¹³. І прислали вони обоє [послів] до Гліба, говорячи: «Бог посадив тебе і князь Андрій на отчизні твоїй і на дідизні в Києві. Тому хочемо ми урядитися з тобою взаємно, і ми дамо [тобі] присягу, а ти нам, щоб ні нам не боятися вас, ні вам нас». Гліб же, почувши річ половецьких князів, зібрався до них [іти] на стрічу, сказавши послам половецьким: «Я іду до вас». І радився він із дружиною про це: «До котрих ми підемо попереду?»

І надумали вони раніш іти до Переяславля, оберігаючи Переяславль,— бо князь переяславський Володимир Глібович у той час був малий, яких дванадцять літ. [І] пішов Гліб до переяславських половців на стрічу, а до других половців, до корсунських, послав [послів], кажучи їм: «Пождіте мене тут. Я іду до Переяславля. Помирившись з тими половцями, я прийду до вас на мир». Замирившись з половцями і одаривши їх, він поїхав од них. Потім же вони назад вернулися в Половці, а Гліб Юрійович пішов до корсунських половців із братом з Михалком і з дружиною своєю.

І коли був він на Перепетівському полі, то ті [корсунські] половці, почувши, що Гліб поїхав до Переяславля, надумали: «Осе Гліб поїхав на ту сторону до тих половців, і там він забариться. А до нас він не поїхав. Підемо за Київ, візьмем села і підемо з добичею в Половці».

І поїхали вони за Київ пустошити, і приїхали до Полоного, до города [церкви] святої Богородиці Десятинної, і до [города] Сімця¹⁴, і взяли сіл без ліку з людьми, і з чоловіками, і з жінками. І коні, і скот, і овець погнали вони в Половці. А князь Гліб вернувся од Переяславля і збирився на ту сторону [Дніпра] до [города] Корсуня на стрічу. Та коли був він на Перепетівському полі, то прийшла йому вість, що не дождалися половці зустрічі з ним, поїхали пустошити і пустошать. Гліб тоді, їхавши, [це] почув і хотів на них сам іти, та берендії взяли коня за повід, кажучи: «Княже! Не

¹² Нині — с. Городище Переяслав-Хмельницького р-ну Київської обл.

¹³ Нині — м. Корсунь-Шевченківський, р. ц. Черкаської обл.

¹⁴ Нині — с. Суемці Баранівського р-ну Житомирської обл.

їздь! Тобі гоже їздити у великому війську і коли ти з'єднаєшся з братам. А нині ти пошли брата котрого-небудь і берендіїв трохи». І Гліб послав брата свого Михалка і з ним переяславців сто, а берендіїв півтори тисячі.

І Михалко послухався брата, хоча дружини його не було з ним, і не знала вона про спішну поїздку князя свого. Отож Михалко, попрощавшись з братом своїм Глібом і з усією дружиною братовою, пішов услід за половцями. І берендії пішли вслід за ними в дорогу половецьку з Михалком. І знайшли вони сторожів половецьких,— а їх же було числом триста,— і, об'їхавши їх, зненацька побили їх, а других захопили. І стали вони допитувати живцем узятих: «Чи багато ваших позаду?» І сказали *половці*: «Багато їх є, із сім тисяч». Наші ж, почувши [це], подумали: «Якщо ми дамо сим життя, а половців багато є позаду, а нас є мало, [і] якщо ми з ними станем битися, то се нам будуть перші вороги». І вибили вони їх усіх, не випустивши ні *одного* мужа, і пішли до дорозі їх. Воєводою ж був у Михалка Володислав [Воротиславич], Янів брат.

І встріли вони половців, які йшли з полоном, і, бившись, одоліли їх: самих побили, а полон свій одібрали. І допитували вони також і тих: «Чи багато вас іще позаду?» І вони сказали: «Тепер велике військо йде позаду». Наші ж укріпилися божою поміччю і святою богородицею і дождали й того війська великого. І поїхали вони одні супроти одних. [Наші рушили], уповаючи на хрест чесний,— бо було ж у поганих дев'ятсот списів, а в русі — дев'яносто списів,— [а] погані, надіючись на силу [свою], пішли супроти наших. Переяславці тоді, сміливими будучи, поїхали наперед з Михалком, але берендії взяли коня княжого за повід і не дали їм їхати, кажучи: «Не їзьте ви наперед, ви есте наша кріпость. Нехай ми підемо наперед».

І зустрілися стрільці з обох сторін, і була січа люта, і порубали вони й стягоносця нашого, і чілку стягову¹⁵ обірвали із стягу, і прийшли в замішання оба [війська], б'ючись. Володислав тоді надумав узяти стяг Михалків і надів на нього шолом. І зібралися [наші коло стягу], і вдарили на них, і стягоносця половецького порубали. Михалка ж князя ударили вороги двома списами в стегно, а третім у руку, але бог молитвою отця його ізбавив [його] од смерті. Як і колись на лукомор'ї¹⁶, билися [наші] з ними кріпко, і, побачивши [це], половці побігли, а наші вслід за ними погнали, тих рубаючи, тих хапаючи. І взяли їх руками півтори тисячі, а решту їх побили, а князь їхній Тоглій утік.

І була [се] поміч хреста чесного і [церкви] святої матері божії, Богородиці великої Десятинної, бо ж із [її] волості вони були зайняли [людей і добра]. Бо якщо бог не дає в обиду простого чоловіка, коли начнуть його зобиджати, то хіба він [дасть в обиду] своєї матері храм?

І прийшов Михалко з переяславцями і з берендіями до Києва, побивши половців, а полонені християни, вибавлені з тої неволі, вернулися до себе. І всі інші християни воздали хвалу богові і святей богородиці, скорій помічниці роду християнському.

Того ж року наприкінці¹⁷ розболівся князь Мстислав Ізяславич у Володимирі, і недуга в нього була тяжка. І став він слати [послів] до брата Ярослава, щоб урядитися про дітей своїх. Урядившись як слід із братом,— той хреста цілував, що не буде він зазіхати на волость дітей його,— преставився князь Мстислав місяця серпня

¹⁵Китиця із кінського волосу на знамені, бунчук.

¹⁶Узбережжя Чорного і Азовського морів.

¹⁷Київський літопис всюди розпочинає новий рік у лютому-березні; тут кінцем року названо серпень; ймовірно, що джерело, звідки взято відомості про хворобу Мстислава Ізяславича, користувалося вересневим (візантійським, церковним) літочисленням, за яким новий рік розпочинався 1 вересня.

19.VIII 1170 в дев'ятнадцятий [день]. І, опрятавши тіло його, з честю великою і зі співками гласохвальними положили тіло його у святій Богородиці, в єпископії, що її він сам був спорудив у Володимирі- [Волинському].

1170—72-
Лютий 1170 У рік 6681 [1173]. Ходив Роман Ростиславич із братом Мстиславом на Романа на Мстиславича до Великого Новгороду¹. Андрій же [Юрійович] послав сина Мстислава з усією дружиною і з усіма військами ростовськими і суздальськими. І рязанських князів він послав, і муромських князів послав із полками, і Бориса Жидиславича², воеводу-таки свого. І таке було множество воїв, що й числа [ім] нема.

Неділя
22.II 1170 І як тільки прийшли вони в землю їх, багато лиха вони вчинили: села взяли і попалили, і людей посікли, а жінок, і дітей, і майно забрали, і скот зайняли, і прийшли тоді до города. Новгородці тим часом заперлися в городі з князем Романом і кріпко билися з городських стін. Війська ж, прийшовши, стали здалеку од города. І, приходячи, війська завзято билися коло города, а Мстислав [Андрійович] в'їхав був у ворота і, заколовши декількох мужів, вернувся назад до своїх.

Середа
25.II 1170 І настав мор великий серед коней і в військах, і не вдіяли вони нічого городу їх. І вернулися вони назад до себе, і ледве до своїх домів добралися пішки, а інші люди померли з голоду. І не було ж ніколи такого тяжкого походу людям сим, а деякі з них навіть конину їли і у великий піст.

Сталося ж се за гріхи наші. Чували ми три роки тому про знамення, яке було в Новгороді [і] яке всі люди бачили. У трьох же церквах новгородських плакала на трьох іконах святая богородиця, бо побачила мати божа пагубу, що мала бути над Новгородом і над його властю. Тож молила вона сина свого зі сльозами, аби він їх ніяким чином не скоренив, як ото колись Содом і Гоморру, а яко ниневітян помилував³. Так воно й сталося. Очевидно ж: бог і мати божа ізбавили [їх] милістю своєю, тому що вони християни є. Пише ж Давид, говорячи: «Караючи, покарай мене,— сказав він,— господи, [та] смерті не оддай мене»⁴. Отак і сих людей новгородських покаравши, він смирив їх сильно. За переступ [цілування] хресного і за гордість їхню він навів на них [рать, а] милістю своєю ізбавив город їх. Але ми не говоримо: «Праві є новгородці, бо здавна вони є звільнені»⁵ прадідами князів наших». Адже лиха невірність у них вкоренилася — хреста князям переступати, а князів — онуків і правнуків — безчестити і осоромляти, а хрест чесний, їм цілувавши, переступати. То доки господеві бути терпеливим до них? За гріхи він навів [рать] і покарав [їх] по заслуді рукою благовірного князя Андрія.

Того ж року наприкінці⁶ прийшла вість Романові [Мстиславичу] про смерть отця, і Роман дав знати [про це] дружині своїй і приятелям своїм новгородцям. І, порадившись, дружина сказала йому: «Не можемо ми, княже, уже тут бути. Піди-но ти до братів у Володимир». І він послухав дружини своєї, поїхав до братів.

Вересень
1170 У той же час преставився був його, [Романа], брат менший
Вересень(?)
1170 [Володи] мир у [городі] Берестії.

1173 ¹ Про цей похід у лютому 1170 р. уже побіжно згадано під 1171 роком, де говорилося про смерть Святослава Ростиславича.

² В Іп. і Хл. хибно «Жирославича», у Лавр. «Жидиславичемъ».

³ Ідеться про міста Содом і Гоморру, які, за Біблією, бог спалив за гріхи їхніх жителів (насправді міста загинули від землетрусу). Тим часом жителів ассирійської столиці Ніневії, які теж грішили, але не вміли відрізнити правої руки від лівої і покаялися за свої гріхи, бог помилував.

⁴ Псалом СХVII, 18.

⁵ Додано з Лавр.

⁶ Див. прим. 17 до 1172 р.

4.X 1170
18(?) .IX
1170

У тім же році послав Андрій [Юрійович посла] до Ростиславича до Рюрика [у Смоленськ і] дав йому Новгород Великий, і Рюрик приїхав. Він оддав волость свою брату своєму Давидові, а сам пішов до Новгорода місяця вересня у вісімнадцятий (?)⁷ день.

8.X 1170

Того ж року родився в Ігоря [Святославича] син, місяця жовтня у восьмий день, і нарекли його ім'ям Володимир, а в хрещенні Петром.

Зима
1170/1

Тої ж зими прийшли половці на Київську сторону і взяли безліч сіл за Києвом з людьми, і [з] скотом, і з кіньми, і пішли із множеством полону в Половці. Гліб же [Юрійович], князь київський, у той час був недужий. Він послав [гінців] по двох братів своїх, по Михалка і по Всеволода. І Михалко та Всеволод поспішно приїхали до нього, і він послав їх услід за половцями.

Отож Михалко і Всеволод, послушливі ці, пішли вборзі вслід за половцями. Вони з берендіями, і з торками, [і] з воеводою своїм, Володиславом [Воротиславичем], наздогнали їх за рікою Бугом⁸. Вони виїхали на дорогу їх, і поїхали по дорозі вслід за ними, і настигли їх із полоном, і билися з ними. Михалко ж і Всеволод з божою поміччю тих побили, а других захопили і сказали захопленим: «Чи багато ваших позаду?» І вони сказали: «Багато є». І мовив Володислав: «Осе ми держимо колодників собі на смерть. Повели-но, княже, нехай посічуть їх». І посікли їх усіх.

І поїхали вони по дорозі вслід за ними, і настигли їх знову, других, і зступилися з ними, і билися кріпко. І поміг Михалкові і Всеволоду проти поганих бог, дідня і отча молитва. І сталося [це] в неділю,— самі вони поганих побили, а других захопили, і полон одняли, чогириста людей, і пустили їх до себе. А самі вони вернулися до Києва, славлячи бога, і святую богородицю, і силу чесного хреста, і святих обох мучеників, [Бориса і Гліба], що помагають у битвах з поганими.

20.I 1171

У той же час преставився благовірний князь Гліб, син Юріїв, онук Володимирів, у Києві, княживши два роки. Сей князь був братолоубцем; [якщо] кому-небудь він хреста цілував, то не одступав од нього аж до смерті. Був же він кротким, добротесним, любив монастирі, чернечий чин поважав, убогим щедро помагав. І, опрятавши тіло його, положили його в [церкві] святого Спаса в монастирі [на Берестовім], де й отець його лежить. Преставився ж Гліб місяця січня у двадцятий [день], в день [пам'яті] святого отця Євфимія.

8.III 1171

У тім же році утєкла [Ольга], княгиня Ярославова, з Галича в Ляхи із сином з Володимиром. І [воевода] Коснятин Сірославич, і многі бояри з нею були там вісім місяців. І стали слати до неї [послів князь(?)] Святополк і інша дружина, просячи її назад: «А князя твогого ми візьмемо». Володимир тим часом послав [посла] до Святослава до Мстиславича, прохаючи в нього [города] Червена: «Хай, там сидячи, добре мені буде слати в Галич. Якщо ж я сяду в Галичі, то Бужськ твій поверну і три города придам до нього». Святослав тоді дав йому [Червен] і хреста йому цілував, [що буде] помагати йому.

Листопад
1171

І пішов Володимир до Червена з матір'ю, і встріла його вість од Святополка із Галича: «Поїдь уборзі. Отця твогого ми схопили єсьмо і приятелів його, Чаргових людей, побили. А ось твій ворог — Настаська»⁹. І галичани, розіклавши вогонь, спалили її, а сина її [Олега] в заслання вигнали, а князя [Ярослава Осмомисла] водили

⁷ В Іп. хибно «августа вь 8 день».

⁸ Нині — Південний Буг.

⁹ Ідеться про нешлюбну жону Ярослава Осмомисла Настасію.

до хреста, що буде він по правді жити з княгинею. І так вони уладилися.

Зима
1171/2

Тої ж зими послав князь Андрій [Юрійович] сина Мстислава на Болгар¹⁰. А муромський князь [Юрій Володимирович] сина [Володимира] послав, а рязанський князь [Гліб Ростиславич] сина [Романа] послав. І немилий був похід той усім людям цим, тому що невчас є [це],— зимою пустошити Болгар. Ідучи, вони не йшли.

І був ото князь [Мстислав Андрійович] на Городці¹¹, а [далі] він з'єднався з двома братами своїми, з [Володимиром] муромським і з [Романом] рязанським на усті Оки. І ждали вони дружини своєї дві неділі і, не дождавши, поїхали з передовою дружиною. А Борис Жидиславич воеводою був у той час і порядок увесь держав. І в'їхали вони несподівано в поганих, і взяли шість сіл, а сьомий город, мужів порубали, а жінок і дітей захопили.

Коли ж болгари почули, що князь Мстислав, прийшовши з малою дружиною, іде з полоном *назад*, вони приготувалися спішно і поїхали вслід за ними шістьма тисячами. І замалим не настигли вони їх за двадцять верст, бо князь Мстислав [був] на усті [Оки] з невеликою дружиною, а всю дружину він одпустив од себе. Та одвернув бог поганих од нього, а християн покрити рукою своєю. А наші ж, почувши се, прославили бога: заступив-бо очевисто він [їх] од поганих, і святая богородиця, і християнська молитва,— погані ж повернулися назад, а християни, воздаючи хвалу богові і пречистій богородиці, вернулися до себе.

Кін. січня
1171

У тім же році послали Давид і Мстислав [Ростиславич] посла до стрія свого [Володимира Мстиславича до города] Дорогобужа, запрошуючи його в Київ на стіл. І він, переступивши хреста спільникам своїм, Ярославу [Ізяславичу] і Мстиславичам [Роману, Всеволоду і Святославу], пішов до Києва, потаївшись, а сина Мстислава посадив у Дорогобужі.

Закінчення в наступному номері.

¹⁰ На землі волзьких болгар.

¹¹ Нині — м. Городец, р. ц. Горьковської обл. РРФСР.

В. Лопата. Ілюстрація до «Слова о полку Ігоревім». 1981.

К К И І В

ЩОМІСЯЧНИЙ
ЛІТЕРАТУРНО-
ХУДОЖНІЙ
ТА ГРОМАДСЬКО-
ПОЛІТИЧНИЙ
ЖУРНАЛ
СПІЛКИ
ПИСЬМЕННИКІВ
УКРАЇНИ
ТА КИЇВСЬКОЇ
ПИСЬМЕННОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ

Липень, 1984

Видається з 1983 року

Видавництво
«РАДЯНСЬКИЙ
ПИСЬМЕННИК»

З М І С Т

ПОЕЗІЯ

- 3 Коваль Григорій. ВІДЧУТТЯ ПЕРВОЗДАННОГО ЩАСТЯ
6 Мозолевський Борис. ПІСНЯ ВІЧНОЇ ДОРОГИ

ПРОЗА

- 14 Онищенко Іван. УБИВСТВО «ІНКОРПОРЕЙТЕД». Політичний роман

КРИЗЬ ВІКИ

- 86 КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС (продовження)

ПУБЛІЦИСТИКА

- 64 Калакура Ярослав. ДІМ НАУКИ
70 Голубев Георгій. У НЕБІ МИ БИЛИСЬ ЗА ЗЕМЛЮ
73 Коломієць Петро, Єрко Микола. ДІАМАНТИ ГЕНЕРАЛА ЛОМНОВСЬКОГО.
(з історії ВЧК на Україні)

КРИТИКА

- 10 Радишевський Ростислав. «БАТЬКУ МІЙ, СИВИЙ СТЕПЕ...»

МИСТЕЦТВО

- 146 Жбанкова Ольга. ГРАФІКА ВАСИЛЯ ЛОПАТИ
151 Рябініна Грина. ВИЯВИТИ ЛЮДСЬКУ НЕПОВТОРНІСТЬ

ГУМОР

- 154 У НАС В ГОСТЯХ ЄВГЕН САЗОНОВ І К°

На четвертій сторінці обкладинки вміщено гравюру на пластику художника М. Стратілата «Краєвид з Володимирської гірки»

Головний редактор В. Г. ДРОЗД.

Редакційна колегія: М. С. ВІНГРАНОВСЬКИЙ, Д. Б. ГОЛОВКО, Є. П. ГУЦАЛО, М. Г. ЖУЛИНСЬКИЙ, П. А. ЗАГРЕБЕЛЬНИЙ, Л. Ю. КОПАНЬ (відповідальний секретар), Д. О. МІЩЕНКО, Ю. М. МУШКЕТИК, П. І. ОСАДЧУК, Д. В. ПАВЛИЧКО, Ю. О. СЕРДЮК (заст. головного редактора), О. О. СИЗОНЕНКО, Ю. М. ЩЕРБАК

Редакція: О. О. Васильківський, П. П. Засенко, В. Г. Решетилів, М. Б. Славинський, Л. І. Брюховецька, О. М. Костюк, Г. Г. Кияшко, Н. І. Поклад, Л. Я. Шевченко

Технічний редактор С. Н. Старощук

Коректори Н. О. Кончаківська, Л. Г. Філіпченко

Здано до складання 20.04.84. Підписано до друку 20.06.84. БФ 26098. 70×108/16. Офсетний друк. 14 ум. друк. арк. 20,83 ум. фарб.-відб., 15,84 обл.-вид. арк. Тираж 22182 прим. Зам. 02185.

Видавництво «Радянський письменник», 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52.

Адреса редакції: 252054, Київ-54, вул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Леніна комбінат друку видавництва «Радянська Україна», 252047, Київ-47, Брест-Литовський пр., 94.

«Київ» («Киев») № 7, 1984 (На українском языке).

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал Союза писателей Украины и Киевской писательской организации. Издаётся с 1983 года, г. Киев.

Издательство «Радянський письменник», 252054, Київ-54, ул. Чкалова, 52.

Адрес редакции: 252054, ул. Чкалова, 52, тел. 26-79-92.

Ордена Ленина комбинат печати издательства «Радянська Україна», 252047, Киев-47, Брест-Литовский пр., 94.

Текст набрано з застосуванням вітчизняного фотонабірного комплексу «Каскад».

ДОРОГІ НАШІ ЧИТАЧІ, ДРУЗІ ЖУРНАЛУ!

Не забудьте передплатити на 1985 рік журнал «Київ» — місячник Спілки письменників України та Київської письменницької організації!

Шановні працівники культосвітніх закладів, працівники народної освіти!

Нагадайте, щоб журнал «Київ» передплатили у вашій установі, колгоспі чи підприємстві, у бібліотеках, клубах та школах вашого міста, району, села. Сподіваємося на вашу постійну допомогу під час передплати. Повідомляйте нам про результати своєї роботи. Кращі громадські розповсюджувачі журналу «Київ» будуть відзначені бібліотечками.

Наш передплатний індекс — 74257.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ,

КУПУЙТЕ,

ЧИТАЙТЕ

журнал

«К И Ї В»!

Київ; 1984, № 7, 1—160.

К К И І В

ISSN 0208-0710

Літературно-художній та громадсько-політичний

ЖУРНАЛ

Спілки письменників України

Київської письменницької організації

2011

